

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Vermeidung von Rechenschwäche in der 1. Klasse

Eine Studie über das Wissen von Lehrpersonen

Eingereicht von: Christa Marti
Begleitung: Dr. phil. Daniel Hofstetter
2. Dezember 2019

Abstract

Aus Studien ist bekannt, dass viele Kinder im regulären Unterricht nicht hinreichend gefördert werden und deshalb rechenschwach werden. Um dies zu vermeiden, benötigen 1.-Klasse-Lehrpersonen Wissen, welches ihnen ermöglicht, ihren Unterricht in Bezug auf Rechenschwäche gezielt präventiv zu gestalten. Auf der Basis einer Literaturrecherche wird in dieser Arbeit das hierfür relevante Wissen ermittelt und dargelegt. Nachfolgend wird der Wissensstand von 1.-Klasse-Lehrpersonen anhand von sechs Interviews ergründet. Dabei interessiert es, über welches praktische Wissen sie verfügen. Die Analyse der Transkripte bringt zum Vorschein: Einerseits verfügen die interviewten Lehrpersonen in Teilbereichen über beachtenswerte Kenntnisse. Andererseits wird deutlich, dass sie tendenziell zu wenig wissen, um einer Rechenschwäche gezielt entgegenwirken zu können.

Titelbild: Gestaltung C. Marti, unter Verwendung der Grafik ‚Wandtattoo, Schaukel mit Vögeln‘,
mit der freundlichen Genehmigung von Designscape Creative GmbH

Dank

Ohne die Hilfe einiger wichtiger Menschen wäre diese Arbeit so nicht möglich gewesen.

Als Erstes danke ich meinem Begleiter Dr. phil. Daniel Hofstetter. Du hast mich in vielen Fragen und Anliegen unterstützt, begleitet, herausgefordert und immer wieder ermutigt.

Herzlichen Dank den Lehrpersonen, die sich bereit erklärt haben, mir in einem Interview meine Fragen zu beantworten. Danke euch für euer Vertrauen und eure Offenheit.

Danke meinen Kollegen und Kolleginnen in der Schule. Ihr musstet ohne mich zurechtkommen, wenn ich für das Schreiben dieser Arbeit im ‚Urlaub‘ war. Zudem habt ihr Anteil genommen, wenn ich euch von meinem Prozess, meinen Hochs und Tiefs erzählt habe.

Besonderer Dank geht an meine Familie, vor allem an meinen Mann Michael. Ihr habt mich unterstützt und mir immer wieder Mut gemacht. Ihr habt mich auch entlastet, indem ihr vermehrt zugepackt habt. Danke!

Einen herzlichen Dank an Peter Rohrbach. Du hast dir Zeit genommen, um meine Arbeit zu lesen und zu korrigieren.

Danke auch der Firma Designscape Creative GmbH für die Genehmigung, die Grafik ‚Wandtattoo, Schaukel mit Vögeln‘ zu verwenden.

Ein grosser Dank geht an alle, die ihr immer an mich geglaubt habt und mich auf diese Weise durchgetragen habt, so dass ich diese Arbeit mit Freude vollenden konnte.

Inhaltsverzeichnis

1	Rechenschwäche vermeiden	1
1.1	Wie es zu Rechenschwäche kommt	1
1.2	Prävention im Regelunterricht	3
1.3	Ziel der Arbeit und Fragestellung	5
1.4	Vorgehen und Aufbau der Arbeit	5
2	Grundlagen zum Professionswissen	6
2.1	Einführung	6
2.2	Fachwissen in Bezug auf Rechenschwäche	7
2.2.1	Rechenschwäche – Erkenntnisse aus der Forschung	7
2.2.2	Erkenntnisse der Forschung zur Entwicklung der mathematischen Kompetenzen	11
2.2.3	Das zählende Rechnen und andere Strategien	14
2.3	Grundlagen zur Vermittlung	17
2.3.1	Vermittlung im Kontext	17
2.3.2	Sprache und Kommunikation im Mathematikunterricht	19
2.3.3	Verständnisaufbau in der Mathematik	21
2.3.4	Vermittlung – Lehrpersonen bestimmen den Lernprozess	22
2.3.5	Aneignung – Kinder erwerben Kompetenzen	26
3	Forschungsmethodisches Vorgehen	31
3.1	Entscheidungen zum Forschungsvorgehen vor dessen Planung	31
3.2	Interviews zur Erhebung von Wissen	31
3.2.1	Planung der Interviews	32
3.2.2	Datenaufarbeitung mittels Transkription	34
3.3	Auswertung der Daten durch zwei verschiedene Methoden	34
4	Darstellung und Interpretation der Ergebnisse	37
4.1	Erkenntnisse aufgrund der Rahmenanalyse	37
4.2	Erkenntnisse basierend auf dem Interpretierenden Lesen	41
5	Beantwortung der Fragestellung und Diskussion der Ergebnisse	58
5.1	Beantwortung der Forschungsfrage	58
5.2	Kritische Auseinandersetzung mit den Ergebnissen	59
5.3	Schlussfolgerungen und Ausblick	60
6	Verzeichnisse	62
6.1	Abkürzungsverzeichnis	62
6.2	Abbildungsverzeichnis	62
6.3	Tabellenverzeichnis	63
6.4	Literaturverzeichnis	63
6.5	Glossar	67
6.6	Hinweise zum Anhang	70

1 Rechenschwäche vermeiden

1.1 Wie es zu Rechenschwäche kommt

Zu Beginn meiner Ausbildung als Primarlehrerin hatte ich Gelegenheit, Schülerinnen, die schwach im Rechnen sind, Nachhilfe zu erteilen. Wiederholt konnte ich feststellen, dass ihnen primär die Grundoperationen im Zahlenraum bis 100 nicht geläufig waren. Hier setzten wir beim Aufarbeiten an. Nachdem sie diese Fertigkeiten verbessert hatten, konnten sie sich im Unterricht verstärkt den aktuellen Themen zuwenden und erbrachten folglich allgemein bessere Leistungen. Vorher waren sie beim Lösen von Aufgaben mit den Grundoperationen beschäftigt, die ihnen nicht geläufig waren und die sie deshalb fürchteten. Dabei fühlten sie sich jeweils gestresst, was den Lernprozess zusätzlich erschwerte. Ursprünglich bestand bei ihnen der Verdacht, dass sie an einer Rechenschwäche oder gar einer Rechenstörung oder Dyskalkulie¹ leiden. Hätte das sein können?

Es gilt hier kurz diese Begriffe zu klären. Dyskalkulie ist gemäss dem Verband Dyslexie Schweiz ein Synonym für Rechenstörung. Gemäss Definition der internationalen Klassifikation ICD-10 der WHO (Weltgesundheitsorganisation) ist Dyskalkulie weder als Folge eines „Mangels an Gelegenheit zu lernen“ (ICD-10, F81.) noch durch „eine unangemessene Beschulung“ (ICD-10, F81.2) erklärbar.

Weil die Defizite der beiden Schülerinnen recht einfach aufgearbeitet werden konnten, scheint es, dass bei ihnen die Ursache ihrer Rechenschwäche durchaus eine unangemessene Beschulung oder mangelnde Gelegenheit gewesen sein könnte. Eine Dyskalkulie liesse sich auch gar nicht so leicht beheben wie die Rechenschwäche der beiden Schülerinnen. Für die Diagnose einer Dyskalkulie hätte zudem das Kriterium, dass eine Diskrepanz zu anderen Leistungsbereichen, insbesondere zur Intelligenz, festzustellen sei, erfüllt sein müssen. Das traf ebenso wenig zu. Für den Begriff ‚Rechenschwäche‘ gibt es keine allgemein anerkannte Definition. In dieser Arbeit wird der Begriff so verstanden, dass Kinder schwach im Rechnen sind, weil sie es nicht besser gelernt haben. Die Schülerinnen hatten es nicht besser gelernt, darum waren sie von einer Rechenschwäche betroffen.

Born und Oehler (2011) sind überzeugt, dass eine derartige Rechenschwäche in den allermeisten Fällen in der Grundschule beim Erlernen der elementaren Rechenfertigkeiten entsteht (vgl. S. 5; Freeseemann, Matull, Prediger, Hussmann & Moser Opitz, 2010, S. 2). Busch, Oranu, Schmidt und Grube (2013) identifizieren deren Entstehungszeitpunkt genauer, im ersten Schuljahr (vgl. S. 217). Gemäss Moser Opitz (2007) zeichnet sie sich durch eine klar unterdurchschnittliche Mathematikleistung aus und kann als solche ab circa der dritten Klasse erkannt werden (vgl. S. 139). Fatalerweise sind von Rechenschwäche nicht nur kognitiv schwache Kinder betroffen, was Moser Opitz und Freeseemann (2012) so beschreiben: „[Ältere, Anm. d. Verf.] Rechenschwache Schülerinnen und Schüler weisen gegenüber ihren gleichaltrigen Kameradinnen und Kameraden einen Leistungsrückstand von mehreren Jahren auf – oft trotz hohen kognitiven Fähigkeiten. Untersuchungen zeigen, dass die Betroffenen spezifische Kompetenzen nicht oder nur teilweise erworben haben“ (S. 7). Welchen Einfluss hat also die Intelligenz darauf? Gemäss einer Studie von Krajewski und Schneider, die von Kuhn, Raddatz, Holling und Dobel (2013) zitiert wird, gibt es zwischen dieser, gemessen zu Beginn des ersten Schuljahres, und der Mathematikleistung in der vierten Schulklasse keinen wesentlichen Zusammenhang (vgl. S. 230). Ihr Einfluss kann trotzdem nicht ganz negiert werden, denn andere Studienergebnisse zeigen auf, dass sie indirekt auf den Erwerb von Vor-

¹ Siehe Internet <https://www.verband-dyslexie.ch/index.php/rechenstoerung-begriffsklaerung.html>

wissen sowie den Erwerb früher mathematischer Basiskompetenzen einwirkt. Dieser Einfluss schwächt sich mit der Zeit jedoch ab (vgl. Sinner, 2011, S. 13).

Gaidoschik (2010a) stellt fest: „Rechenschwache Kinder sind schwach im Rechnen, weil sie es (noch) nicht besser gelernt haben!“ (S. 8). Moser Opitz (2007) ist ähnlicher Meinung, nämlich dass Rechenschwäche nicht nur als „ein Versagen beim Erwerb der mathematischen Kompetenzen aufgrund spezifischer individueller Voraussetzungen“ zu sehen ist, sondern auch als „ein Versagen des Mathematikunterrichts“ (S. 139). Gaidoschik ist der Überzeugung, dass an der Entwicklung mathematischer Kompetenzen überhaupt komplexe Wechselwirkungen beteiligt sind (vgl. ebd. S. 139; Gaidoschik, 2017, S. 14). Er ist der Meinung, dass hier deshalb von Faktoren gesprochen werden sollte (vgl. S. 14). Dabei identifiziert er drei Hauptfaktoren: die Schule, die Familie und das Kind. Diese lassen sich in viele Teilfaktoren untergliedern. Sie alle haben Einfluss auf die Entstehung einer Rechenschwäche. Andere Autoren untersuchen diese Faktoren ebenso und ermitteln noch weitere. Sie sind in der nachfolgenden Darstellung integriert:

Abbildung 1: Faktoren, die zu einer Rechenschwäche beitragen können (in Anlehnung an Gaidoschik, 2003, S. 15)

In dieser Darstellung ist der Faktor ‚Vererbung‘ mit Absicht nicht aufgeführt, denn es kann nicht nachgewiesen werden, dass organische Ursachen Einfluss auf eine Rechenschwäche haben (vgl. Gaidoschik, 2003, S. 19). Alle oben aufgeführten Teilfaktoren wirken sich zwar auf die Entwicklung mathematischer Kompetenzen aus (vgl. ebd. S. 15), trotzdem entwickeln nicht alle Kinder, auch bei ungünstigen Lernvoraussetzungen, eine Rechenschwäche. So gibt es beispielsweise Kinder mit ‚Entwicklungsrückständen in basalen Bereichen‘², die keine

² Gaidoschik versteht darunter verschiedene Wahrnehmungsstörungen wie im taktil-kinästhetischen Bereich, bei der Erfassung des Körperschemas, der Raumlage, bei der visuellen Wahrnehmung u.a.

Rechenschwäche entwickeln (vgl. ebd.). Es gilt die beteiligten Faktoren bei einem rechenschwachen Kind abzuklären. Doch gemäss Barth haben Lehrpersonen keinen therapeutischen Auftrag (vgl. Barth, 2012, S. 100). Eine Förderung in der Schule sollte sich gemäss Schneider, Küspert und Krajewski (2013) immer auf mathematikspezifische Inhalte beziehen (vgl. S. 241). Das ergibt auch deshalb Sinn, weil nachgewiesen ist, dass eine mögliche Rechenschwäche auch bei ungünstigen Lernvoraussetzungen durch einen systematischen Aufbau der mathematischen Kompetenzen verhindert werden kann (vgl. Krajewski, 2005, S. 171.) Dies ist ein wichtiger Nachweis, denn er impliziert ebenso, dass sich der systematische Aufbau dieser Kompetenzen präventiv auf eine mögliche Rechenschwäche auswirkt. Darum kommt dem Erwerb grundlegender mathematischer Kompetenzen grosse Bedeutung zu. Wenn Kinder sich diese aneignen können, dann wird ihnen später der Erwerb der weiterführenden mathematischen Inhalte entsprechend in höherem Mass gelingen (vgl. Lorenz & Radatz, 1993, S. 224). Zu dieser Überzeugung kommen Lorenz und Radatz bereits 1993 und später auch Moser Opitz (2007), Dornheim (2008), Krajewski (2008) und Gaidoschik (2010b). Ennemoser, Sinner und Krajewski (2015) sind der Meinung, dass für die mathematische schulische Leistungsentwicklung die Aneignung grundlegender mathematischer Kompetenzen die wichtigste Rolle spielt (vgl. S. 55). Zu Recht warnen deshalb Moser Opitz und Freeseemann (2012) vor einer ‚unangemessenen Beschulung‘ (vgl. S. 7), denn die Entwicklung und der Erwerb der mathematischen Kompetenzen hängen massgeblich vom Faktor Unterricht ab (vgl. Gerster & Schultz, 2000). Deshalb müssen an diesen klare Erwartung gestellt werden: Der Erwerb grundlegender mathematischer Kompetenzen muss sichergestellt werden. Damit Lehrpersonen diese Erwartung erfüllen können, müssen sie kompetent sein. Sie sind auf gutes Professionswissen angewiesen, auf Wissen, das gemäss Baumert und Kunter (2006) ‚ausbildungs- bzw. trainingsabhängig ist‘ (S. 483). Dieses Wissen kann also zwar erworben und durch Erfahrung verbessert werden, dies bedingt jedoch, dass es überhaupt angeboten wird. Diesem Professionswissen kommt zentrale Bedeutung zu, und es soll darum im Fokus dieser Arbeit stehen.

1.2 Prävention im Regelunterricht

Gaidoschik (2003) ist der Meinung, dass die Prävention von Rechenschwäche Aufgabe der ersten beiden Schuljahre ist (vgl. S. 116). ‚Präventiver Unterricht‘ ist laut Steppacher (2014) Merkmal des guten Unterrichts (vgl. ebd. S. 19). Gemäss Bildungsdirektion des Kantons Zürichs (2011a) muss dieser ausserdem integrativ sein, denn sie will, dass auch schulleistungsschwache Kinder daran teilnehmen können (vgl. S. 4). Diese Vorgabe hat ihren Ursprung im HarmoS-Konkordat, die der Schule folgenden Bildungsauftrag gibt: Alle Kinder erwerben und entwickeln grundlegende Kenntnisse und Kompetenzen (vgl. Steiner et al. 2007, Artikel 3.1). Auf die Mathematik bezogen, wird also eine Grundbildung für alle Kinder erwartet, welche zur Anwendung von grundlegenden mathematischen Konzepten und Verfahren sowie zu Einsichten befähigen soll (vgl. ebd. Artikel 3.2.). Darum gilt es den Unterricht methodisch-didaktisch auf die Lernvoraussetzungen und den Lernstand aller Kinder abzustimmen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017a, S. 9).

Mit der Vermittlung mathematischer Kompetenzen wird im Kanton Zürich im Kindergarten begonnen (vgl. Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2017, S. 2–24). Gleichwohl ist bei Schuleintritt das mathematische Leistungsspektrum der Kinder äusserst heterogen (vgl. Hess, 2012, S. 91). Sinner (2011) schreibt dazu: ‚Es gibt Schüler, die bereits auf dem Niveau eines durchschnittlichen Erstklässlers rechnen können, aber auch eine nicht zu unterschätzende Anzahl an Kindern, deren mathematische Basiskompetenzen nicht ausreichend entwickelt sind. Diese so genannten Risikokinder unterliegen einer erhöhten Wahrscheinlichkeit, früher oder später eine Rechenschwäche auszubilden‘ (S. 2). Vor allem diese Risikokinder sind auf guten Unterricht ange-

wiesen, weil sie gewisse Kompetenzen nicht wie andere Kinder mehr oder weniger einfach von sich aus lernen (vgl. Moser Opitz, 2008, S. 161).

Prävention und Integration im Regelunterricht sind grosse Herausforderungen. Darum ist es wichtig, dass Lehrpersonen durch ihre Ausbildung, angemessene Weiterbildung und durch gute Lehrmittel zu gutem Unterrichten befähigt werden.

Prävention von Rechenschwäche ist nicht nur in Bezug auf das mathematische Lernen äusserst wichtig. Mehrere Autoren berichten von Beobachtungen, dass Kinder, die schwach im Rechnen sind, manchmal bereits in der dritten Klasse eine regelrechte Misserfolgsbiographie haben, welche sich nicht nur auf das Lernen, sondern auch auf ihre Emotionen und Psyche auswirkt (vgl. Bonhoff & Lehr, 2015, S. 37; Schneider, Küspert & Krajewski, 2016, S. 212). Moser Opitz (2007) führte dazu Interviews mit Kindern durch. In diesen berichteten sie von Gefühlen wie Nervosität, Angst oder Blockaden (Moser Opitz, 2007, S. 233). Schäfer (2005) stellt fest, dass bei einem Teil der rechenschwachen Kinder bereits durch die Frage, was ihnen zum Stichwort ‚Mathematik‘ einfalle, negativ getönte Emotionen deutlich werden (vgl. S. 503). Sie schreibt dazu:

[Kinder] fürchten sich insbesondere vor Situationen, in denen sie sich blossgestellt fühlen, wie beim Rechnen vor der Klasse oder an der Tafel bzw. vor Klassenarbeiten. Häufig schildern sie körperliche Begleitsymptome, wie Herzklopfen, Händezittern, Bauchschmerzen usw. Diese Furcht stellt eine starke psychische Belastung dar, die von rechenschwachen Schülern wiederholt als „unkontrollierbar“ erlebt wird. (ebd. S. 503)

Psychische und emotionale Symptome können gemäss Barth (2012) auch auf eine Lernschwäche wie die Rechenschwäche hinweisen, hierzu eine Liste:

- Geringes Selbstwertgefühl
- Motorische Unruhe
- Ablenkbarkeit
- Aussenseiterrolle
- Leistungsverweigerung und Leistungsängste
- Geringe Ausdauer
- Sehr langsames, umständliches Arbeiten
- Oberflächliches Arbeiten
- Raten
- Verschweigen von Hausaufgaben
- Wutanfälle
- Aggressionen (vgl. S. 152)

Manche dieser Symptome tragen als solche wiederum zu einer Rechenschwäche bei, andere sind sekundäre Symptome einer Rechenschwäche, einige sind beides. Weitere sekundäre Symptome einer ‚mathematischen Lernstörung‘ beschreiben Lorenz und Wollring (2017): Diese zeichnen sich aus durch das Ablehnen des Fachs Mathematik über ...

... die Ablehnung der Mathematiklehrkraft, zu einer Generalisierung auf die Schule im Sinne von Schulangst, zu psychosomatischen Reaktionen wie morgendliches Unwohlsein, Erbrechen, Magenbeschwerden etc. bis hin zu Schulvermeidung (Absentismus). Die sekundäre Symptomatik entsteht zwar aus den erlebten Leistungsdefiziten, die zwar anfangs auf das Fach isoliert sind, sich aber generalisieren und sich zu einem eigenständigen Krankheitsbild ausbilden. (S. 45)

Der Erkenntnis von Lorenz (2003) kann darum vollumfänglich zugestimmt werden: „Besser als jede Therapie der Rechenschwäche ist die Prophylaxe“ (2003, S. 8). Da ausserdem erwiesen ist, dass eine breite mathematische

Wissensbasis schulischen, psychischen und letztendlich auch sozialen Problemen vorbeugt, sollte diese möglichst von Anfang an sorgfältig und gründlich aufgebaut werden (vgl. Werner, 2009, S. 107).

1.3 Ziel der Arbeit und Fragestellung

Aus Studien ist bekannt, dass viele Kinder mit unzureichend entwickelten mathematischen Kompetenzen im regulären Unterricht nicht hinreichend gefördert werden und deshalb rechenauffällig werden (vgl. Sinner, 2011, S. 42). Weil Kinder mit nicht optimalen Lernvoraussetzungen auf eine angemessene Förderung angewiesen sind, ist es wichtig, dass Lehrpersonen über ein ausreichendes Professionswissen verfügen. Dieses ist Voraussetzung dafür, dass sie den Unterricht optimal gestalten können (siehe 2.1). Es interessiert deshalb, wie kompetent Lehrpersonen zurzeit im Kanton Zürich sind. Darum lauten die Fragen dieser Arbeit:

Über welches Wissen verfügen 1.-Klasse-Lehrpersonen, um Rechenschwäche präventiv entgegenzuwirken, und welches Wissen fehlt ihnen?

Wenn bekannt ist, über welches Wissen Lehrpersonen verfügen und welches ihnen fehlt, dann kann darüber nachgedacht werden, wie ihnen das noch fehlende relevante Wissen bekannt gemacht und vermittelt werden kann. Ziel ist es deshalb den Wissensstand der Lehrpersonen zu ermitteln.

1.4 Vorgehen und Aufbau der Arbeit

Um die Forschungsfrage beantworten zu können, gilt es, sich zunächst einen Überblick darüber zu verschaffen, über welches Wissen Lehrpersonen idealerweise verfügen sollten, damit sie ihren Unterricht in Bezug auf Rechenschwäche gezielt präventiv gestalten können. Da die Qualität des Unterrichts entscheidend vom Professionswissen abhängt und diesem die beiden Bereiche Fachwissen und Vermittlungswissen zugeordnet werden können, interessiert es, welche Erkenntnisse bezüglich dieser Bereiche in der aktuellen Fachliteratur dokumentiert sind. In der Arbeit wird darüber in zwei entsprechenden Absätzen ein Überblick gegeben.

Darauf wird das Forschungsvorgehen geklärt und erläutert. Um das Wissen von 1.-Klasse-Lehrpersonen zu erheben, werden sechs Interviews durchgeführt. Dabei wird nicht theoretisches Wissen abgefragt, sondern praktisches Wissen ergründet, jenes, welches ihrem Unterrichten tatsächlich zugrunde liegt.

Bei der Auswertung der Interviews kommen zwei verschiedene Methoden zur Anwendung, eine systematische und eine ganzheitliche. Durch die systematische Analyse kann ein Überblick über die vielen relevanten Aussagen der Lehrpersonen gewonnen werden. Durch die ganzheitliche Analyse, bei der jedes Interview einzeln untersucht wird, können Aussagen im Kontext beurteilt werden, was andere Schlüsse zulässt.

Zuletzt wird die Forschungsfrage beantwortet und das Vorgehen kurz reflektiert. Aus den Erkenntnissen werden Schlussfolgerungen gezogen und ein Ausblick festgehalten.

2 Grundlagen zum Professionswissen

2.1 Einführung

Wie gut Unterricht ist, hängt gemäss Baumert und Kunter (2006) massgeblich von der Handlungskompetenz der Lehrperson ab. Diese determiniert die Qualität des Unterrichts (vgl. S. 470). Dazu haben die Autoren ein Modell entwickelt, welches besagt, dass das Professionswissen nebst motivationalen, metakognitiven und selbstregulativen Komponenten die Handlungskompetenz massgeblich prägt (vgl. ebd. S. 478). Das Professionswissen wird in diesem Modell in die drei Bereiche Fachwissen, fachdidaktisches Wissen und allgemeines pädagogisches Wissen aufgegliedert (vgl. ebd. S. 482). Laut König et al. (2017) stehen das pädagogische Wissen und fachdidaktische Wissen eng zueinander in Verbindung, und es ist konzeptionell und empirisch weitgehend ungeklärt, wie die beiden Bereiche voneinander abgegrenzt werden können (vgl. S. 1). Deshalb werden im nachfolgenden Modell das fachdidaktische Wissen und das pädagogische Wissen unter dem Begriff Vermittlungswissen zusammengefasst.

Abbildung 2: Modell der Handlungskompetenz (in Anlehnung an Baumert und Kunter, 2006, S. 482)

Durch das Professionswissen wird die Handlungskompetenz einer Lehrperson wesentlich geprägt und hat somit auf den Unterricht grossen Einfluss (vgl. Krauss et al., 2008, S. 232; Moser Opitz, 2007, S. 41). Gemäss Krauss et al. ist das Professionswissen als zentraler Baustein der Expertise von Lehrkräften identifiziert worden (vgl. S. 244). Dazu schreiben auch Baumert et al.: „Previous findings have shown the substantial correlations between content knowledge and pedagogical content knowledge to increase as a function of the expertise of the teacher group“ (Baumert et al., 2010, S. 163). Gemäss ihnen wird also eine Lehrperson dadurch, dass sie über Wissen (hier fachliches und pädagogisches) verfügt, zur Expertin ihres Fachs. Ziel der Autoren ist es darum, dieses Wissen, welches sich angehende Lehrpersonen aneignen sollen, zu beschreiben (vgl. Baumert & Kunter, 2006, S. 478). Dieses Professionswissen soll deshalb nachfolgend beschrieben werden, es ist jenes Wissen, welches sich auf eine Rechenschwäche präventiv auswirkt.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass die anderen Komponenten der Handlungskompetenz einer Lehrperson einen ebenso grossen Einfluss auf ihren Unterricht haben. So spielt es beispielsweise eine Rolle, ob eine Lehrperson der Überzeugung ist, dass die Leistungen von Kindern, insbesondere von Kindern mit nicht optimalen Lernvoraussetzungen, bedeutend von der Qualität ihres Unterrichts abhängen (vgl. Hattie & Zierer, 2018, S. 128; Moser Opitz, 2007, S. 41). Eine derartige Überzeugung wird die Motivation der Lehrperson verstärken, sich gut vorzubereiten, um gut unterrichten zu können. Ob ihr dies jedoch effektiv gelingt, hängt von ihrer gesamten Handlungskompetenz sowie von weiteren Umweltfaktoren ab. Dass also auch Werthaltungen, Überzeugungen und die motivationalen Faktoren nebst dem Professionswissen grossen Einfluss auf die Handlungskompetenz von Lehrpersonen haben, das ist unbestritten. Doch im Fokus dieser Arbeit soll nun das Professionswissen stehen.

Das Professionswissen beinhaltet gemäss obenstehendem Modell zwei Aspekte, die auch vom National Board for Professional Teaching Standards (NBPTS) hervorgehoben werden: „Teachers know the subjects they teach and how to teach those subjects to students“ (in Baumert & Kunter, 2006, S. 481). Lehrpersonen müssen also nicht nur die Themen, die sie vermitteln, kennen, sondern auch deren Vermittlung. Baumert et al. (2010) bringen diese Erkenntnis folgendermassen auf den Punkt: „Pedagogical content knowledge is inconceivable without a substantial level of content knowledge“ (S. 163). Nachfolgend soll nun also die Wissensgrundlage unter den beiden Aspekten ‚Fachwissen‘, dieses beinhaltet Wissen zu den ‚subjects‘, und ‚Vermittlungswissen‘ dargelegt werden. Hier sei angemerkt, dass die Studien, auf welche oben Bezug genommen wird, zwar mit Sekundar- bzw. Gymnasial-Lehrpersonen gemacht worden sind, doch es kann angenommen werden, dass sich die Handlungskompetenz von Lehrpersonen auf das erfolgreiche Lernen von Kindern im Grundschulbereich ähnlich auswirkt. Diese Annahme wird durch Studien in diesem Bereich von Gaidoschik (2010b) gestützt. Er kommt zum Schluss, dass eine verbesserte fachliche und fachdidaktische Ausbildung Lehrpersonen befähigt, die grundlegenden mathematischen Kompetenzen besser zu vermitteln (vgl. S. 514). Das würde sich auf eine mögliche Rechenschwäche zudem präventiv auswirken.

Das Modell der Handlungskompetenz würde Gaidoschik (2010b) ausserdem wohl mit der Komponente ‚Lehrmittel‘ ergänzen, denn Studien von ihm belegen, dass Lehrmittel einen grossen Einfluss auf die Unterrichtsqualität haben (vgl. S. 288), da sie Lehrpersonen wichtige Informationen anbieten und ihnen Anleitungen für ihren Unterricht geben. Dieser Tatsache wird in dieser Arbeit Rechnung getragen, indem im Forschungsteil deren Einfluss berücksichtigt wird. Doch deren genauer Einfluss auf das Professionswissen kann hier nicht auch untersucht werden.

Die Wissensgrundlage, über welche Lehrpersonen verfügen sollten, wird nun dargelegt. Sie basiert auf ausführlichen Literaturstudien.

2.2 Fachwissen in Bezug auf Rechenschwäche

Nachfolgend wird das Fachwissen in Bezug auf Rechenschwäche in zwei Absätzen dargelegt. Im ersten wird ausgeführt, was gemäss aktueller Forschung über Rechenschwäche bekannt ist. Die ‚grundlegenden mathematischen Kompetenzen‘ kristallisieren sich hier als Thema von grosser Bedeutung heraus. Darum ist es wichtig zu wissen, wie sich diese Kompetenzen entwickeln. Damit befasst sich alsdann der zweite Absatz.

2.2.1 Rechenschwäche – Erkenntnisse aus der Forschung

Zu Rechenschwäche wurde in den letzten Jahren viel geforscht. Der Literatur kann entnommen werden, dass es für deren Untersuchung verschiedene Ansätze gibt.

So interessieren einmal die Fähigkeiten, die den Erwerb der mathematischen Kompetenzen beeinflussen, über welche Kinder bei Schuleintritt nicht oder nur mangelhaft verfügen (vgl. Krajewski, 2008, S. 91).

Dabei ist Krajewski aufgrund verschiedener Studien zum Schluss gekommen, dass Kinder in der Schule aufgrund

- von Entwicklungsdefiziten in der Motorik, Sensorik oder Sprache,
- mangelnder Vorstellungs-, Abstraktions-, Gedächtnis- oder Konzentrationsfähigkeit,
- mangelnder visueller Vorstellungsfähigkeit, hier vor allem die mangelnde Fähigkeit, mit Vorstellungsbildern zu operieren, und
- eines unzureichenden Zahlenverständnisses

... mit der Aneignung der grundlegenden mathematischen Kompetenzen Probleme haben können (vgl. Krajewski, 2008, S. 25–29). Defizite in den oben beschriebenen Fähigkeiten erschweren einem Kind das mathematische Lernen. Dennoch ist es nicht zwingend, dass es deshalb zu einer Rechenschwäche kommt. Viele Kinder lernen trotzdem rechnen (vgl. Gaidoschik, 2003, S. 25).

Krajewski verfolgt beim Erforschen von Rechenschwäche auch einen anderen Ansatz. Sie untersucht relevante mathematische Vorläuferfertigkeiten, die Prognosen auf die späteren Mathematikleistungen zulassen (vgl. Krajewski, 2008, S. 157), und ermittelt auf diese Weise verschiedene Prädikatoren. Diese beurteilt sie danach, ob sie mit einer Rechenschwäche in einem direkten Zusammenhang stehen, und nennt sie deshalb die ‚spezifischen Prädikatoren‘. Wenn sie hingegen mit dem generellen Lernen im Zusammenhang stehen, bezeichnet sie diese als ‚unspezifische Prädikatoren‘ (vgl. Krajewski, 2008, S. 128).

Folgende relevanten spezifischen Prädikatoren erkennt Krajewski (vgl. ebd. S. 157):

Mengenbezogenes Vorwissen wie:

- Zahlenvorwissen, das folgende Aspekte beinhaltet:
 - Zählfertigkeiten (vorwärts, rückwärts zählen)
 - Wissen über arabische Zahlen (Ziffernkärtchen nach einer Erzählung richtig auf einen Spielplan legen)
 - Das Kennen des Unterschieds zwischen Kardinal- und Ordinalzahl (hinzugefügt nach Peucker & Weishaupt, 2017, S. 55)
 - Zahlenspeed (Würfelzahlen und Ziffern schnell lesen können sowie ungeordnete Ziffern schnell der Reihe nach verbinden können)
- Fähigkeit zur Seriation (ein Element in eine vorgegebene Reihe einordnen)
- Mengenvergleich (erkennen, dass die Anzahl einer Menge nicht durch deren räumliche Ausdehnung gekennzeichnet ist)
- Einfache Rechenfertigkeiten im Umgang mit konkretem Material (Werner, 2009, S. 112/113)

Als relevante unspezifischen Prädikatoren identifiziert sie (vgl. ebd. S. 157):

- Gedächtniskapazität
- Konzentration
- Räumliche Vorstellung

Vorläuferfertigkeiten stellen naturgemäss einen vielversprechenden Ansatzpunkt für Präventionsmassnahmen dar. Wenn diese frühzeitig gefestigt werden können, kann auf diese Weise im Idealfall einer sich anbahnenden Rechenschwäche wirksam entgegengetreten werden, noch bevor sich diese manifestieren kann (vgl. Ennemoser et al., 2015, S. 44). Moser Opitz und Freesemann (2012) empfehlen, direkt an den numerischen Inhalten anzusetzen (vgl. S. 9), denn auf diese Weise können die spezifischen basalen Vorläuferfertigkeiten gestärkt werden (vgl. ebd. S. 10).

Einen anderen Ansatz zur Untersuchung von Rechenschwäche wählt Moser Opitz (2007). Sie ergründet die Schwierigkeiten, mit denen rechenschwache Kinder später kämpfen (vgl. S. 143ff.). Es sind dies folgende Schwierigkeiten:

- das Zählen in Schritten grösser als 1
- verschiedene Aspekte des dezimalen Stellenwertsystems (Bündelungs- und Stellenwertprinzip, Zahlenstrahl)
- das Verständnis der Grundoperationen
- das Bearbeiten von Sachaufgaben (Moser Opitz & Freesemann, 2012, S. 7)

Verschiedene Autoren interessieren sich weiter dafür, welche Kompetenzen Voraussetzung dafür sind, um die Mathematik in den späteren Jahren zu verstehen. Ennemoser, Sinner und Krajewski (2015) gehen davon aus, dass viele rechenschwache Kinder nicht rechnen können, weil ihnen gewisse grundlegende mathematische Kompetenzen fehlen. Diesen Kompetenzen wird eine absolut zentrale Bedeutung zugeschrieben, weil sie sich, wie in Absatz 1.1 beschrieben, auf die weitere mathematische Leistungsentwicklung auswirken (vgl. S. 55). In dieser Arbeit werden diese zentralen Kompetenzen von nun an als die ‚grundlegenden mathematischen Kompetenzen‘ bezeichnet. Da Autoren bei der Ermittlung dieser Kompetenzen verschieden vorgehen und dabei unterschiedliche Schwerpunkte haben, sind deren Schlüsse nicht identisch, und ebenso ungleich sind deren Auflistungen. Es folgt ein Überblick aller erkannten grundlegenden mathematischen Kompetenzen, basierend auf der aktuellen Literatur (vgl. Busch et al., 2013, S. 224; Dornheim, 2008, S. 106/114/115/421/ S. 423/523/524; Gaidoschik, 2003, S. 93; Gaidoschik, 2010, S. 230/231; Gerster & Schultz, 2000, S. 268; Häsel-Weide, 2016, S. 8; Landerl, Vogel & Kaufmann, 2017, S. 77; Moser Opitz, 2001, S. 111; Moser Opitz & Freesemann, 2012, S. 10; Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 138/133; Schultz, Jakob und Gerster, 2017, S. 206ff.):

Tabelle 1: Grundlegende mathematische Kompetenzen**Zahlenverständnis**

- flexibles Zählen, auch in Schritten grösser als 1
- Zahlen als Zählzahlen verstehen (ordinales Zahlenverständnis)
- Zahlen als Mengen verstehen (Verständnis für kardinale Zahlen)
- Erkennen von strukturierten Zahlenbildern und Mustern anhand der ‚Kraft der Fünf‘ und der ‚Kraft der Zehn‘ bis 20, Zahlen also quasisimultan erfassen können
- Orientierung im ganzheitlichen Zahlenraum (bis ca. 24), Anordnung der Zahlen, Nachbarzahlen ...
- Verständnis für das Stellenprinzip und somit Einsicht in das Dezimalsystem

Operationsverständnis

- Einsicht in das Teile-Ganzes-Konzept
- Verständnis der Grundoperationen $+/−$ (inkl. der Tauschaufgaben)
- Beziehungen zwischen Rechenaufgaben herstellen können (z. B. Ableiten einer ‚schwierigen‘ Aufgabe wie $6 + 7$ von einer Verdoppelungsaufgabe)

Über Strategie- und Faktenwissen verfügen wie

- grundlegendes arithmetisches Faktenwissen (siehe Glossar Einspluseins, Einsminuseins, Schlüsselrechnungen)
- mathematische Strategien (Erarbeiten des Einspluseins durch das Herstellen von Beziehungen zwischen den verschiedenen Aufgaben wie Verdoppelungen, Halbieren, Nachbarrechnungen)
- alternative Strategien zum Teilschrittverfahren für den Zehnerübergang
- alternativen Strategien zum zählenden Rechnen (siehe Glossar Ableitungsstrategie)

Kompetenzen zu den Darstellungsebenen

- Arabische Notation von Zahlen
- Einsicht in die mathematische Symbolsprache (z.B. $5 + _ = 8$)
- Verständnis für verschiedene Repräsentationsebenen, also auch verschiedene Darstellungen
- Verständnis für den Zusammenhang der verschiedenen Darstellungsebenen
- Kompetenzen der Sprache, welche das Übersetzen von einer in eine andere Darstellungsebenen ermöglichen

Wenn Kinder sich diese Kompetenzen von Anfang an solide aneignen können, dann beeinflusst dies ihre zukünftige mathematische Entwicklung entscheidend. Der Vermittlung dieser Kompetenzen kommt deshalb grösste Bedeutung zu.

Weil sich aus theoretischen Modellierungen von Kompetenzentwicklungen ‚Meilensteine‘ ableiten lassen, welche das Kind auf dem Weg zum kompetenten Rechner bewältigt muss (vgl. Ennemoser et al., 2015, S. 44), interessiert es, was aus der Forschung hierzu erarbeitet wurde. Denn wie auch Scherer und Moser Opitz sagen (2010): „Nur wenn bekannt ist, wie sich eine bestimmte Kompetenz entwickelt und wie ein Lerninhalt aufgebaut ist, können gezielte Fördermassnahmen geplant werden“ (S. 39). Die beiden weisen hier zwar im Zusammen-

hang von Förderung darauf hin, wie wichtig es sei, zu wissen, wie sich Kompetenzen entwickeln. Doch dieses Wissen ist für den Anfangsunterricht ebenso bedeutsam, denn es geht um die gleichen Kompetenzen. Es ist deshalb wichtig, dass Lehrpersonen verstehen, wie diese Meilensteine zusammenhängen und welche von gewissen Kindern eventuell noch nicht erworben sind. Darum interessieren nachfolgend Modelle und Theorien zu den mathematischen Kompetenzen. Hierauf folgt ein weiterer Absatz, denn es interessiert ebenso, wodurch sich Kinder, die schwach im Rechnen sind, später auszeichnen. Hierzu hat sich gemäss Gaidoschik (2017) ein wichtiges Hauptmerkmal herauskristallisiert: Es ist die Strategie des zählenden Rechnens (vgl. S. 111). Darauf wird später ebenso eingegangen.

2.2.2 Erkenntnisse der Forschung zur Entwicklung der mathematischen Kompetenzen

Erwachsene denken, eine Rechnung wie $3 + 5 = __$ sei trivial, doch bis dahin hat ein Kind schon etliche Entwicklungsschritte durchlaufen. Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen beginnt früh. Aus Untersuchungen von wenigen Monate alten Kindern ist bekannt, dass sie bereits kleine Mengen vergleichen können (vgl. Peucker & Weisshaupt, 2017, S. 49–51). Mit dem Einsetzen der Sprache bekommen protoquantitative Begriffe wie ‚viel‘ und ‚wenig‘ eine Bedeutung. Mit diesen Begriffen können nun Mengen unpräzise beschrieben und verglichen werden (vgl. Oechsle, 2011, S. 12). Eine andere Kompetenz ist jene, dass Kinder Mengen simultan, das bedeutet auf einen Blick, von ein bis vier Elementen erfassen können. Fünfjährige können das gleich gut wie Erwachsene. Grössere Mengen von Elementen müssen, um erfasst werden zu können, von Kindern wie von Erwachsenen gezählt oder in Teilmengen zerlegt werden. Das Erfassen in Teilmengen wird Quasisimultanerfassung genannt. Dies ist eine Fähigkeit, die Kinder unter Umständen nicht spontan lernen (vgl. Krauthausen & Scherer, 2000, S. 243), die jedoch insbesondere für das Verständnis von strukturierten Darstellungsmitteln und für die Entwicklung von Rechenstrategien äusserst wichtig ist (vgl. Klewitz, Köhnke & Schipper, 2008, S. 16f.). Nachfolgend einige der wichtigsten Erkenntnisse aus der Forschung in Bezug auf die Entwicklung der mathematischen Kompetenzen.

Theorie über die Entwicklung des Zahlwortgebrauchs

Mit der Entwicklung des verbalen Zählens als Teilbereich der mathematischen Basiskompetenzen beschäftigt sich Fuson (2016). Sie erstellt hierzu eine Theorie über die Entwicklung des Zahlwortgebrauchs in fünf Phasen (vgl. Fuson in Schneider, Küspert & Krajewski, 2016, S. 20).

Fuson stellt fest, dass das Kind Zahlen zunächst losgelöst von Mengen als ein *undifferenziertes Wortganzes* wie ‚einszweidreivierfünfsechssiebenachtneunzehn...‘ auf sagt. Das Kind nimmt dabei die Zahlen noch nicht als voneinander getrennt wahr (String Level).

In der nächsten Phase werden Zahlen in einer *unzerbrechlichen Kette* gezählt. Das Kind muss dabei noch immer mit ‚eins‘ beginnen, es kann jedoch Zahlen einzelnen Worten zuordnen. Die letztgenannte Zahl der Kette wird als Kardinalwert bewusst wahrgenommen (Unbreakable Chain Level).

Nun lernt das Kind in der *aufgebrochenen Kette* zu zählen, das heisst, es kann irgendwo in der Reihe mit dem Zählen beginnen und ist sich des Kardinalwerts der Startzahl als Teilmenge bewusst. Ebenso kann es die Nachbarzahlen einer Zahl nennen, und es lernt auch rückwärts zu zählen (Breakable Chain Level).

Das Kind entwickelt alsdann ein erstes numerisches Verständnis und sieht die Zahl als einzelne Einheit im numerischen Sinn. Diese Ebene des Zählens wird als *numerische Kette* bezeichnet (Numerable Chain Level).

Rechnen wird nun durch Hoch- und Herunterzählen an den Fingern möglich. Dies impliziert jedoch noch kein wahres Rechenverständnis. In dieser Phase geht es nun nicht mehr nur ums Zählen. Nach Ansicht von Fuson

wird jetzt dem Kind die Umkehrbarkeit von Addition und Subtraktion bewusst, es ist die Ebene der *Vorwärts-rückwärts-Kette* (Bidirectional Chain Level) (vgl. Sinner, 2011, S. 18–22; Hauser, Rathgeb-Schnierer, Stebler & Vogt, 2015, S. 19).

Dieses Modell spiegelt „... zunehmende Kompetenzen beim Umgang mit der Zahlenreihenfolge wider“ (Schneider, Küspert & Krajewski, 2016, S. 22). Da ein Kind sich wohl gleichzeitig mit verschiedenen Teilen der Zahlwortreihe beschäftigt (kleine Zahlen bis 10 und grössere Zahlen über 20), ist es möglich, dass es sich in diesen Teilen in verschiedenen Entwicklungsphasen befindet (ebd.).

Gelman und Gallistel (2016) untersuchen einen Aspekt in Bezug die ersten mathematischen Kompetenzen. Sie befassen sich damit, was mit der Kompetenz des Zählkönnens eigentlich gemeint ist, und beschreiben diese anhand von fünf Prinzipien (in Schneider, Küspert & Krajewski, S. 19).

Die fünf Prinzipien von Gelman und Gallistel

Den fünf Prinzipien von Gelman und Gallistel liegt die Annahme zugrunde, dass Zählen immer in Verbindung mit dem Abzählen bestimmter Mengen steht (vgl. Sinner, 2011, S. 18). Durch die ersten drei Prinzipien beschreiben sie, wie richtig gezählt wird:

Prinzip der Eins-zu-eins-Zuordnung: Es ist wichtig, beim Zählen die Zuordnung zwischen den Zahlwörtern und den zu zählenden Objekten herstellen zu können. Diese paarweise Zuordnung ist Voraussetzung, um Zahlwörter Mengen zuordnen zu können.

Prinzip der stabilen Abfolge: Beim Zählen kommt jede Zahl nur einmal und stets in derselben Position der Zahlenfolge vor.

Kardinalitätsprinzip: Die letzte Zahl, die beim Auszählen einer Menge genannt wird, gibt die Anzahl oder die Kardinalität an (vgl. ebd.). Diese Verknüpfung der Zählzahl mit der dahinter stehenden Menge bzw. Anzahl ist gemäss Sinner (2011) eine der wichtigsten Erkenntnisse in der Entwicklung mathematischer Basiskompetenzen (vgl. S. 19).

Durch die beiden weiteren Prinzipien wird festgehalten, dass der Zählprozess unabhängig von den spezifischen Gegenständen ist und auf jede Menge von zählbaren Objekten angewendet werden kann (*Abstraktionsprinzip*) sowie dass die Reihenfolge, wie Objekte gezählt werden bzw. wie die Objekte angeordnet sind, für das Ergebnis des Zählprozesses irrelevant ist (*Prinzip der Irrelevanz der Anordnung*) (vgl. Hauser et al., 2015, S. 18).

Bei diesen Zählprinzipien geht es um die Kompetenz des Zählens, hierzu gehört auch das Zählen in Worten. Beim wörtlichen Erwerb des Zählens gibt es im Deutschen einige Schwierigkeiten.

Schwierigkeiten beim wörtlichen Erwerb des Zählens

Obwohl das deutsche Zahlensystem Zehnereinheiten zusammenfasst, drückt sich dieses beim Zählen auf 20 nicht aus, denn der Zahl Zehn folgt nicht ‚zehneins‘ und ‚zehnzwei‘, was die dezimale Einheit erkennen lassen würde, sondern ‚elf‘ und dann ‚zwölf‘. Diese Tatsache erschwert es Kindern, von sich aus das dezimale Zahlensystem zu erkennen.

Zudem ist es nicht logisch, dass bei Zahlen wie ‚dreizehn‘ oder ‚vierundsiebzig‘ zuerst die Einer und erst nachher die Zehner genannt werden, obwohl eigentlich von links nach rechts geschrieben wird. Es müsste daher eigentlich anders sein.

Die Zahlwörter für Zehnerzahlen dreissig, vierzig und so weiter orientieren sich an den Zahlen ‚drei‘ und ‚vier‘ mit der Endsilbe ‚-ig‘. Aber auch hier gibt es Abweichungen. Statt ‚zweizig‘ wird ‚zwanzig‘ gesagt und statt ‚siebenzig‘ ‚siebzig‘.

Des Weiteren werden die Zahlen ab zwanzig zusätzlich mit einem ‚und‘ verbunden: ‚einundzwanzig‘.

Vor allem bei Kindern mit einer anderen Erstsprache als Deutsch sollte darauf geachtet werden, dass sie die Zahlwörter sicher erwerben (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 106), denn die sichere Kenntnis der Zahlwörter beeinflusst den Erwerb der mathematischen Kompetenzen.

Ein Modell, das die Verknüpfung von Mengen- und Zahlenwissen (Anzahlkonzept oder Kardinalzahlverständnis) beschreibt und ebenso auf die Entwicklung des Verständnisses für die Zusammensetzung, Zerlegung und Differenz von Zahlen eingeht, ist das Entwicklungsmodell der Zahl-Größen-Verknüpfung nach Krajewski. Es wird nachfolgend vorgestellt.

Entwicklungsmodell der Zahl-Größen-Verknüpfung nach Krajewski

Krajewski (2013) bringt ein neues Entwicklungsmodell hervor, bei dem es um Zahlen- und Mengenkompetenzen geht, indem sie bekannte Modelle wie jene von Fuson, Gelman und Gallistel, Resnick u.a. miteinander verknüpft. Sie nennt es das ‚Entwicklungsmodell der Zahl-Größen-Verknüpfung‘ (in Schneider, Küspert & Krajewski, S. 24). Die Entwicklung mathematischer Fertigkeiten ist bei diesem Modell auf drei Ebenen angelegt, auf denen jeweils Teilkompetenzen verankert sind. „Diese liegen zunächst isoliert vor und werden sukzessive zu Kompetenzen auf einer höheren Ebene miteinander verknüpft“ (Garrote, Moser Opitz, & Ratz, 2015, S. 25).

Abbildung 3: Entwicklungsmodell der Zahl-Größen-Verknüpfung nach Krajewski (2013, S. 25)

Die Ebene 1 bezieht sich auf zwei Basisfertigkeiten: das Aufsagen von Zahlwörtern in korrekter Abfolge und die Wahrnehmung von noch nicht numerischen Größen. Mit Größen werden hier Mengen im weiteren Sinn be-

zeichnet, also werden hier auch Flächen, Volumen und Grössen wie Zeit und Gewicht miteingeschlossen (vgl. Schneider, Küspert & Krajewski, 2013, S. 24).

Eine erste Annäherung von Mengen in Verbindung mit numerischen Grössen zeichnet sich auf der Ebene 2 ab (vgl. Schneider, Küspert & Krajewski, 2013, S. 27). Die Entwicklung auf dieser Ebene beginnt ab etwa drei Jahren und läuft in zwei Phasen ab. Es etabliert sich hier beim Kind zuerst das Verständnis für die Grösse von Mengen. Dabei lernt es zu erkennen, dass Mengen zu- und abnehmen oder gleich bleiben (Mengeninvarianz) (vgl. ebd. S. 30). Das Anzahlkonzept ist dabei vorerst noch unpräzise, weshalb Mengen noch mit Begriffen wie ‚wenig‘ oder ‚viel‘ umschrieben werden. Später, noch auf der gleichen Ebene, können Mengen präziser und exakt mit Zahlen erfasst werden (vgl. ebd. S. 27–29). Immer noch auf dieser Ebene entwickelt sich gleichzeitig das Verständnis von Grössenrelationen weiter, jedoch vorerst ohne Zahlbezug. Das bedeutet, dass Mengen zueinander in Bezug gesetzt werden können und dieser Bezug durch Worte beschrieben werden kann wie ‚mehr‘, ‚weniger‘, ‚gleich viel‘ (vgl. ebd. S. 30). „Von grosser Bedeutung ist in dieser Phase die Erkenntnis ..., dass Mengen bzw. Grössen in kleinere Mengen bzw. Grössen zerlegt und aus diesen dann auch wieder zusammengesetzt werden können“ (ebd.) und dass diese Mengen, beziehungsweise Grössen, dabei invariant bleiben (vgl. ebd.).

Die Fähigkeit, Mengen und Grössen mit Zahlen in Bezug zu bringen und zu beschreiben, findet nun auf der Ebene 3 statt. Hier entwickeln Kinder die Fähigkeit, Teilmengen mit Zahlen präzise erfassen zu können. Sie erkennen nun, dass Zahlen Mengen, beziehungsweise Grössen, repräsentieren können und dass diese auch in ein Teile-Ganzes-Konzept eingeordnet werden können. Damit gelingt die Zahlenzerlegung. Jetzt können Zahlen ausserdem verglichen und deren Differenz bestimmt werden (vgl. ebd. S. 31)

Durch das Modell der Zahl-Grössen-Verknüpfung können besondere ‚Meilensteine‘ der mathematischen Kompetenzentwicklung erkannt werden. Deren Bedeutung wird in der Praxis häufig übersehen, weil sie dem kompetenten Rechner als trivial erscheinen. Um mit Zahlen kompetent operieren zu können, müssen Kinder verstehen, dass ein bestimmtes Zahlwort oder eine bestimmte Ziffer immer eine exakt festgelegte Anzahl oder Grösse repräsentiert. Um rechnen zu können, ist zudem das Verständnis dafür erforderlich, dass Anzahlen sich zerlegen und wieder zusammenfügen lassen sowie dass der Unterschied zwischen zwei Zahlen sich exakt mit einer bestimmten Zahl beschreiben lässt (Ennemoser et al., 2015, S. 55/56). Viele Autoren sehen hierin, der sogenannten Einsicht in die **Teil-Ganzes-Beziehung**, den ‚wichtigsten Schritt‘ in der Entwicklung des mathematischen Verständnisses (vgl. Werner, 2009, S. 113; Gaidoschik, 2017, S. 112; Schultz et al., 2017, S. 206). Denn nur wenn dieses Konzept verstanden wird, können auch Operationen und das Stellenwertsystem im Sinne des Teile-Ganzes-Konzeptes verstanden werden (vgl. ebd.). Im ersten Schuljahr ist deshalb darauf zu achten, dass Kinder dieses Konzept begreifen lernen, wenn sie es nicht schon können. Leider gibt es jedoch Kinder, die beim Lösen von Aufgaben nicht das Ganze sehen, sondern nur einen Teil, weil sie mit Zählen beschäftigt sind. Deshalb können sie nicht entdecken, wie Mengen durch Zahlen dargestellt werden und wie diese aufgeteilt und zusammengesetzt werden können (vgl. Moser Opitz, 2008, S. 114). Weil das Zählen beim Rechnen keine zielführende Strategie ist, soll darauf im nächsten Absatz eingegangen werden.

2.2.3 Das zählende Rechnen und andere Strategien

„Für das Lösen von Additions- und Subtraktionsaufgaben ist das zählende Rechnen im Vorschulalter beziehungsweise zu Beginn des Anfangsunterrichts Mathematik eine entwicklungsgemässe Rechenstrategie“ (Fresemann, 2014, S. 39) und deshalb normal (vgl. Gaidoschik, 2003, S. 33; Werner, 2009, S. 109/110). In einem

nächsten Schritt greifen Kinder oft auf bestimmte Strategien zurück, bei denen teilweise gezählt wird (vgl. Krajewski, 2003, S. 70). Es sind dies folgende Strategien:

- *Alleszählen*: Es wird bei der Addition zunächst jeder Summand separat abgezählt, dann wird das gesamte Material noch einmal durchgezählt („Counting all“)
- *Weiterzählen*: weiterzählen (vom grösseren) Summanden („Counting on“)
- *Zahlen nur zum Teil zählend erfassen*: Summanden werden simultan oder die Summe wird gleich quasisimultan erfasst (vgl. Gaidoschik, 2017, S. 111/112)

Es sind dies Strategien, bei denen eine Entwicklung stattfindet. Das Kind löst sich hier vom Zählen und nimmt Zahlen simultan wahr. Doch wenn ein Kind keine weiterführenden Strategien entwickeln kann, dann gerät es in die ‚Sackgasse‘ des sich immer mehr verfestigenden zählenden Rechnens (vgl. Häsel-Weide, 2016, S. 5). Es wird dann vom verfestigten zählenden Rechnen gesprochen, wenn Kinder am Ende des ersten Schuljahres und darüber hinaus häufig zählende Strategien bei der Lösung von Additions- und Subtraktionsaufgaben verwenden (vgl. Häsel-Weide, 2016, S. 5).

Kinder wissen nicht, dass diese Strategie ihnen in höheren Zahlenräumen immer schwerer fallen wird (vgl. Gaidoschik, 2017, S. 120). Darum halten sie zum Teil lange daran fest und perfektionieren es bis in den Hunderter- oder Tausenderraum derart, dass sie die eigentlichen Rechenfertigkeiten nicht entwickeln und diese ihnen folglich fehlen (Gerster, Schultz, 2004, S. 363), was oft erst in der späteren Grundschulzeit entdeckt wird (vgl. Sinner, 2011, S. 10).

Beim zählenden Rechnen findet eigentlich kein Rechenvorgang statt, sondern ein Zählvorgang (Moser Opitz, 2007, S. 100), ein Denken in Einerschritten. Das erschwert die Einsicht ins Stellenwertsystem und damit die Einsicht in den Aufbau des Zahlenraums (vgl. Gaidoschik, 2019, S. 1). Zudem erfordert das Zählen viel Aufmerksamkeit, die nicht auf anderes gerichtet werden kann wie in Zahlenbeziehungen und -mustern (Gaidoschik, 2010, S. 39) sowie Beziehungen zwischen Aufgaben (Gerster, Schultz, 2004, S. 363). Das zählende Rechnen behindert grundsätzlich das mathematische Verstehen sowie das Lernen, weil dabei Aufgabenstellung und Ergebnis aus den Augen verloren gehen (vgl. Moser Opitz, 2008, S. 115). Zudem ist es fehleranfällig (Moser Opitz, 2007, S. 100), und es erschwert das Rechnen in höheren Zahlenräumen (Thiel, 2014, S. 66).

Das zählende Rechnen zu verbieten, ist nicht zielführend und führt nur dazu, dass heimlich gezählt wird und Lösungswege noch schwerer erkennbar werden (vgl. Gerster & Schultz, 2000, S. 363). Es darf jedoch auch nicht angenommen werden, dass die Ablösung vom zählenden Rechnen bei allen Kindern mit der Zeit von selbst kommt, denn manche sind auf gezielte Massnahmen im Unterricht angewiesen (Gaidoschik, 2010, S. 212). Das bedeutet, dass es mit den Kindern einerseits die Grundlagen zu erarbeiten gilt, welche es ihnen ermöglichen, sich vom Zählen zu lösen, und andererseits, dass es alternative Strategien zum zählenden Rechnen aufzubauen gilt. Folgende Kompetenzen sollten deshalb erarbeitet werden (vgl. Häsel-Weide, 2016, S. 15):

1. Tragfähige Zahlvorstellungen

- Flexible Zählkompetenzen
- Zahlenvorstellung nicht nur ordinal (als Stelle auf dem Zahlenstrahl), sondern auch kardinal (als Menge) verstehen
- Strukturierte Zahlenbilder quasisimultan erfassen können, Zahlen als strukturierte Bilder darstellen und vorstellen können (z.B. im Zwanzigerfeld)
- Zahlen als ein Ganzes verstehen, welches teilbar, d.h. zerlegbar ist

2. Fundierte Operationsvorstellungen aufbauen

- Operationen in unterschiedlichen Repräsentationsmodi darstellen, sich vorstellen und übersetzen können
- Schlüsselrechnungen³ als ‚einfach‘ erkennen können
- Schlüsselrechnungen oder gemäss Krajewski das Einspluseins und Einsminuseins automatisieren

3. Nutzung von Zahl- und Aufgabenbeziehungen

- Ableitungsstrategien systematisch verwenden
- operative Strukturen nutzen
- Rechnen mit Beziehungen, was bedeutet, dass Schlüsselaufgaben abgerufen werden können und Beziehungen zu diesen genutzt werden können (vgl. Häsel-Weide, 2016, S. 15)

Viel effektiver ist es, verfestigte Abzählstrategien gar nicht erst entstehen zu lassen (vgl. Scherer Moser Opitz, 2010, S. 100). Der verfestigten Abzählstrategie kann entgegengewirkt werden, denn laut Gaidoschik ist erwiesen, dass regelmässige Aktivitäten zur Zahlenvorstellung und die gezielte unterrichtliche Erarbeitung des Ableitens der Verfestigung des zählenden Rechnens vorbeugt (Gaidoschik, 2017, S. 116/117). Unter ‚Ableiten‘ versteht Gaidoschik die Strategie, von Bekanntem Ähnliches durch das Nutzen von Gesetzmässigkeiten zu erschliessen. Gemäss seinen Erkenntnissen gilt es im Unterricht den Fokus von Anfang an auf Strukturen (Zahlen als Zusammensetzungen) und Beziehungen zu legen, dann lernen die Kinder Ableitungsstrategien bereits im kleinen Zahlenraum kennen (Gaidoschik, 2010, S. 212/213). So werden im Lehrmittel ‚Mathematik 1 Primarstufe‘ solche Ableitungsstrategien beispielsweise durch das Entdecken und Herleiten von Gesetzmässigkeiten bei den Schlüsselrechnungen erarbeitet. Damit diese hier von Kindern wirklich erworben werden, müssen sie ausdrücklich benannt, dargestellt und weiter angewendet werden (Gaidoschik, 2010, S. 214). Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass das Kind ein Operationsverständnis entwickelt hat und operative Zusammenhänge (Ähnlichkeiten) zwischen Rechnungen wahrnehmen kann. Wenn es noch zählend rechnet, dann ist ihm dies also kaum möglich.

Der Vorteil ableitender Strategien wird vor allem beim Rechnen über den Zehner deutlich. Früher wurde hier allein die Strategie des Teilschrittverfahrens gelehrt. Bei einer Rechnung wie $8 + 5 = _$ wird vom ersten Summanden 8 in einem ersten Schritt bis zehn ‚aufgefüllt‘, indem der zweite Summand entsprechend in 2 und 3 zerlegt wird. In Teilschritten wird dann zum ersten Summanden 8 zuerst 2 und dann 3 hinzugefügt. Gerechnet wird dann also $8 + 2 + 3 = 13$. Doch vielen Kindern leuchtet dieses Vorgehen nicht ein, „... weil ihnen nicht klar ist, warum im ersten Schritt ausgerechnet ‚bis 10‘ oder bis zur nächsten Zehnerzahl gerechnet werden soll“ (Gaidoschik, 2003, S. 97). Diese Kinder haben das dezimale Zahlensystem noch nicht verstanden.

Des Weiteren stellt das Teilschrittverfahren an das Kind rechentechnisch hohe Anforderungen (vgl. Gaidoschik, 2010, S. 136), denn es erfordert eine Vielzahl von Überlegungen (Krauthausen & Scherer, 2000, S. 25). Dabei ist es schwierig, den Überblick beim Rechnen zu wahren, wenn die einzelnen Überlegungen noch nicht automatisiert sind. Darum wird von Fachexperten empfohlen, für das Rechnen über den Zehner verschiedene Ableitungs-

³ In Anlehnung an das Lehrmittel ‚Mathematik 1 Primarstufe‘ wird hier nicht von Kernaufgaben, sondern von Schlüsselrechnungen gesprochen.

strategien zu verwenden (vgl. Gaidoschik, 2010, S. 225). Diese bauen vielmehr auf Verständnis und Einsicht auf. Wenn diese verstanden werden, erleichtern sie das Rechnen. Es sind folgende:

- Tauschrechnungen; manchmal ist die Tauschrechnung einfacher: $3 + 9 = 12$, einfacher $9 + 3 = 12$.
- Nachbarrechnung zu Schlüsselrechnung nutzen: $6 + 3 = _$, einfacher $6 + 4 = 10$, also ergibt $6 + 3$ eines weniger (auch zu Verdoppelung ...).
- Fünferstruktur nutzen: $7 + 5$, dabei 7 als $5 + 2$ betrachten, also $5 + 5 + 2$.
- Analogie nutzen: Um $12 + 7$ zu rechnen, wird auf die passende Einspluseins-Rechnung zurückgegriffen (vgl. Brandenburg et al., 2010, S. 257/258).
- Rechnung vereinfachen: Die beiden Summanden werden gegenseitig verändern: Statt $4 + 9$ wird $3 + 10$ gerechnet (das ist jedoch eine eher anspruchsvolle Strategie).

Beim Rechnen über den Zehner sollten also diese Strategien angewendet (ebd.) und zählende Strategien möglichst vermieden werden (vgl. Gaidoschik, 2017, S. 121). Das Teilschrittverfahren sollten die Kinder als mögliches Verfahren trotz allem kennen lernen (vgl. Brandenburg et al., 2010, S. 258).

Der Teil zum Fachwissen in Bezug auf Rechenschwäche ist hier abgeschlossen. Es wird nun dazu übergegangen aufzuzeigen, wie gemäss neusten Erkenntnissen mathematische Inhalte vermittelt werden sollten, um einer Rechenschwäche entgegenzuwirken zu können.

2.3 Grundlagen zur Vermittlung

2.3.1 Vermittlung im Kontext

Vermittelt wird im Unterricht. Gut ist der Unterricht gemäss Meyer (2004) dann, wenn er zu dauerhaft hohen kognitiven, affektiven und/oder sozialen Lernergebnissen beiträgt (vgl. S. 20). Gelernt werden also nicht nur mathematische Kompetenzen, doch diese sollen weiterhin im Fokus bleiben.

Wenn von ‚Vermittlung‘ die Rede ist, dann wird durch dieses Wort die Sicht des Vermittlers und in diesem Kontext jene der Lehrperson auf den Lernprozess eingenommen. Wenn der Vermittler versucht, die Sicht des Aneigners einzunehmen, dann kann er dadurch neue Erkenntnisse für die Vermittlung gewinnen. Darum ergibt es Sinn, den Mathematikunterricht im systemischen Zusammenhang zu betrachten, wie Werner (2009) dies tut. Sie sieht ihn als ein interaktionistisches und kommunikatives Geschehen, welches sich durch die drei Komponenten Sache, Vermittlung und Aneignung beschreiben lässt (vgl. S. 24). Zwischen diesen Komponenten besteht eine enge, wechselseitige Abhängigkeit und Durchdringung, wobei die Kommunikation bzw. Interaktion den Kern dieses Geschehens bilden (vgl. ebd. S. 25).

Abbildung 4: ‚Kommunikationsmodell des Mathematikunterrichts‘ (in Anlehnung Werner, 2009, S. 25)

Durch die Darstellung wird ersichtlich, dass beim Erwerb mathematischer Inhalte und Kompetenzen die Lehrperson als Vermittlerin und das Kind als Aneigner gleichermaßen am Prozess beteiligt sind (vgl. ebd.). Werner postuliert hierzu: „Aus systemtheoretischer Sicht ergibt sich die Notwendigkeit einer sorgfältigen Analyse dieser drei Bereiche, in dessen Mittelpunkt jedoch die Kommunikation im Mathematikunterricht über der Mathematik steht“ (Werner, 2009, S. 26). Weil folglich der Kommunikation beim Lernprozess im Mathematikunterricht eine wichtige Rolle zukommt, wird diesem Absatz jener zu ‚Sprache und Kommunikation im Mathematikunterricht‘ folgen (siehe 2.3.2).

Weiter gilt es die Komponente ‚Sache‘ zu analysieren. Diese ist in Kapitel 2.2 im Wesentlichen dargelegt worden. Als ‚Sache‘ müssen die grundlegenden mathematischen Kompetenzen erworben werden. Doch was genau ist unter ‚Kompetenzen‘ zu verstehen? Es ist Wissen, welches aus direkt nutzbarem Verfügungswissen, Reflexionswissen und Orientierungswissen besteht (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017a, S. 6). Es ist von zentraler Bedeutung, dass dieses Wissen, welches sich Kinder aneignen, flexibel genutzt werden kann, denn sonst hat es für den weiteren Mathematikunterricht keine Bedeutung. Voraussetzung hierfür ist, dass dieses Wissen verstanden wird (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 28; Freesemann, 2014, S. 18). Der Verständnis-aufbau ist auch deshalb sehr wichtig, weil rechenschwachen Kindern oft die Verstehensgrundlagen fehlen (vgl. Freesemann, 2014, S. 29). Darum soll sich der Absatz ‚Verständnis-aufbau in der Mathematik‘ diesem Thema widmen (siehe 2.3.3). Es folgen sodann Absätze zu den beiden weiteren Komponenten, nämlich der ‚Vermittlung‘ (siehe 2.3.4) und jener der ‚Aneignung‘ (siehe 2.3.5).

2.3.2 Sprache und Kommunikation im Mathematikunterricht

Der Sprache kommt im Mathematikunterricht eine wichtige Funktion zu. Im Lehrplan wird dies folgendermassen festgehalten: „Die Förderung der Sprachkompetenz in allen Fachbereichen ist ein entscheidender Schlüssel zum Schulerfolg ... Klares begriffliches Denken und ein klarer sprachlicher Ausdruck gehören zusammen“ (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017a, S. 10). Gemäss Werner (2009) ist die **Sprache**⁴ in der Mathematik das **Medium** des Lehrens und Lernens (vgl. S. 57), und gemäss Barth (2012) ist sie sogar das wichtigste Medium zur Festigung, Verarbeitung und Wiedergabe von Gedächtnisinhalten (S. 148). Ebenso basieren Aktivitäten wie ‚Erforschen und Argumentieren‘ sowie das ‚Mathematisieren und Darstellen‘, wie sie vom Lehrplan 21 vorgesehen werden (vgl. S. 3), auf dem Medium Sprache.

Die Sprache hat auf den Lernerfolg zudem grossen Einfluss (Werner, 2009, S. 56), weil es von sprachlichen Kompetenzen abhängt,

- ob eine gemeinsame Absicht anerkannt werden kann,
- ob die Verständigung auf einem verstandenen Zeichenvorrat beruht und
- ob die vermittelten Botschaften/Informationen gegenseitig verstanden werden und bedeutsam sind (ebd.).

Somit kommt der Sprache in der Mathematik eine Schlüsselfunktion zu. Wenn Kinder also die mathematische Fachsprache nur eingeschränkt verstehen oder sich aneignen können, wirkt sich dies wesentlich auf den Aufbau ihrer mathematischen Fähigkeiten aus. Hier sollte eine weitere mögliche Ursache nebst den kognitiven Fähigkeiten beachtet werden, es ist dies eine verminderte Hörleistung. Schäfer (2005) weist darauf hin, dass bei rechenschwachen Kindern diese überdurchschnittlich häufig nicht altersentsprechend entwickelt ist (vgl. S. 523).

Jedes Kind entwickelt gemäss seinen Möglichkeiten seine sprachlichen Kompetenzen fortlaufend, und zwar so: „Jeder Mensch baut Wortbedeutungen aus den Elementen seiner individuellen Erfahrung auf und macht diese Bedeutungen danach durch Versuch bzw. Irrtum und erfolgsorientierte Anpassung an sprachlichen Interaktionen viabel. Dabei werden selbstverständlich subjektive Bedeutungen ständig modifiziert, geschärft und variiert“ (Werner, 2009, S. 56).

Damit die Fachsprache ihren Zweck erfüllen kann, sollte diese zusätzlich bereits im mathematischen Anfangsunterricht gezielt und sorgfältig aufgebaut und immer wieder geklärt werden, im Wort sowie in der Notation. Indem ausserdem mathematische Handlungen durch Sprache mit der Notation in Verbindung gebracht werden, kann die mathematische Symbolsprache etabliert werden. Scherer und Moser Opitz (2010) schreiben hierzu:

Durch die Beschreibung von dem, was getan wird oder wurde, erfolgt ein erster Schritt hin zur Abstraktion und die Handlung wird bewusster gemacht. Insbesondere für lernschwache Schülerinnen und Schüler ist nicht immer klar, was eine soeben vorgenommene Handlung mit der dazugehörigen symbolischen Notationsform zu tun hat. Durch die Sprache kann die Verbindung zwischen der Handlung und Symbolen explizit hergestellt werden. (S. 86)

Scherer und Moser Opitz (2010) sehen in der Sprache generell die Verbindung zwischen den verschiedenen Repräsentationsebenen wie der Handlung, der Darstellung mit Darstellungsmitteln und der symbolischen Darstellung. Es handelt sich hierbei um die drei von Bruner (2014) definierten Repräsentationsebenen ‚Handlung‘, ‚Bild‘ und ‚Symbol‘ (vgl. Bruner in Käpnick, S. 53). Zum Lernprozess gehört gemäss Krauthausen und Scherer

⁴ Hier und nachfolgend werden die Begriffe, welche später in der Matrix zur Analyse der Interviews in Bezug auf das Professionswissen als Themen/Unterthemen aufgenommen werden, fett geschrieben.

(2000) zudem, dass symbolische Darstellungen explizit geklärt und diskutiert werden (vgl. S. 87), weil sie nicht für sich sprechen (vgl. ebd. S. 142).

Die Sprache erfüllt beim Lernen nicht nur als Medium zum Kommunizieren ihren Zweck, sondern sie spielt auch bei der Erkenntnisgewinnung eine zentrale Rolle (vgl. Werner, 2009, S. 57). Denn durch sprachliche Anstösse können kritische Reflexionen über das eigene Handeln angestossen werden und dadurch weitere Denkprozesse ausgelöst werden (vgl. Werner, 2009, S. 64). Dabei entwickeln sich „neue Einsichten oft über Umwege, mittels Austausch von Gedanken“ (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017b, S. 2). Weil neue Einsichten sich förderlich auf den Verständnisaufbau auswirken, gilt es darum Gedanken und Erkenntnisse auszutauschen. Durch das Verbalisieren von Beobachtungen oder Erkenntnissen können zudem neue Fähigkeiten und Vorgehensweisen verankert werden (vgl. Häsel-Weide, 2016, S. 44). Zwischen Sprache und Denken, zwischen Sprache und mathematischem Wissen sowie Sprache und planvollem Handeln besteht eine enge Verbindung (Barth, 2012, S. 148). Darum ist das Verbalisieren so wichtig. Deshalb sollte dieses gepflegt werden. Dies kann auch getan werden, indem man laut denkt. Das wirkt sich gemäss Hattie und Zierer (2018) ausserdem positiv auf die Lernleistung von Kindern aus (vgl. S. 111).

Wie eben beschrieben, dient die Sprache auch dem Aufbau des Operationsverständnisses. Diesem kommt im mathematischen Anfangsunterricht eine absolut zentrale Bedeutung zu (siehe 2.3.3). Gerster und Schultz (2000) erklären, dass dieses Verständnis in der Fähigkeit besteht, Verbindungen zwischen den drei Darstellungsarten herzustellen (vgl. S. 352). Sie sprechen in diesem Zusammenhang nicht von den Repräsentationsebenen, sondern von Sprachen, in die es hin und her zu übersetzen gilt (vgl. S. 351). „Dabei sind sechs Übersetzungen möglich“, je nach Richtung (ebd.). Eine Subtraktionsaufgabe also lässt sich so darstellen:

Abbildung 5: Verschiedene Repräsentationen einer Subtraktionsaufgabe (Gerster & Schultz, 2000, S. 352)

Erwachsenen sind die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Repräsentationen unmittelbar klar. Die Übersetzungen zwischen den verschiedenen Darstellungsformen sind ihnen so geläufig, dass diese automatisch ablaufen und somit nicht mehr bewusst wahrgenommen werden. Daher fällt es ihnen schwer, sich in die bei einem Kind noch erforderlichen Denkkonstruktionen hineinzusetzen. Für das Kind ist es ein grosser Unterschied, ob eine Aufgabe als konkrete Sachsituation, als Modell oder Bild oder als symbolische Darstellung vorgelegt wird (vgl. ebd. S. 352).

Zur Förderung des Operationsverständnisses gilt es Aktivitäten sowohl zu den einzelnen Repräsentationsformen als auch zu den verschiedenen Übersetzungsprozesse zu pflegen (vgl. ebd. S. 111/112). Hierzu empfiehlt Moser Opitz (vgl. 2008, S. 118):

- Handlungen im Mathematikunterricht immer sprachlich begleiten
- Lösungswege durch Kinder verbalisieren lassen
- Verbindungen zwischen Handlung und symbolischer Darstellung explizit aufzeichnen
- Zu Rechenaufgaben Zeichnungen machen
- Lösungswege notieren
- Von der Rechenaufgabe zur Handlung beziehungsweise zu einer Geschichte wie auch von der Handlung beziehungsweise von einer Geschichte zur Rechenaufgabe gehen

Durch das Wiederholen derartiger Übersetzungsprozesse wird ausserdem vermieden, dass Kinder ... zu rasch zur Formalisierung und Routinebildung gedrängt werden und für sie so der Eindruck entsteht, Mathematik bestehe nur aus auf Papier geschriebenen Symbolen, bestehe im Anwenden von Regeln und habe wenig zu tun mit Intuition und konkreten Problemen. Schüler könnten so lernen, Symbole zu sehen als Wiedergabe von Dingen, die sie bereits kennen, und Regeln als wirksame Werkzeuge, mit diesen Dingen zu hantieren. (Hiebert in Gerster & Schultz, 2000, S. 42)

Hiermit ist die Rolle der Sprache in Bezug auf den Verständnisaufbau von Operationen bereits geklärt. Nun wird dargelegt, welche methodischen Ansätze dem Verständnisaufbau in der Mathematik förderlich sind.

2.3.3 Verständnisaufbau in der Mathematik

Die Überzeugung einer Lehrperson, wie Kinder lernen, wirkt sich auf ihr Lehren und ihre Methoden aus. Konstruktivistischen Lerntheorien zufolge ist verständnisvolles Lernen ein aktiver, individueller Konstruktionsprozess, bei dem Wissensstrukturen verändert, erweitert, vernetzt, hierarchisch geordnet oder neu generiert werden (vgl. Baumert & Kunter, 2006, S. 476). „Diese **Wissenskonstruktion** baut auf bereits vorhandenem Wissen auf und führt zu dessen Erweiterung“ (Hervorhebung der Verf., Landerl et al., 2017, S. 180). Aufgrund dieser Sichtweise werden Lehrpersonen Wert darauf legen, dass Kinder ihr Vorwissen nutzen, und darauf aufbauen und weiteres Wissen aktiv erschliessen können (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 18). Dieses Verständnis der Wissenskonstruktion wird durch Erkenntnisse der Neuropädagogik gestützt, wonach Lernen „... Aufbau, Umbau, Ausbau und Abbau neuronaler Netze durch Erfahrungen“ ist (Gasser, 2012, S. 126). Hier wird zwar nicht etwas konstruiert, sondern es werden neuronale Netze angelegt, welche auf verschiedensten Erfahrungen basieren. Ein Lehren, das auf ‚Verstehen‘ ausgerichtet ist, liegt auch dem Lehrplan 21 zugrunde (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017b, S. 3/4). Bei vielen der hier beschriebenen Kompetenzen, welche die Kinder erwerben sollen, wird wörtlich das Wort ‚verstehen‘ verwendet, wie z.B.: „Die Schülerinnen und Schüler ... *verstehen* und verwenden die Begriffe Addition, Subtraktion ...“ (Hervorhebung der Verf., vgl. S. 10/13/21/30/31). Auch der hier beschriebene Handlungsaspekt ‚Erforschen und Argumentieren‘ zielt auf Verständnis ab, nämlich darauf, dass Kinder ein Verständnis für mathematische Zusammenhänge und Strukturen entwickeln (vgl. S. 8). Allgemein gilt es durch gezielte Aktivitäten das Verständnis aufzubauen, zu entwickeln und zu festigen.

Wichtig ist es zu wissen, dass **verständnisorientiertes Lernen** gemäss Forschung bei lernschwachen Kindern ebenso erfolgreich realisiert werden kann und muss wie bei leistungsstärkeren Kindern. Ihr Lernzuwachs hängt allerdings stärker von einer hohen Unterrichtsqualität ab, und für sie ist eine angemessene Begleitung durch die Lehrperson besonders wichtig ist (vgl. Freeseemann, 2014, S. 82).

Manche Lehrpersonen gehen davon aus, dass der Verständnisaufbau durch **Handeln** stattfindet. Doch Handeln ist unter Umständen nur eine Form von Aktivismus, der zu nichts führt (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, in

Stöckli, 2013, S. 122). Diese Form des Handelns sollte vermieden werden. Handelndes Lernen muss von der Lehrperson methodisch gut durchdacht geplant werden. Dabei sollten die Kinder aufmerksam begleitet werden. Sie sollten beispielsweise auf Relevantes aufmerksam gemacht werden (vgl. ebd., S. 122f.).

Ähnlich verhält es sich mit dem Erklären mathematischer Inhalte. Dies ist eine eher ineffektive Methode. Wohl unbewusst wird hier von der Idee ausgegangen, dass Kinder durch Zuhören lernen. Doch **Zuhören** sowie **Zuschauen** schliessen ein Mitdenken nicht automatisch mit ein. Gemäss Schütte (2008) kann allein durch Zuhören kaum Verständnis für eine Sache entwickelt werden, und ebenso kann Wissen auf diese Weise nur unter günstigen Voraussetzungen aufgenommen werden (vgl. Schütte, 2008, S. 50), denn gelernt wird ja vor allem dann, wenn Verknüpfung von subjektiven Erfahrungen mit dem bestehenden Wissen stattfindet (vgl. ebd. S. 51/56). Derartige Erfahrungen können nicht allein beim Zuhören oder Zuschauen gemacht werden.

Beim Lehren mathematischer Inhalte wird bei lernschwachen Kindern manchmal in bester Absicht ein langsames und kleinschrittiges Vorgehen angewendet. Dieses Vorgehen bewirkt jedoch, dass Kinder den ‚Sinn der Sache‘ aus den Augen verlieren (Moser Opitz, 2007, S. 36). Dieses Vorgehen hat zur Folge, dass Kinder kein Verständnis für Zusammenhänge entwickeln können. Gemäss Moser Opitz (2007) kann derartiger Unterricht gar zu ‚gelernter Hilflosigkeit‘ führen, weil er von der Lehrperson abhängig macht, denn auf diese Weise erwarten Kinder von ihr Hilfe, und dies am liebsten in der Form von klaren Anleitungen, sogenannten ‚Rezepten‘ (vgl. ebd.). Dabei wird dem Kind zudem der Eindruck vermittelt, dass es das Beste sei, die von der Lehrperson entwickelten Lösungswege zu übernehmen (Stern in Aster & Lorenz, 2013, S. 150). Dies hat zur Folge, dass das Kind versucht, unzählige Vorschriften und ‚Rezepte‘ anzuwenden. Dabei kann es nicht lernen, wann und wie diese anzuwenden sind, weil es die Zusammenhänge nicht versteht. Krauthausen und Scherer (2000) warnen vor diesem ‚**Rezeptlernen**‘, einem Lernen ohne Verstehen (vgl. S. 144; Scherer & Moser Opitz, 2007, S. 36/37). Es führt zu teils gewaltigen Rechenanstrengungen, welche die Kinder nicht zur Lösung von Alltagsproblemen nutzen können, weil sie ihr Vorgehen nicht in den Zusammenhang mit solchen bringen können (vgl. Moser Opitz, 2007, S. 36). Deshalb haben ihre Anstrengungen eigentlich keinen Nutzen. Das ist frustrierend. Rezepthaftes Lernen stellt zudem hohe Anforderungen an die Gedächtnisleistung – eine Fähigkeit, die bei lernschwachen Kindern häufig schwach ausgebildet ist (Moser Opitz, 2008, S. 114).

Es gilt also bei der Vermittlung mathematischer Inhalte effektivere Formen zu wählen, und dies liegt in der Verantwortung der Lehrpersonen. Ihnen kommt gemäss dem ‚Kommunikationsmodell des Mathematikunterrichts‘ von Werner (siehe Abbildung 4) die Rolle des Vermittlers zu. Wenn es um die Vermittlung von mathematischen Kompetenzen geht, dann gilt gemäss dem National Board for Professional Teacher Standards (2019): „Teachers are responsible for managing and monitoring student learning“ (Internet). Worauf sie dabei achten sollten, darum geht es im nachfolgenden Absatz.

2.3.4 Vermittlung – Lehrpersonen bestimmen den Lernprozess

Für die Vermittlung und darum auch für die Organisation des Unterrichts sind die Lehrpersonen verantwortlich. Sie müssen jeweils entscheiden, welche Unterrichtsform sie wählen. Nicht alle Formen eignen sich gleichermaßen. Darum interessiert zuerst, welches geeignete Vermittlungsformen sind.

Weil die Vermittlung durch den sachgemässen Einsatz geeigneter Darstellungsmittel verbessert werden kann, befasst sich der darauf folgende Absatz mit Veranschaulichungen und Darstellungsmittel. Diesem folgt ein Absatz zur Rolle des Lehrmittels in Bezug auf den Unterricht, denn ausser der Lehrperson hat dieses auf den Unterricht einen entscheidenden Einfluss. Somit wird hier auf diejenigen Themen eingegangen, die im ‚Kommunikationsmodell des Mathematikunterrichts‘ unter der Komponente Vermittlung aufgeführt sind:

Abbildung 6: Vermittlung durch die Lehrperson. Ausschnitt aus ‚Kommunikationsmodell des Mathematikunterrichts‘, siehe Abbildung 4

Methoden der Vermittlung

Bei der Vermittlung gilt: „Variiere die Formen und Methoden des Unterrichts. Sehe je nach Lehrziel und Unterrichtsgegenstand Einzel- und Partnerarbeit, Gruppen- oder Klassenunterricht vor“ (Wember, 2007, S. 88). Der Unterricht ist also auf dessen Inhalt abzustimmen, dabei darf und soll er abwechslungsreich sein. Zudem wirkt es sich auf die Aufmerksamkeit der Kinder und ihr Lernen positiv aus, wenn der Unterricht gut strukturiert ist und die Lernprozesse durch die Lehrperson gelenkt werden (vgl. Meyer, 2004, S. 31; Koch, 2007, S. 109).

Wember (2007) ist der Meinung, dass für lernschwache Kindern ein schrittweises Lernen neuer Inhalte durch eine direkte und lehrerzentrierte Vermittlung die geeignete Methode ist (vgl. S. 91). Hier gilt es zu beachten, dass das ‚schrittweise Lernen‘ nicht auf kleinschrittigem Lehren beruhen darf, wie es in Absatz 2.3.3 beschrieben wird (vgl. kleinschrittiges Vorgehen), und ebenso, dass die ‚direkte lehrerzentrierte Vermittlung‘ nicht einer Instruktion gleichgesetzt wird. Eine ähnliche Sicht vertreten Schneider, Küspert und Krajewski (2013), nämlich dass im Kindergarten und Schuleintrittsalter ein **direktiv-instruktiver** Rahmen, in dem zudem ein direkter, anleitender Austausch gepflegt wird, erfolgreich ist (vgl. S. 83). Zudem weisen sie darauf hin, dass ein Austausch unter Gleichaltrigen in diesem Alter nicht ausreichend sei, weshalb die Lehrperson diesen moderieren muss (vgl. ebd.).

Ein **anleitendes** Vorgehen kommt lernschwachen Kindern auch beim Aneignen von Strategien entgegen. Bei diesem Vorgehen wird das Kind angeleitet, indem ihm gezeigt und erklärt wird, wie es vorgehen kann, zudem wird sichergestellt, dass es dies auch versteht. Gemäss Kroesbergen, Van Luit und Gersten (in Freesemann, 2014, S. 61/63) wirkt sich dieses Vorgehen auf den Lernerfolg sehr positiv aus, denn sie können hier eine äusserst grosse Effektstärke⁵ (d betragen hier einmal 1.45 und einmal 1.56) feststellen.

In der Praxis wird jedoch vor allem bei lernschwachen Kindern oft ein instruktives Vorgehen gewählt. Dabei wird das Kind instruiert. Folglich wird das Kind versuchen, diese Instruktionen zu befolgen, was einem rezepthaften Vorgehen gleichkommt. Wie im Absatz ‚Verständnisaufbau in der Mathematik‘ bereits beschrieben, kann es dabei kein Verständnis für den Lerninhalte entwickeln (siehe 2.3.3).

Gemäss Simon und Grünke (2010) sollte direkter Unterricht durch gelenktes, **entdeckendes Lernen** ergänzt werden (vgl. S. 42). Den Ansatz des aktiv entdeckenden Lernens schlagen Wittmann und Müller (2013) bereits 1994 zur Umsetzung eines konstruktivistisch geprägten, verstehensorientierten Mathematikunterrichts vor (vgl. in Freesemann, 2014, S. 17), denn durch Entdeckungen wird der Verständnisaufbau unterstützt. Allerdings darf es hier gemäss Freesemann (2014) nicht ausschliesslich um ein entdeckenlassendes Lernen gehen. Es muss hier-

⁵ Effektstärke d ist ein Indikator für die Bedeutsamkeit von Untersuchungsergebnissen, Effektstärken d kleiner 0 schaden, d bis 0,2 wirken kaum, d von 0,2 bis 0,4 wirken wenig, d von 0,4 bis 1 wirken gut, d ab 1.0 sind unglaublich (vgl. Hattie & Zierer, 2018, S. 28–31).

bei Aufgabe der Lehrperson bleiben, den Prozess des Entdeckens zu organisieren und zu moderieren und somit diesen zu lenken (vgl. S. 17).

Eine weitere von Häsel-Weide (2016) empfohlene Lernform ist das ‚**kooperative Lernen**‘. Der Erfolg dieser Lernform hängt wiederum von der Lehrperson ab, nämlich davon, wie sie das Setting gestaltet (vgl. S. 42). Im Hinblick auf mathematische Leistungen sollte hier im ‚kooperativen Team‘ gelernt werden. Diesem gehören die Kinder an, und es muss, vor allem wenn ihm lernschwache Kinder angehören, von einer Lehrperson unterstützt werden (vgl. ebd.). Häsel-Weide empfiehlt hier ein klar definiertes Vorgehen: Die Kinder setzen sich zunächst individuell mit dem Unterrichtsgegenstand auseinander, dann tauschen sie sich miteinander aus und kontrollieren sich gegenseitig, hierbei werden sie von einer Lehrperson begleitet (vgl. ebd.). Derartige Interventionen sind gemäss Häsel-Weide dann besonders erfolgreich, wenn die Kinder dabei anregt werden, ihre Gedanken zu verbalisieren und zu mutmassen (vgl. ebd. S. 44). Somit kommt der Kommunikation wiederum eine wichtige Rolle zu, und ebenso wirkt sich die **Lenkung** durch die Lehrperson auf den Lernerfolg des Kindes wiederholt positiv aus. Gemäss Wember (2007) ist Letztere generell ein Qualitätsmerkmal guten Unterrichts (vgl. S. 91).

In allen Unterrichtsformen werden im Mathematikunterricht Darstellungsmittel genutzt. Mehr zu deren sachgemässer Verwendung folgt im anschliessenden Absatz.

Veranschaulichungen und Darstellungsmittel

Der **Nutzen** von Veranschaulichungen und vor allem von **Darstellungsmitteln** ist gross, denn sie spielen beim Aufbau von Zahl- und Operationsvorstellungen eine wichtige Rolle (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 78). Folgendes ist ihr Zweck: „Mithilfe von Darstellungsmitteln [Original: derartiger Modelle, Anm. d. Verf.] soll den Kindern das numerisch Wesentliche sichtbar gemacht und irrelevante Aspekte in den Hintergrund gerückt werden“ (Sinner, 2011, S. 76). Ebenso dienen sie dem Aufbau der Vorstellung von Zahlen sowie der Zahlenstruktur (vgl. ebd.; vgl. Krajewski & Simanowski, 2017, S. 95; Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 68), und sie können als Mittel zum Rechnen und Veranschaulichen von Rechenoperationen sowie als Argumentations- oder Beweismittel eingesetzt werden (vgl. Scherer & Opitz Moser, 2010, S. 76).

Der Einsatz passender Darstellungsmittel erleichtert es dem Kind ausserdem, seine Aufmerksamkeit zu lenken (vgl. Krajewski & Simanowski, 2017, S. 95/96). Alltagsnahe oder fantasiereiche kontextuale Einbettung von Lerninhalten erschweren es dem Kind hingegen, sich auf die relevanten Aspekte zu fokussieren (vgl. ebd.), denn sie lenken vom eigentlichen mathematischen Inhalt ab (vgl. ebd. S. 103).

Da Darstellungsmittel unterschiedlich strukturiert sind, hat deren Anwendung spezifische Vor- und Nachteile (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 77). Unstrukturierte Materialien wie Wendpunkte (auch Bätzeli oder Plättchen genannt), Muggelsteine und Ähnliches bieten den Vorteil, dass kleine Anzahlen flexibel dargestellt werden können. Sie eignen sich deshalb auch zum Bündeln. Ihr Nachteil ist es, dass sie ab einer Anzahl von vier oder fünf nicht mehr (quasi)simultan erfassbar sind (vgl. ebd.). Bei strukturierten Darstellungsmitteln ist dies möglich, denn sie sind durch Einheiten zusammengefasster Elemente strukturiert. Sie weisen meist Fünfer- oder Zehnerseinheiten auf. Dabei bleiben die einzelnen Elemente sichtbar (z.B. Zehnerstäbe vom Dienesmaterial oder das Zehner- beziehungsweise Zwanziger- oder Hunderterfeld) (vgl. ebd.). Die festen, bekannten Einheiten bieten den Vorteil, dass weniger gezählt werden muss. Solche Darstellungsmittel haben jedoch den Nachteil, dass kleine Einheiten nicht flexibel dargestellt werden können. Das Lösen von Rechenaufgaben im grösseren Zahlenraum (grösser als 20) wird mit Darstellungsmitteln deshalb unübersichtlich, aufwendig und fehleranfällig, vor allem dann, wenn entbündelt werden muss (vgl. ebd.).

Ein **geeignetes Darstellungsmittel** erfüllt folgende Kriterien (vgl. Dornheim, 2008, S. 115):

- Es ist abstrakt und nicht zu interessant und konkret, so dass es ablenken würde.
- Es hat eine klare strukturelle Beziehung zum Lerngegenstand.

Scherer und Moser Opitz (2010) führen noch weitere Kriterien auf:

Ein Darstellungsmittel sollte ...

- die zählende Zahlauffassung, die zählende Zahldarstellung und das zählende Rechnen erlauben
- die quasisimultane Zahlauffassung erlauben
- die Ablösung vom zählenden Rechnen erlauben
- Handlungen zulassen, die operative Strategien des Rechnens im Zahlenraum bis 20 entwickeln helfen
- den Kindern die Entwicklung unterschiedlicher, individueller Lösungswege erlauben (vgl. S. 87)

Beim Einsatz von Darstellungsmitteln ist zu beachten, dass diese nicht für sich sprechen, weshalb sie der gemeinsamen, interaktiven Exploration bedürfen (vgl. Krauthausen & Scherer, 2000, S. 142). Werner (2009) hält darum fest: „Jedes dieser Mittel stellt ... für den Schüler etwas subjektiv Neues dar, dessen Funktion und Struktur sich ... häufig nicht durch ‚Anschauen‘, sondern erst durch den handelnden Umgang damit **erschliessen** [Hervorhebung d. Verf.] kann“ (S. 30). So gilt es beispielsweise die Kinder beim Zwanzigerfeld darauf aufmerksam zu machen, wie hier dargestellte Zahlen rasch erkannt werden können (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 86). „Erst wenn durch Übung Schwierigkeiten im Umgang oder Verständnis mit dem Material abgebaut sind, kann Nutzen aus dem Einsatz von Darstellungsmitteln [das Wort ‚Arbeitsmaterial‘ wird hier durch ‚Darstellungsmittel‘ ersetzt, Anm. d. Verf.] gezogen werden. ... Weil Kinder jedes Darstellungsmittel verstehen lernen müssen, sollten nur wenige unterschiedliche Darstellungsmittel eingesetzt werden“ (vgl. Dornheim, 2008, S. 115).

Von sich aus würden Kinder Darstellungsmittel oft zum zählenden Lösen von Aufgaben verwenden. Eine ungünstige Verwendung von Darstellungsmitteln verhindert ausserdem das Loslösen vom zählenden Rechnen (vgl. Häsel-Weide, 2016, S. 31). Lehrpersonen müssen die Kinder lehren, wie es diese verwenden sollen.

Der Einsatz von Darstellungsmitteln ist gemäss Scherer und Moser Opitz (2010) ausserdem nur sinnvoll, wenn gleichzeitig auf die **Ablösung** vom Material hingearbeitet wird (vgl. S. 85). Das bedeutet, dass Kinder mit der Zeit Darstellungsmittel zwar noch vor sich haben, Handlungen jedoch nur noch mental durchführen. Später brauchen sie diese gar nicht mehr, denn dann haben sich im Kopf tragfähige mentale Bilder von Zahlen und Operationen etabliert. Somit wird deren Verwendung überflüssig. Für diesen Prozess brauchen jedoch insbesondere lernschwache Kinder genügend Zeit. Denn „... der zu schnelle Verzicht auf konkret greif- und sichtbare Darstellungsmittel kann die begrenzten Gedächtnis- und Aufmerksamkeitsressourcen überstrapazieren und dadurch den Erwerb des Zahlverständnisses behindern“ (Krajewski & Simanowski, 2017, S. 103). Bei diesem Prozess gilt es die Kinder zu unterstützen und zu ermuntern (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 86).

Wie bereits angedeutet hat das Lehrmittel darauf, wie mathematische Inhalte effektiv vermittelt werden, ebenso Einfluss wie die Lehrperson selbst (vgl. Gaidoschik, 2010, S. 288). Welche Rolle diesem dem Lehrmittel zukommt, das wird im kommenden Absatz erläutert.

Die Rolle des Lehrmittels

Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich sieht den Zweck von Lehrmitteln darin, Lehrpersonen bei der Planung des Unterrichts zu unterstützen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017a, S. 8). Auf der Basis von

Lehrmitteln und Lehrplan stellt die Lehrperson Überlegungen an, wie sie Wissens- und Könnenziele erreichen kann (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017a, S. 8). Deswegen kommt dem Lehrmittel neben der Lehrperson eine bedeutende Rolle zu. Gemäss Untersuchungen von Gaidoschik (2010) ist das Lehrmittel für die meisten Lehrpersonen tatsächlich Grundlage ihres Unterrichts (vgl. S. 288). Dabei bestimmt es die zu vermittelnden Inhalte weitgehend und leitet die Lehrpersonen in der Gestaltung des Unterrichts mehr oder weniger an. Die Qualität des Lehrmittels wirkt sich darum direkt auf die Qualität des Unterrichts aus (vgl. ebd.). Trotzdem ist Moser Opitz (2010) der Meinung: „Lehrmittel sind immer nur Werkzeuge in der Hand der Lehrpersonen, welche über die notwendigen fachlichen, fachdidaktischen und diagnostischen Kompetenzen verfügen müssen, um die jeweils notwendigen Entscheidungen und geeignete Massnahmen zu treffen“ (S. 60). Somit beeinflusst das Lehrmittel den Unterricht, weil ihm die Funktion eines Werkzeugs zukommt, dabei bleibt die Qualifikation der Lehrperson jedoch von übergeordneter Bedeutung. Darum bleibt der Fokus dieser Arbeit auf deren Qualifikation in Bezug auf ihr Professionswissen. Es soll deshalb auf die dritte Komponente des Mathematikunterrichts, die des Aneignens, eingegangen werden, welche ja Teil dieses Wissens ausmacht.

2.3.5 Aneignung – Kinder erwerben Kompetenzen

In diesem Absatz wird dargelegt, wie am Lernstand vom Kind angesetzt werden kann und was es dabei zu beachten gilt, damit es sich grundlegende mathematische Kompetenzen aneignen kann. Es wird also vom Grundsatz ausgegangen, dass erfolgreiches Lernen am Entwicklungsstand des Kindes ansetzt. Dies bedingt eine Einschätzung seines Wissenstandes (siehe nächster Absatz ,

Diagnose‘). Um Mathematikleistungen einschätzen zu können, braucht eine Lehrperson diagnostisches Wissen (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 22). Es folgt darum ein Absatz zu diesem Thema. Anschliessend wird auf das Lernen als aktiven Prozess des Kindes eingegangen. Ein weiterer Absatz folgt hierauf zum Üben. Es interessiert, wie sich das Kind Wissen und Kompetenzen durch Übung effektiv aneignen kann. Die soeben beschriebenen Themen sind dem ‚Kommunikationsmodell des Mathematikunterrichts‘ entnommen (siehe Abbildung 4). Sie sind da unter der Komponente ‚Aneignung‘ als die relevanten Themen aufgeführt:

Aneignung durch das Kind
<ul style="list-style-type: none"> • Diagnose – Ermittlung des Lernstandes • Lernen durch Eigenaktivität • Üben • Arbeitsgedächtnis • Aufmerksamkeit • Emotionen • Selbstkonzept

Abbildung 7: Aneignung durch das Kind. Ausschnitt aus ‚Kommunikationsmodell des Mathematikunterrichts‘, siehe Abbildung 4

In der Abbildung sind weitere Themen in nicht fett gedruckter Schrift aufgeführt. Auch sie beeinflussen das erfolgreiche Lernen. Das Thema Arbeitsgedächtnis wird noch im Zusammenhang mit dem Üben aufgegriffen. Auf die anderen wird nicht weiter vertieft eingegangen, denn es würde den Umfang dieser Arbeit sprengen.

Diagnose – Ermittlung des Lernstandes

Wird von einer entwicklungsorientierten Didaktik ausgegangen, dann ist das Kind selbst der Konstrukteur seiner Lernentwicklung bzw. es ist das selbst hervorbringende Entwicklungsobjekt. Dabei jedoch bleibt es Aufgabe

der Lehrperson, die elementare Situation des Lernprozesses zu gestalten und dafür unter anderem den Entwicklungsstand des Kindes zu analysieren (vgl. Benkmann Rainer, 2007, S. 61), denn die Kenntnis darüber ermöglicht eine grösstmögliche Passung zwischen den individuellen Lern- und Leistungsvoraussetzungen des Kindes und den erwarteten mathematischen Einsichten (vgl. Werner, 2009, S. 48). Also gilt es den Entwicklungsstand zu ermitteln. Hierzu werden oft diagnostische Verfahren angewendet. Da jedoch der Begriff ‚Diagnostik‘ klassischerweise Verfahren bezeichnet, welche zur Erkennung von Krankheiten führen (vgl. Werning, 2007, S. 31) und solchen eine defizitorientierte Haltung zugrunde liegt, soll in dieser Arbeit nicht der Begriff ‚Diagnose‘, sondern ‚pädagogische Beobachtung‘ verwendet werden, dabei geht es darum, die Abkehr von einem defizitorientierten zu einem auf das Individuum zentrierten Vorgehen zu akzentuieren (vgl. ebd. S. 31). Gleichzeitig wird eine systemisch-konstruktivistische Betrachtungsweise eingenommen, eine Perspektive, die Forscher in Bezug auf das Lernen in der Schule einnehmen (vgl. ebd., S. 33). Aus diesem Verständnis heraus werden Lernschwierigkeiten nicht als individuelle, auf das Individuum reduzierte Phänomene gesehen, sondern es wird anerkannt, dass hier viele Komponenten mit hineinwirken, wobei gewisse Faktoren andere kompensieren oder negativ wie auch positiv beeinflussen. „So kann beispielsweise ein besonders guter Unterricht und intensive Fürsorge und Förderung eines Schülers durch die Lehrkraft geringere kognitive Fähigkeiten ... ausgleichen“ (ebd.).

Die pädagogische Beobachtung hat gemäss Werning (2007) die „Erkundung, Nutzung und Aktivierung von Kompetenzen und Ressourcen“ (S. 34) zum Ziel. Sie ist dabei nicht ‚symptomzentriert‘, sondern richtet ihren Blick vielmehr auf Stärken, Fähigkeiten und Ressourcen der Kinder im Kontext ihrer Lebenswelt (vgl. Werning, 2007, S. 34). Ihre Aufgabe ist es, „die fach- und sachkompetente Sammlung handlungsrelevanter Informationen, die interpretiert werden müssen, um daraus pädagogische Handlungskonsequenzen zu entwickeln“ (Werning, 2013, S. 1), zu ermitteln. Dabei richtet sie ihr Augenmerk nicht nur auf Lernergebnisse, sondern vielmehr auf den Lernprozess und seine Unterstützung (vgl. Eberwein & Knauer, zitiert in Werning, 2013, S. 40). Durch die Beobachtung des Bearbeitungsprozesses kann nicht nur erkannt werden, ob ein Kind eine Aufgabe lösen kann, sondern wie es sie löst:

- auf welche vorhandenen Lösungsmuster und Strategien zurückgegriffen werden
- welche Kenntnisse und Fähigkeiten angewendet und modifiziert werden
- wie mit ungeeigneten Lösungswegen umgegangen wird
- auf welche Hilfsmittel selbständig zurückgegriffen werden
- welche Denkfehler dabei gemacht werden (vgl. Werning, 2007, S. 37; Wartha & Schulz, 2012, S. 20/21)

Fehler gilt es dabei als Produkt angestrebten Denkens anzuerkennen. Wenn es nicht zugleich Flüchtigkeitsfehler sind, dann haben sie grossen Wert (vgl. Wartha & Schulz, 2012, S. 21). Gemäss Schütte (2008) gibt es ausserdem Fehler mit einem ‚rationalen Kern‘. „Solche ‚Fehler‘ entstehen aufgrund eigener Sinnkonstruktionen und Regelbildungen, die im Kern logisch gedacht sind, aufgrund von mangelndem Wissen aber von den regulären (intersubjektiven) Wissenskonstruktionen abweichen“ (S. 161).

Wenn solche Fehler identifiziert werden, dann ist der Denkweg, der dazu führt, zu korrigieren. Das wirkt sich auf den Lernprozess des Kindes nachhaltig aus. Dabei sollte nicht der richtige Denkweg an das Kind herangetragen werden, denn auf diese Weise würde es zum ‚Nachvollziehen‘ gezwungen, und es könnte auf diese Weise nur schwer ein neues Verständnis aufbauen. Dem Kind müsste es durch Fragen ermöglicht werden, die richtigen

Überlegungen und Schlüsse selbst zu machen (vgl. ebd. S. 162). Ein derartiges Vorgehen wirkt sich ebenso positiv auf das Selbstkonzept des Kindes aus. Es entwickelt dabei Selbstvertrauen.

Wenn es jedoch darum geht, einen genauen Lernstand zu erheben, um eine Förderplanung zu erarbeiten, dann könnte auch eine Diagnose mit einem etablierten Diagnoseinstrument angezeigt sein. Deren Durchführung sollte jedoch eine entsprechende Fachpersonen übernehmen (vgl. Steppacher, 2014, S. 10).

Lernprozesse, welche bereits bei einer pädagogischen Beobachtung einsetzen oder auch nachher, bedingen immer eine Aktivität des Kindes, mindesten eine geistige (vgl. Meyer, 2004, S. 39). Deshalb gilt es sie anzuregen.

Lernen durch Eigenaktivität

Lernen ist ein Prozess, bei dem Kompetenzen und Inhalte erworben werden. Eine **aktive Auseinandersetzung** mit der Sache bedingt diesen Prozess (vgl. ebd.; Krauthausen & Scherer, 2000, S. 112). Es geht also darum, dass das Kind selbst handelt, denkt, entdeckt, kommuniziert, darstellt, Probleme löst, erforscht, argumentiert (vgl. Hauser et al., 2015, S. 11, und Brandenburg et al., 2010, S. 3). In allen Phasen des Lernens gilt es deshalb darauf zu achten, dass sich das Kind aktiv beteiligt und dass ihm dies ermöglicht wird. Bereits in der Phase der Einführung ist also das Kind in die neuen Überlegungen miteinzubeziehen (vgl. Krauthausen & Scherer, 2000, S. 121). Dieser ersten Phase des Lernens folgen jeweils jene des Übens und des Anwendens (ebd.).

Effektives Üben

Üben dient gemäss Scherer und Moser Opitz der geläufigen und fehlerlosen Verfügbarkeit mathematischer Inhalte bzw. Fertigkeiten (vgl. 2010, S. 64). Derartiges Verfügen von Wissen wird vom Lehrplan 21 gefordert, Kinder sollten sich nämlich dieses Wissen und diese Fähigkeiten aneignen (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017a, S. 6). Das ergibt Sinn, weil automatisiertes Faktenwissen und Fertigkeiten (vgl. Born & Oehler, 2011, S. 48) sowie kurze, optimierte Rechenwege sich entlastend auf das Arbeitsgedächtnis⁶ auswirken (Busch, Schmidt, Studte, & Grube, 2012, S. 3). Dieses Arbeitsgedächtnis ist im Gehirn der Ort, wo Prozesse stattfinden, wenn ein Kind sich mit Zahlen und mathematischen Problemen befasst. Es ist dabei für die vorübergehende Speicherung und Bearbeitung von Gedächtnisinhalten zuständig. Deshalb nimmt es beim Lernen eine wichtige Funktion ein (vgl. Landerl et al., 2017, S. 126/127). Die Menge von Informationen, die hier verarbeitet werden können, ist beschränkt. Bei neunjährigen Kindern liegt die Grenze der Speicherkapazität bei etwa sechs Einheiten, bei Erwachsenen bei etwa sieben. Lernschwache Kinder können noch weniger Einheiten speichern (vgl. Born & Oehler, 2011, S. 32/25). Da Informationen zerfallen, die im Arbeitsgedächtnis nicht aktiv verarbeitet oder wiederholt werden (vgl. Seidel & Krapp, 2104, S. 172), ist es wichtig, dass es nicht überlastet wird. Entlastet werden kann es durch Faktenwissen und Fertigkeiten sowie kurze, optimierte Rechenwege. Moser Opitz und Freeseemann (2012) können hierzu beobachten, dass Kindern, die Abzählstrategien verwenden, dieses Wissen oft fehlt (vgl. S. 8). Das hat zur Folge, dass ihr Arbeitsgedächtnis zusätzlich belastet wird. Besonders hoch ist die Anforderung an das Arbeitsgedächtnis beim Rechnen über den Zehner im Teilschrittverfahren, denn bei diesem Verfahren müssen etliche Zwischenergebnisse und Überlegungen festgehalten werden (vgl. Landerl et al., 2017, S. 44). Damit das Arbeitsgedächtnis entlastet werden kann, gilt es möglichst effiziente Rechenwege einzuüben und sich automatisiertes Wissen anzueignen. Eine Entlastung des Arbeitsgedächtnisses gibt diesem laut Born und Oehler (2011) ausserdem Freiraum für neuen Lernstoff, was sich wiederum positiv auf den Lernerfolg auswirkt (vgl. S. 36). Der Zusammenhang von Faktenwissen und Lernerfolg ist durch Studien belegt, so wird von

⁶ In Anlehnung an das Arbeitsgedächtnismodell nach Baddeley (vgl. Busch et al., 2012, S. 218).

Kroesbergen, Van Luit und Gesten (in Freeseemann, 2014, S. 62) für den Abruf von mathematischem Faktenwissen auf den Lernerfolg eine Effektstärke d von 1.14 ermittelt. Das ist ein extrem hoher Wert.

Gefestigtes Wissen wird in der Grosshirnrinde, dem Sitz des Langzeitgedächtnisses, abgespeichert. Von hier kann es abgerufen werden (vgl. Spitzer, 2006, S. 440). Auf der Grosshirnrinde gibt es für verschiedene geistige Fähigkeiten verschiedene Areale (vgl. Spitzer, 2006, S. 439). Sie entstehen, indem viele Erfahrungen ihre Gedächtnisspuren hinterlassen. Wenn diese Spuren wiederholt genutzt werden, werden diese Verbindungen gestärkt, dadurch werden der Durchgang und die Verarbeitung von Informationen erleichtert. Wenn diese Verbindungen jedoch nicht genutzt werden, schwächen sie ab (vgl. Born & Oehler, 2011, S. 33–35). Da der Erwerb von Wissen bei Kindern mit Lernschwächen deutlich langsamer vonstattengeht als bei anderen (vgl. Busch et al., 2013, S. 223), ist es wichtig, dass ihnen dafür genügend Zeit eingeräumt wird, denn was sie nicht genügend üben können, vergessen sie schnell wieder. Dabei sollte nicht nur Faktenwissen geübt werden, sondern auch Strategien, denn durch deren Erwerb können Kinder neue Fertigkeiten entwickeln.

Weil es laut Studien rechenschwachen Kindern oft an automatisiertem arithmetischem basalem Faktenwissen fehlt (vgl. Busch et al., 2013, S. 224), interessiert es, wie sich Kinder Fertigkeiten und Faktenwissen möglichst effektiv aneignen können.

Das sogenannte **produktive Üben** ist eine Methode. Diese orientiert sich an mathematischen Strukturen, dadurch wird weniger Gedächtnisleistung als beim unstrukturierten Üben erfordert. Das ist ein Vorteil (vgl. Moser Opitz, 2008, S. 114). Bei dieser Übungsform geht es zudem um einsichtiges und verständnisaufbauendes Üben, welches stets eine Denkleistung erfordert. Dadurch wird verhindert, dass Strategien nur formal auswendig gelernt und angewendet werden (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 61). Beim produktiven Üben werden Lerninhalte durch Vernetzung verinnerlicht (vgl. ebd. S. 61).

Die bekannteste und häufigste Form des produktiven Übens ist das sogenannte ‚Päckchenrechnen‘, bei dem eine grössere Anzahl verschiedenartiger Aufgaben in ‚Päckchen‘ angeordnet sind. Diese Päckchen sind nicht willkürlich zusammengestellt, sondern die einzelnen Aufgaben haben zueinander einen Bezug. Innerhalb eines Päckchens verändern sich beispielsweise die Ergebnisse nach bestimmten Gesetzmässigkeiten, die im Zusammenhang dazu stehen, wie sich auch die Aufgaben ändern. Derartige Gesetzmässigkeiten gilt es beim Üben zu entdecken, zu erforschen, darzustellen, weiterzuführen, zu verändern und zu begründen, denn sie geben Aufschluss über mathematische Zusammenhänge (vgl. Moser Opitz, 2008, S. 110/111).

Wenn Kinder beim Üben die Gesetzmässigkeiten nicht selbst entdecken, sollten sie ihnen gezeigt und erklärt werden, damit sie solche Gesetzmässigkeiten das nächste Mal selbst wiederentdecken können. Denn nur dann, wenn Kinder solche Zusammenhänge selbst wiederfinden, entdecken und transferieren können, profitieren sie von dieser produktiven Art des Übens. Weil Wember (2007) der Meinung ist, dass Kinder beim produktiven Üben vor allem zu Beginn einer Lenkung bedürfen, bezeichnet er diese Form ‚angeleitete Übung‘. Dieser folgt dann die ‚selbständige Übung‘ (vgl. ebd. S. 91). Diese „sorgt für das wichtige Sichern der erlernten Fertigkeiten bis hin zu einem Niveau hoher und nahezu fehlerfreier Sicherheit bei nahezu anstrengungsloser Geläufigkeit im Sinne einer Automatisierung kognitiver Fertigkeiten“ (ebd.).

Produktives Üben kann auch mithilfe von Darstellungsmitteln praktiziert werden. Sie wird dann zu einer Form des ‚**formalen Übens**‘. Auf diese Weise werden Übungen bezeichnet, die durch Darstellungsmittel unterstützt werden. Derart können innere Bilder und Vorstellungen von Operationen erzeugt werden, dadurch kann sich das Operationsverständnis entwickeln (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 68). Lernstarke Kinder bedürfen oft keiner weiteren Übung als die des produktiven Übens, um sich Lerninhalte anzueignen. Doch weil lernschwache

Kinder sich Wissen nicht gleich leicht aneignen können, kommen sie nicht darum herum, sich Grundlagenwissen durch zusätzliches intensives Üben anzueignen (vgl. Krajewski, 2005, S. 172). Gaidoschik (2003) und Born und Oehler (2011) empfehlen hierfür das gezielte **Automatisieren**, zum Beispiel mithilfe einer Lernkartei (vgl. S. 81, S. 118). Damit durch diese Technik nicht die Gefahr besteht, das beschränkte Zahl- und Operationsverständnis eines Kindes zu verschleiern, empfiehlt Gaidoschik (2003), diese durch Einzelgespräche zu ergründen (vgl. S. 41). Das Automatisieren wird in der Fachliteratur auch kritisch behandelt, weil hierdurch die Gefahr des **Drills**, eines Übens ohne Verständnis, besteht (vgl. Kornmann, 2010, S. 114; Gaidoschik, 2017, S. 122).

Drill ergibt deshalb wenig Sinn, weil das Merken von unverständenen Inhalten wenig nachhaltig ist und diese Art zu lernen am Zweck des Mathematikunterrichts vorbeigeht (vgl. Gaidoschik, 2007, S. 94). Unverständenes Wissen bleibt isoliert und kann auf veränderte Situationen nicht übertragen werden, deshalb bleibt es weitgehend nutzlos (vgl. Schütte, 2008, S. 51). Zudem können sich Kinder derartiges Wissen nicht merken und vergessen es wieder (vgl. Gaidoschik, 2007, S. 94).

Eine andere attraktive Form des Übens und Lernens sind **Spiele**. Sie motivieren und wecken Interesse (vgl. Hauser et al., 2015, S. 32). In Spielen können Kinder mathematische Ideen vorfinden, entdecken und üben (vgl. Lorenz & Wollring, 2017, S. 46). Was und zu welchem Grad Kinder durch Spiele lernen können, hängt vom jeweiligen Spiel ab und davon, wie sie geleitet werden.

Hiermit sind Grundlagen des Professionswissens dargelegt worden. Zu Beginn diese Arbeit wird ausgeführt, dass das Professionswissen, über welches Lehrperson verfügen, einen Einfluss darauf hat, ob eine Rechenschwäche vermieden werden kann. Deshalb soll evaluiert werden, über welches Wissen Lehrpersonen verfügen. Wie dieses erhoben werden soll, darauf wird nun eingegangen.

3 Forschungsmethodisches Vorgehen

3.1 Entscheidungen zum Forschungsvorgehen vor dessen Planung

Zu Beginn eines Forschungsprojekts gilt es gemäss Mason (2002), sich grundsätzliche Überlegungen zu machen: „Finding a focus and knowing where you stand“ (S. 13.). Worauf soll sich also die Forschung genau richten, und welches ist der Stand der Forscherin? Durch das Formulieren der Fragestellung (siehe 1.3) ist der Fokus geklärt worden. Er soll sich auf jenes Wissen von Lehrpersonen richten, welches im Zusammenhang mit der Prävention einer Rechenschwäche von Bedeutung ist. Der Stand der Forscherin wird durch diese Arbeit aufgezeigt, indem zu Beginn dieser Arbeit das Professionswissen dargelegt wird, das durch Literaturstudien erarbeitet worden ist. Von diesem Professionswissen soll bei der Forschung ausgegangen werden. Es stellt gewissermassen das Vorverständnis des Forschungsverfahrens dar, das hier angewendet wird (Mayring, 2002, S. 30).

Nun gilt es zur Erhebung des beschriebenen Wissens von Lehrpersonen den geeigneten Ansatz zu finden. Zu diesem Zweck bietet sich der qualitative Forschungsansatz an, denn er hat zum Ziel, die Welt – wie sie von Menschen in ihrem Leben erlebt, interpretiert und konzipiert wird – zu beschreiben und wissenschaftlich zu analysieren (vgl. Cropley, 2011, S. 7). Es gälte also, Lehrpersonen dazu aufzufordern, von ihrer Welt zu erzählen, davon, wie sie ihren Unterricht aufgrund ihres Wissens konzipieren und wie sie dessen Wirkung erleben und interpretieren. Dabei gälte es darauf zu achten, dass sie ihr Wissen möglichst darlegen würden. Weil dieses Vorgehen umsetzbar erscheint, wird dieser qualitative Ansatz gewählt, um das Wissen der Lehrpersonen zu erforschen.

3.2 Interviews zur Erhebung von Wissen

Interviews bieten sich Erhebung von Lehrerwissen geradezu an, denn dabei findet eine direkte Interaktion statt, welche es ermöglicht, die Erhebung unmittelbar zu lenken. Lehrpersonen werden dabei direkt befragt, wobei sich der Fokus durch Fragen direkt auf das Lehrerwissen lenken lässt. Zugleich kann, wenn etwas nicht klar wird, unmittelbar nachgefragt werden.

Um das Vorgehen zielgerichtet planen zu können, ist nun zu überlegen: „What do I expect these sources to be able to ‚tell‘ me?“ (Mason, 2002, S. 53). Von welcher Art werden die Informationen sein, die durch derartige Interviews ergründet werden können?

Die Lehrpersonen werden hier als Experten gesehen, denn sie gestalten den Unterricht, und sie sind für die Vermittlung der grundlegenden mathematischen Kompetenzen verantwortlich und dafür ausgebildet worden. Gemäss Helfferich (2011) kann Wissen von Experten verschiedenen Dimensionen zugeordnet werden (vgl. S. 164):

- Technisches Wissen, dies ist formelles, explizites Wissen.
- Prozesswissen, dieses stellt implizites Wissen dar und umfasst praktisches Erfahrungswissen.
- Deutungswissen, es bezieht sich auf subjektive Relevanzen, Regeln, Sichtweisen und Interpretationen des Experten. Es liegen ihm subjektive, fragmentarische und inkonsistente Sinnentwürfe und Erklärungsmuster zugrunde (vgl. Bogner, Littig & Menz, 2002, S. 43f.)

Das technische Wissen steht bei der Befragung nicht im Zentrum, denn die qualitative Forschung geht vor allem vom Erleben des Menschen aus (vgl. Cropley, 2011, S. 7) und nicht von Theorien, über welche die Befragten verfügen sollten. Ebenso wenig geht es darum, Wissen abzufragen (vgl. Kruse, 2015, S. 213). Gemäss Kraus (2016) können Lehrpersonen Theorien, die ihrem praktischen pädagogischen Handeln zugrunde liegen, ausser-

dem oft gar nicht explizit benennen, sondern nur implizit beschrieben (S. 31). Deshalb ist zu erwarten, dass sie in den Interviews erfahrungsbezogenes und praktisches Wissen darlegen werden (vgl. Gottschalk-Mazouz, 2007, S. 7). Dieses ‚praktische Wissen‘ wird von Probst (1998) so definiert: Praktisches „... Wissen bezeichnet die Gesamtheit der Kenntnisse und Fähigkeiten, die Individuen zur Lösung von Problemen einsetzen“ (in Gottschalk-Mazouz, 2007, S. 7). Baumert und Kunter (2006) ergänzen, dass erfahrungsbasiertes Wissen bei Lehrpersonen in spezifische Kontexte eingebettet und auf konkrete Problemstellungen bezogen ist (vgl. S. 483). Es interessiert also nicht nur, was Lehrpersonen wissen, sondern auch deren Fähigkeiten sowie konkrete Vorgehen in spezifischen Situationen. Das ihnen zugrunde liegende Wissen kann dann hergeleitet werden.

Durch die Interviews werden also Daten gewonnen. Dabei ist das Ziel „... to produce, through sampling, a relevant range of contexts or phenomena, which will enable you to make strategic and possibly cross-contextual comparisons, and hence build a well-founded argument“ (Mason, 2002, S. 123/124). Dabei lässt sich bei einem qualitativen Vorgehen eine „intensive interpretative Analyse des Datenmaterials ... fast immer nur mit kleinen Stichproben realisieren“ (Kelle & Kluge, 2010, S. 42). Gemäss Helfferich (2011) sollten sechs Interviews im Rahmen einer Masterarbeit bewältigt werden können (vgl. S. 175). Darum sollen zu diesem Forschungszweck sechs Lehrpersonen befragt werden.

Die Qualität von Daten, die gewonnen werden, ist besser, je näher die Interviewpartner dem relevanten Kontext sind (Kelle & Kluge, 2010, S. 42). Weil nur das erste Schuljahr im Fokus dieser Arbeit steht, sollen deshalb nur 1.-Klasse-Lehrpersonen befragt werden. Von ihnen kann erwartet werden, dass sie aus aktuellem Anlass wissen, welches die wichtigen Themen des Mathematikunterrichts des ersten Schuljahres sind. Zudem sollen nur Lehrpersonen und keine Heilpädagogen befragt werden, weil sie es sind, die in der Regel den Unterricht planen (vgl. Ramirez, 2010, S. 5).

Nun gilt es, Interviewpartner zu gewinnen. Lehrpersonen sollen mündlich und per Mail angefragt werden und dabei transparent darüber aufgeklärt werden, worüber sie interviewt werden und welches die genauen weiteren Bedingungen sind (Terminflexibilität, Dauer, Ort ...). Dabei sollten Bedenken möglichst im Voraus ausgeräumt werden. So sollten sie beispielsweise von Anfang an darüber aufgeklärt werden, dass ihre Aussagen anonymisiert werden und nicht auf sie zurückgeführt werden können (vgl. Helfferich, 2011, S. 191). Indem ihnen zudem Gegenleistungen wie zusätzliches Material oder Beratung zu allfälligen Fragen angeboten wird, wird ihre Motivation teilzunehmen verstärkt (siehe Brief an Interviewpartner, Anhang A).

Damit ein qualitatives Vorgehen als wissenschaftlich gültig anerkannt ist, müssen Gütekriterien wie die Reliabilität und Validität erfüllt sein. Dadurch, dass Daten und Analysen systematisch und organisiert erhoben werden, wird es reliabel. Zudem ist das Verfahren derart durchzuführen, dass ein anderer Forscher oder Forscherin in der Lage ist, es originalgetreu zu wiederholen, dann ist es valide (vgl. Cropley, 2011, S. 154). Es gilt deshalb bei der Forschungsplanung diese Kriterien zu beachten, damit sie am Ende erfüllt sind.

3.2.1 Planung der Interviews

Durch die Interviews werden Daten nicht nur erhoben, sondern interaktiv erzeugt (vgl. Kruse, 2015, S. 31). Verschiedene Arten von Interviews erzeugen unterschiedliche Daten. Gemäss Helfferich (2011) eignet sich das Leitfadeninterview, „wenn Formen des Alltagswissens zu rekonstruieren sind und maximale Offenheit gewährleistet werden soll ...“ (S. 179). Beide genannten Absichten decken sich mit der vorliegenden Forschungsabsicht. Darum sollen hier Daten mittels eines Leitfadeninterviews erhoben werden. Um einen Leitfaden für das Interview zu erarbeiten, schlägt Helfferich vor, sich dabei am SPSS-Prinzip zu orientieren:

Tabelle 2: Das SPSS-Prinzip (Helfferrich, 2011, S. 182ff.)

S	Durch Brainstorming sehr viele Fragen <i>sammeln</i> .
P	Die Frageliste mithilfe mehrerer <i>Prüffragen</i> auf ihre Eignung hin revidieren. Alle ungeeigneten Fragen streichen. (Keine Faktenfragen? Sind es Forschungsfragen zum Forschungsgegenstand? Geht es um Neues oder wird mir Bekanntes abgefragt? ...)
S	Verbleibende Fragen <i>sortieren</i> und ordnen (nach zeitlichem Ablauf im Interview, inhaltlich oder nach Forschungsbedürfnis).
S	<i>Subsumieren</i> : Die geprüften und sortierten Fragen ordnen.

Durch Brainstorming werden nun also viele Fragen gesammelt, geprüft, teilweise verworfen, sortiert und geordnet. Am Ende sollen nur etwa vier bis sechs Leitfragen übrig bleiben. Es sind jene, die dem Interview Struktur geben sollen (ebd. S. 212).

Sie werden von Helfferrich (2011) als Stimuli bezeichnet (vgl. S. 102). Darunter versteht er offene Erzähl- bzw. Explikationsaufforderungen. Sie sollen den Befragten anregen, Erfahrungen zu schildern und zu erzählen, und dürfen deshalb keine schliessende Wirkung haben. Es soll dabei zu keinem Abfragen oder Ausfragen kommen (vgl. Kruse, 2015, S. 213).

Alle Fragen werden aufgrund des Professionswissens entwickelt, das in Kapitel 2 dargelegt ist. Sie zielen auf das praktische Wissen der Lehrpersonen ab, welches sich präventiv auf Rechenschwäche auswirkt. Den Befragten wird das eigentliche Thema nicht offengelegt, denn dann würden sie überlegen, welche Themen aus diesem Grund relevant sein sollten und wie es gälte, diese in dieser Hinsicht zu vermitteln. Die Lehrpersonen würden folglich nicht ihr aktuelles Wissen darlegen, sondern durch Überlegungen neues Wissen erzeugen. Dies gilt es zu vermeiden.

Beim Formulieren der Fragen ist es wichtig, Prinzipien der Kommunikation zu berücksichtigen. Fragen dürfen also nicht suggestiv formuliert werden und keine Erwartungen andeuten. Überdies ist darauf zu achten, dass der Gesprächspartner nicht bedrängt wird (vgl. Kruse, 2015, S. 215f.).

Der Leitfaden wird alsdann gemäss Empfehlung von Helfferrich (2011) in Form einer Tabelle mit folgender Struktur fertig ausgearbeitet (vgl. S. 185f.; siehe Anhang D):

Tabelle 3: Struktur für den Leitfaden zu den Interviews (Helfferrich, 2011, S. 185f.)

Leitfrage	Check (der relevanten Themen)	Zusatzfragen	Aufrechterhaltungs- / Steuerungsfragen
(nur vier bis sechs Erzählauforderungen)	Wurde das erwähnt? Nur fragen, wenn nicht erwähnt.	Diese sind an passender Stelle einzubringen, sie sind obligatorisch, subsumiert	Fragen, die zum Weitererzählen zu motivieren oder zur inhaltlichen Steuerung

Anhand der Checkspalte, in der alle relevanten Themen aufgeführt werden, kann leicht überprüft werden, ob durch die Leitfragen die wichtigen Themen tatsächlich aufgegriffen werden können. Später im Interview kann mittels dieser Spalte ebenso kontrolliert werden, ob diese Themen tatsächlich besprochen werden. Zur etwas leichteren Handhabung für die Interviews ist dessen Inhalt auf Karten übertragen. Pro Leitfrage wurde dafür eine Karte konzipiert (siehe Anhang E). Die Reihenfolge dieser Leitfragen kann auf diese Weise im Interview flexibel, angepasst an dessen Verlauf, gehandhabt werden.

Durch eine Befragung kann nicht alles Wissen ermittelt werden, es kann nur ans Licht gebracht werden, was der oder die Befragte zum jenem Zeitpunkt und unter den Bedingungen der Befragung denkt (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 150). Flick (2007) schlägt vor, die Befragten, durch den Einsatz von Materialien und das Erinnern an bestimmte Situationen, sich ihres Wissens zu vergegenwärtigen (vgl. S. 197). Um zu erfahren, welches für die Lehrpersonen die grundlegenden Themen sind, sollen sie zuerst direkt danach befragt werden. Um ihnen dann zu ermöglichen, sich an weitere relevante Themen zu erinnern und diese zu ergänzen, soll ihnen danach die Übersicht der zu behandelnden Themen aus dem Lehrmittel gezeigt werden (siehe Anhang C). Um zu erfahren, wie sie diese vermitteln, werden die Lehrpersonen aufgefordert, darzulegen, wie sie denken, dass Erstklässler mathematische Inhalte am besten lernen und welches deshalb ihre Maximen bei der Unterrichtsplanung seien. Zusätzlich werden ihnen Rechenaufgaben gezeigt (siehe Anhang B), anhand deren sie erläutern sollen, wie sie diese den Kindern erschliessen. Durch die dabei verwendeten Materialien sollen die Lehrpersonen stimuliert werden, dass sie ihr praktisches Wissen tatsächlich darlegen können. Durch dieses Vorgehen wird der Bezug zum realen Unterricht und zum Lehrmittel hergestellt. Die Lehrpersonen werden deshalb von ihrem Leben erzählen.

3.2.2 Datenaufarbeitung mittels Transkription

Bei qualitativen Interviews sind Tonaufzeichnung zwingend (vgl. Lamnek, 2005, S. 389). Diese werden wörtlich in der gesprochenen Sprache detailliert transkribiert (vgl. Dresing & Pehl, 2011, S. 18ff.). In den Transkripten werden alle Zeilen nummeriert (ebd. S. 390). Zum Schutz der Befragten werden sie komplett anonymisiert (vgl. Helfferich, 2011, S. 191). Derartige Transkriptionen bieten die Basis für ausführliche interpretative Auswertungen (vgl. Mayring, 2002, S. 89) und ermöglichen den kritischen Nachvollzug von Analysen (vgl. Lamnek, 2005, S. 390). Sie können im Anhang G eingesehen werden. Dadurch werden die Überprüfung des Forschungsvorgehens und damit deren Validität ermöglicht (siehe 3.2). Die in den Analysen zitierten Auszüge der Interviews werden jeweils zusätzlich in Standardsprache übersetzt.

3.3 Auswertung der Daten durch zwei verschiedene Methoden

Beim Auswerten der Interviews interessiert alles, was etwas über das Wissen aussagt, das sich auf eine Rechenschwäche präventiv auswirkt. Dabei ist es wichtig, bei dem zu bleiben, was die Befragten eigentlich sagen wollen. Trotzdem kann die Bedeutung über spezifische Einzelaussagen hinausgehen (Cropley, 2011, S. 152). Diese lässt sich oft nur durch den Kontext erschliessen. Es interessieren also nicht nur isolierte Aussagen, sondern auch Aussagen, die im Kontext gemacht werden.

Damit die Reliabilität möglichst gross ist, gilt es möglichst systematisch und organisiert vorzugehen. Die Rahmenanalyse, wie Cropley sie beschreibt (vgl. S. 191), ist ein Verfahren, das die geforderten Kriterien erfüllt. Sie ermöglicht zudem einen systematischen Überblick aller ermittelten Aussagen aus allen Interviews. Die Interviews sollen deshalb auf diese Weise analysiert werden.

Das Analysieren und Quervergleichen von Aussagen wie durch die Rahmenanalyse ist ein recht technisches Vorgehen. Dieses wird qualitativen Daten nur bedingt gerecht, weil diese von ganz anderer Qualität sind (Mason, 2002, S. 148). Mason (2002) ist der Meinung, dass Analysen, die auf diese Weise gemacht werden, deshalb nur ungenau sein können (vgl. ebd.), denn sie werden aufgrund von Aussagefragmenten gemacht, die nicht mehr im direkten Zusammenhang zur ursprünglichen Situation stehen. Sie erinnert daran: „The rule is not to forget the context, or interaction, or whatever, which produced these sections of data which you are indexing” (S. 158). Um

auch das Wissen auswerten zu können, welches im Kontext zum Ausdruck kommt, brauchte es deshalb eine andere Methode. Mason schlägt hierfür das ‚Interpretative Reading‘ vor, ein weit ganzheitlicheres Vorgehen. Dieses ‚Interpretierende Lesen‘ soll deshalb ergänzend zu der systematischen Analyse angewendet werden.

Es wird nun dargelegt, wie aufgrund der Rahmenanalyse vorgegangen wird. Dafür werden zwei Matrizen entwickelt, die den beiden Aspekten des Professionswissens zugeordnet werden können, jenem des Fachwissens und jenem des Vermittlungswissens. Die beiden Matrizen bauen auf theoriebegründeten Inhaltseinheiten auf, den Themen und deren Unterthemen. Diese werden in den Matrizen in den Zeilen aufgeführt. Den Spalten werden die Interviewpartner und -partnerinnen zugeordnet.

Für die ‚Matrix zum Fachwissen‘ werden die Themen aus der Tabelle ‚Grundlegende mathematische Kompetenzen‘ (siehe. 2.2) entnommen. Sie werden mit weiteren Themen, welche in Bezug auf die Prävention einer Rechenschwäche von Bedeutung sind, aus dem Absatz ‚Zählendes Rechnen‘ ergänzt. Da die Lehrpersonen nicht direkt zu ihrem Wissen über Rechenschwäche und ebenso wenig zur Entwicklung der mathematischen Kompetenzen befragt werden, werden diese in der Matrix nicht aufgenommen.

In der ‚Matrix zur Vermittlung‘ werden alle Themen aufgeführt, die im Zusammenhang mit einer erfolgreichen Vermittlung und Aneignung mathematischer Inhalte stehen und sich deshalb auf eine Rechenschwäche präventiv auswirken. Diese Themen werden dem Absatz ‚Grundlagen zur Vermittlung‘ entnommen. Es wird hier durch fett gedruckte Schrift auf deren Bedeutung hingewiesen.

Alle Aussagen der Lehrpersonen werden nun daraufhin untersucht, ob und welchen Themen und Unterthemen sie zugeordnet werden können. Entsprechend werden sie in die Zellen der Matrizen eingefügt oder nicht weiterverwendet. Dabei wird nicht zitiert, sondern der Inhalt wird sinngemäss wiedergegeben. Diesen Aussagen werden mit den Zeilennummern der entsprechenden Transkripte verortet.

Durch einen Code können alle Aussagen in den Analysen auf deren ursprünglichen Zusammenhang zurückverfolgt werden. Dieser Code bezieht sich auf die Zeilen der Matrizen, von hier können dann die Aussagen durch die Zeilenangaben zu den entsprechenden Interviews zurückverfolgt werden. Der Code setzt sich aus zwei Grossbuchstaben und einer Zahl zusammen. Der erste Grossbuchstabe ist ein Kürzel für die jeweilige Matrize, nämlich ‚F‘ für Fachwissen und ‚V‘ für Vermittlung. Der zweite Grossbuchstabe bezieht sich auf die Themen der jeweiligen Matrize. Den Themen sind hier in alphabetischer Folge Buchstaben zugeordnet. Es folgt eine arabische Zahl, die sich auf die jeweiligen Unterthemen bezieht. Eine Zelle wird also zum Beispiel mit dem Code ‚FB1‘ referenziert. ‚F‘ steht für die ‚Matrix zum Fachwissen‘, ‚B‘ für das Thema ‚Operationsverständnis‘ und ‚1‘ für das Unterthema ‚Einsicht in das Teile-Ganzes-Konzept‘.

Ausgehend von diesen Matrizen werden alsdann alle relevanten Themen systematisch untersucht. Die Ergebnisse werden in Absatz 4.1 vorgestellt.

Beim ‚Interpretierenden Lesen‘ wird ein ganzheitlich-intuitiver Ansatz zur Analyse verfolgt. Mason beschreibt dieses Vorgehen so:

How do you interpret, what is happening? An interpretive reading will involve you in constructing or documenting a version of what you think the data mean or represent, or what you think you can infer from them. You may, for example, read a section of an interview transcript as telling you something about implicit norms or rules with which the interviewee is operating, or discourses by which they are influenced ... You will be involved in reading through or beyond the data. (Mason, 2002, S. 149)

Auch Copley (2011) und Kuckartz, Dresing, Rädiker und Stefer (2008) kennen diesen Ansatz des Interpretierenden Lesens (vgl. S. 170 bzw. S. 33). Sie empfehlen, beim Lesen Notizen über das Wesentliche und über Auf-

fälliges zu machen (vgl. ebd. S. 33). Um auch hier die Validität garantieren zu können, werden dabei die Zeilenzahlen der jeweiligen Textstellen notiert. Die auf diese Weise gewonnenen Erkenntnisse werden in dieser Arbeit alsdann für jedes Interview getrennt dargelegt. Zudem wird jeweils exemplarisch eine Passage herausgegriffen, die wörtlich zitiert, in Standardsprache übersetzt und analysiert wird. Durch dieses Vorgehen kann nachvollzogen werden, wie analysiert wird. Am Ende jeder dieser Analysen werden die Erkenntnisse in einem Fazit auf den Punkt gebracht. Aufgrund dieser unterschiedlichen Zugänge können vielfältigere Informationen darüber gewonnen werden, über welches Wissen Lehrpersonen verfügen, das sich auf die Entwicklung einer Rechenschwäche präventiv auswirkt, oder welches Wissen ihnen hierzu fehlt.

4 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse

Um die Forschungsfrage beantworten zu können, werden die Interviews auf das Wissen hin untersucht, welches die Lehrpersonen in diesen direkt oder indirekt darlegen. Ihr Wissen wird mit dem Professionswissen verglichen. Dabei soll aufgrund der Schilderungen ihr implizites Wissen durch logische Schlüsse hergeleitet werden. Manche dieser Herleitungen beruhen teilweise auf Annahmen. Wenn beispielsweise eine Lehrperson auf eine Kompetenz gezielt hinarbeitet, kann davon ausgegangen werden, dass sie dies aufgrund ihrer Überzeugung tut, welche auf implizitem Wissen basiert.

4.1 Erkenntnisse aufgrund der Rahmenanalyse

Die Auswertung der Rahmenanalyse basiert auf den beiden Matrizen und folgt meist der Reihenfolge, wie die Themen und Unterthemen hier aufgelistet sind. Im Analysetext werden zur besseren Orientierung die Themen durch Fettdruck und die Unterthemen durch Kursivschrift hervorgehoben. Zuerst wird das Wissen ermittelt, über welches Lehrpersonen verfügen, das sich auf die grundlegenden mathematischen Inhalte bezieht, nachfolgend jenes zum Vermittlungswissen.

Beim Vergleichen der Aussagen der Befragten kann geschlossen werden, dass sie wissen, wie zentral der **Aufbau des Zahlenverständnisses** (FA) in der 1. Klasse ist. Dieser beinhaltet nach ihren Beschreibungen, Zahlen als Ziffern lesen zu können, was dem Lesen von *Zahlen in arabischer Notation* gleichkommt (FE1), sowie das *Zählen* (FA1), den *kardinalen Aspekt der Zahlen* (FA3) und *Zahlen als strukturierte Einheiten erfassen* zu können (FA5). Dabei wird von niemandem explizit beschrieben, dass Kinder auch ein *Verständnis für ordinale Zahlen* entwickeln sollten (FA2). Trotzdem ist ihnen das Kennen der *Nachbarzahlen* (FA2) ein Anliegen, was viel mit dem ordinalen Aspekt zu tun hat. Ein ebenso zentrales Thema, das jedoch kaum genannt wird, ist das Verständnis für das *dezimale Zahlensystem* (FA6). Es ist sinnvoll, dieses bereits in der 1. Klasse anzubahnen. Eventuell wurde dieses Thema deshalb nicht erwähnt, weil es eher dem Lernstoff der zweiten Klasse zugeordnet wird.

Weiter sind alle Lehrpersonen grundsätzlich der Überzeugung und wissen also, dass Kinder in der 1. Klasse gut bis 20 addieren und subtrahieren lernen sollten (FB2). Sie sprechen dabei vom ‚Rechnen‘ bis 20 (ebd.). Der Aspekt des *Verständnisaufbaus dieser Grundoperationen* wird jedoch nicht direkt genannt. Den Lehrpersonen scheint das klare Bewusstsein, dass es das **Verständnis für Operationen** aufzubauen gilt, zu fehlen. Dies kann aus ihren Antworten auf die Frage geschlossen werden, wie sie einem Kind die Ergänzungsaufgabe $5 + _ = 8$ erklären würden (FB3). Da beschreiben sie, wie sie den Kindern ‚erklären‘ und ‚zeigen‘, wie diese Rechnung gelöst werden kann. Es sind Vorgehen, die den Verständnisaufbau nur bedingt fördern. Dabei analysieren sie nicht, was das Kind nicht verstanden hat, wenn es diese Aufgabe nicht lösen kann. Niemand ist sich hier bewusst, dass das Kind Mühe damit haben könnte, die Gleichung zu interpretieren, weil es die Symbolsprache nicht versteht oder weil es kein flexibles Verständnis für Operationen hat. Die Auswertung der Rahmenanalyse basiert auf den beiden Matrizen und folgt meist der Reihenfolge, wie die Themen und Unterthemen hier aufgelistet sind. Eine Lehrperson vertritt hier erstaunlicherweise die Meinung, dass Kinder Operationen eigentlich einfach verstehen (FB3). Doch dem ist nicht so. Eine Voraussetzung, um zu verstehen, was bei einer Operation passiert, ist, dass Kinder begreifen, dass eine Zahl zerlegt und zusammengesetzt werden kann (FB1). Dieses wichtige Thema wird im Lehrmittel unter dem Titel ‚Zerlegen‘ aufgegriffen. In den Interviews wird dieses Thema jedoch nur zweimal als wichtig erkannt (ebd.). Die Lehrpersonen sollten spätestens dann, wenn ihnen Ein-

sicht in die Themenliste des Lehrmittels gegeben wird, dieses als zentrales Thema identifizieren können. Obwohl die Lehrpersonen nicht von sich aus gezielt auf ein Operationsverständnis hinarbeiten, setzen sie dem Lehrmittel folgend (*Schlüssel-Rechnungen zueinander in Beziehung* (FB4)). Das wirkt sich auf den Verständnisaufbau positiv aus. Wirklich zentral für den Aufbau des Operationsverständnisses ist es, Operationen in verschiedenen Repräsentationsformen darzustellen und in andere zu übersetzen lernen. Operationen werden, wie vom Lehrmittel vorgeschlagen, im Unterricht verschieden dargestellt. Es wird gehandelt und Operationen werden durch Bilder und Geschichten ausgedrückt (FB3) und wohl jeweils auf den Term Bezug genommen. Doch wie die Lehrpersonen die Aktivitäten schildern, kann nicht erkannt werden, dass ihnen die Absicht des Verständnisaufbaus zugrunde liegen. Deshalb wird wohl nicht gezielt dargestellt und übersetzt. Es muss deshalb angenommen werden, dass die Lehrpersonen zu wenig über den Verständnisaufbau von Operationen wissen.

Um einer Rechenschwäche vorzubeugen, gilt es ausser einem soliden Verständnis auch **Fakten- und Strategiewissen** aufzubauen. Dass die Kinder sich *grundlegendes arithmetisches Faktenwissen* aneignen sollten (FC1), dessen sind sich die Lehrpersonen wenig im Klaren. So erkennen sie in den Schlüsselrechnungen zu erwerben des Faktenwissen. Weniger fundiert ist ihr Wissen in Bezug auf den *Strategieerwerb*. Eine Lehrperson (LP3) erkennt gar nicht, wie wichtig dieser ist. Sie achtet zwar darauf, dass die Kinder die Schlüsselrechnungen lernen, doch sie ist sich nicht bewusst, dass es anhand dieser Rechnungen gemäss Lehrmittel ebenso Strategien zu erwerben gälte, die es später wiederum beim Zehnerübergang zu nutzen gälte (FC1/FC3). Eine weitere Lehrperson ist der Überzeugung, dass Kinder Strategien selbst entwickeln sollten (FC2, LP6). Wenn sie beim Zehnerübergang merkt, dass gewisse Kinder noch über keine eigenen Strategien verfügen, dann lehrt sie ihnen das Teilschrittverfahren (FC3). In Bezug auf den *Zehnerübergang* kann generell festgestellt werden, dass den Lehrpersonen die aktuellen Erkenntnisse nicht bekannt sind. Mehrere Lehrpersonen kennen zwar alternative Strategien zum Teilschrittverfahren (FC2), doch nur wenige wissen, dass vor allem diese genutzt werden sollten und nicht mehr das Teilschrittverfahren. Zwei Lehrpersonen lehren den Kindern für den Zehnerübergang ausschliesslich das Teilschrittverfahren (FC3). Dies entspricht nicht den heutigen Erkenntnissen und erschwert den Kindern den Erwerb weiterer mathematischer Kompetenzen.

Wie Kinder vom **zählenden Rechnen** weggeführt werden können, darüber ist wenig konkretes Wissen vorhanden (FD2). Allen ist zwar bewusst, dass diese Strategie zu Beginn des 1. Schuljahres normal ist und dass es mittelfristig wichtig ist, die Kinder *vom zählenden Rechnen zu lösen* (FD1). Wie dieser Prozess unterstützt werden kann, ist jedoch kaum klar (FD2). Einig sind die Lehrpersonen darin, dass es wenig bringt, das Zählen zu verbieten. Trotzdem werden die Kinder ermahnt, nicht zu zählen und nicht mit den Fingern zu rechnen (ebd.). Zum Lösen der Aufgaben werden den Kindern als Alternativen Darstellungsmittel angeboten. Dabei können die Lehrpersonen beobachten, dass trotzdem gezählt wird. Es gälte hier, die Kinder dazu aufzufordern, sich die dargestellten Operationen mental vorzustellen und zu beschreiben. Auf diese Weise lernen sie, Operationen mental zu lösen, was den Gebrauch der Darstellungsmittel überflüssig machen würde. Das wissen die Lehrpersonen nicht. Eine Lehrperson (LP1) zweifelt daran, dass alle Kinder sich vom zählenden Rechnen lösen können. Sie ist der Meinung, dass es Kinder gibt, die wohl immer aufs Zählen angewiesen sein werden (ebd.). Das ist grundsätzlich richtig, doch in Regelklassen äusserst selten der Fall. Diese Lehrperson weiss wohl vor allem nicht, wie sie Kinder darin unterstützen kann, sich vom zählenden Rechnen zu lösen, und klärt für sich diese unbefriedigende Situation auf diese Weise.

Um Ergänzungsaufgaben lösen zu können, müssen Kinder nicht nur ein Verständnis für Operationen entwickelt haben, sondern auch die mathematische *Symbolsprache* interpretieren können und somit eine Vorstellung entwi-

ckelt haben, was diese bedeutet. Dass es darum wichtig ist, mit den Kindern die mathematische Symbolsprache zu *erarbeiten*, das ist den Lehrpersonen wenig bewusst, denn sie bringen dieses Thema im Zusammenhang mit der Ergänzungsaufgabe nicht auf (FE2). Eher im Gegenteil haben Lehrpersonen gar das Gefühl, dass Kinder die Symbolschreibweise einfach irgendwie lernen und kennen (FE2). Trotzdem schildern Lehrpersonen auch, wie sie den Kindern erklären, was die Symbole ‚plus‘, ‚minus‘ und ‚gleich‘ bedeuten. So wird ‚gleich‘ von einigen anhand (dem Bild) einer Waage erklärt (ebd./FB3). Eine Lehrperson konnte im Interview beim Reflektieren zudem feststellen, dass Kinder wohl das Minuszeichen nicht wirklich verstehen, denn obwohl sie es richtig benennen können, rechnen sie manchmal plus statt minus (ebd.). Dass die mathematische Symbolsprache aufgebaut werden muss, damit Kinder auch komplexer Aufgaben wie Ergänzungsaufgaben gelöst werden können, dessen sind sich die Lehrpersonen zu wenig bewusst (FE3).

Kaum ein Bewusstsein scheinen die Lehrpersonen ausserdem dafür zu haben, welche wichtige Rolle der **Sprache** als Medium bei der Vermittlung mathematischer Inhalte zukommt (VA1). Sie realisieren nicht, dass Kinder über spezielle *sprachliche Kompetenzen* verfügen müssen (FE3), denn sie sind Voraussetzung dafür, dass Kinder über mathematische Sachverhalte reden und nachdenken können, was wiederum verständnisfördernd ist. So erkennen Lehrpersonen zwar, wie schwierig es für Kinder ist, zu formulieren, was sie rechnen (ebd.). Aufgrund der Schilderungen kann vermutet werden, dass die Fachsprache nicht gezielt erarbeitet wird. Sie ist für niemanden ein zentrales Thema.

Um Rechenschwächen entgegenzuwirken, muss dem **Verständnisaufbau** in der Mathematik eine zentrale Rolle zukommen. Explizit sagen in den Interviews drei Lehrpersonen, dass es in der Mathematik ‚um das Verständnis‘ gehe (VB2). Auf vielerlei Weise wird im Unterricht *Wissen konstruiert*, und es wird *verständnisvoll gelernt*. So wird ‚verglichen‘ und ‚beobachtet‘ mit dem Ziel, dass die Kinder ‚Vorstellungen entwickeln‘ und ‚Gesetzmässigkeiten erkennen können‘. Es werden Strategien ‚abgeleitet‘, und es wird zum ‚logischen Erdenken‘ aufgefordert (ebd.). Leider entsteht der Eindruck, dass bei diesen Aktivitäten jeweils hingenommen wird, dass nicht alle Kinder mithalten können. Es kann nicht erkannt werden, dass die Lehrpersonen sich gezielt darum bemühen, alle, insbesondere Kinder mit Lernschwierigkeiten, einzubeziehen. Nur dann, wenn auch sie den Lernprozess eingebunden sind, können alle vom Unterricht profitieren. Resignieren hier die Lehrpersonen eventuell aufgrund der Heterogenität?

Obwohl sich Lehrpersonen, wie schon erwähnt, bewusst sind, dass Kinder die Mathematik verstehen sollten (VB2), scheinen sie ihre guten Ansätze manchmal zu vergessen, so zum Beispiel wenn sie den Kindern Ergänzungsaufgaben *erklären*. Sie schildern hier, wie sie Kindern *rezeptartige Erklärungen* geben würden (VB5) oder wie sie den Kindern ‚zeigen‘, wie es geht (VB4). Dabei scheint es ihnen in diesem Zusammenhang zu wenig bewusst zu sein, dass das Kind nur lernt, wenn es sich aktiv mit dem Lerngegenstand auseinandersetzt. Denn drei Lehrpersonen finden Aktivität wichtig. Sie denken, dass Kinder vor allem durch *Handeln* lernen, denn dabei sind sie ja aktiv (VB3). Doch Aktivität allein genügt nicht. Entscheidende Zusammenhänge gilt es hervorzuheben und zu bedenken, was insbesondere lernschwachen Kindern nur können, wenn sie darauf aufmerksam gemacht und zu Überlegungen aufgefordert werden, sonst merken sie allenfalls gar nicht, worum es geht. Ob das den Lehrpersonen bewusst ist, dazu gibt in den Interviews keine weiteren Hinweise.

Mit welcher **Methode** mathematische Inhalte idealerweise **vermittelt** werden können, darüber erzählen die Lehrpersonen wenig direkt. Sie beschreiben eher, was sie tun. So machen einige gerne Einführungen (VC1). Auf diese Weise wird der Lernprozess der Klasse von der Lehrperson *gelenkt*. Unbewusst gehen die Lehrpersonen wohl davon aus, dass eine Lenkung insbesondere lernschwachen Kindern entgegenkommt (VC3), denn sie mer-

ken beispielsweise an, dass einige Kinder ‚Anleitung‘ oder ‚Hilfe‘ brauchen (ebd.). Ob die Lehrpersonen bei den Einführungen *direktiv und instruktiv* vorgehen, kann nicht erkannt werden. Das würde lernschwachen Kindern grundsätzlich entsprechen, insbesondere dann, wenn sie dabei zum *aktiven* Mittun und Mitdenken aufgefordert und angeregt werden. Die kognitive Aktivierung ist für sie besonders wichtig. Dass sich die Lehrpersonen dessen bewusst sind und sie dieses Anliegen darum gezielt verfolgen, kann jedoch nicht erkannt werden (VD3). Gleichwohl werden jeweils Lerngelegenheiten geschaffen, welche den Kindern aktives Lernen ermöglichen (VD4, VD6, VD7, VD9). Darum kann angenommen werden, dass die Lehrpersonen hier über implizites Wissen verfügen, aufgrund dessen sie dies tun.

Der *entdeckende Ansatz* des Lernens, der sich förderlich auf den Verständnisaufbau mathematischer Inhalte auswirkt, wird von den Lehrpersonen als herausfordernd beurteilt (VC2). Daher ist anzunehmen, dass dieser Ansatz insbesondere mit lernschwachen Kindern eher weniger genutzt wird, weil die Lehrpersonen nicht wissen, wie sie diese Lernmethode realisieren können.

Die *kooperative Lernform*, eine Form des gemeinsamen Lernens, die sich eignet, um in den Dialog zu kommen und diesen zu pflegen, wird nur von einer Lehrperson direkt erwähnt (VC4). Sie ist überzeugt, dass die Kinder davon profitieren, wenn es zum Austausch von Erkenntnissen kommt (ebd.). Aufgrund des Interviews können zu dieser Lernform keine weiteren Einsichten über ihr Wissen gewonnen werden.

Eine sehr wichtige Rolle im Anfangsunterricht nehmen die *Darstellungsmittel* ein. Alle Lehrpersonen wissen, dass diese den Lernprozess unterstützen, und setzen darum Wendepflichtchen, das Zwanzigerfeld, den Abaco und das Dienesmaterial ein (VC5). Dass insbesondere die strukturierten Darstellungsmittel zu erschliessen sind, dessen scheinen sich die Lehrpersonen weniger bewusst zu sein, denn dieser Aspekt wird nur von zwei Lehrpersonen erwähnt (VC6). Gar nicht äussern sich die Lehrpersonen darüber, wie Kinder sich von diesen ablösen können. Nur eine Lehrperson merkt hierbei an, dass dies das Ziel sein muss (VC7). Es ist anzunehmen, dass sie hierüber kaum etwas wissen, denn sie wissen in Bezug auf das zählende Rechnen auch fast nichts. Das Wissen zu diesen Themen deckt sich in vielen Punkten.

Eine Mehrzahl der Lehrpersonen stellt mathematische Sachverhalte nicht nur mit Darstellungsmitteln dar, sie illustrieren diese auch mit Geschichten oder Analogien. Auf diese Weise wird *veranschaulicht* (VC5). Hierbei besteht die Gefahr, dass Kinder vom eigentlich zentralen mathematischen Sachverhalt abgelenkt werden. Dessen sind sich insbesondere zwei Lehrpersonen offenbar wenig bewusst. Sie betten mathematische Themen in äusserst originelle Kontexte ein (VC5). Eine dritte veranschaulicht zudem einen Sachverhalt durch eine Analogie mit einem Kühlschrank, welche den Sachverhalt nur schwer erkennbar wiedergibt (VC5). Das ist wenig hilfreich. Offenbar wissen die Lehrpersonen über den sinnvollen und sachgemässen Umgang mit Veranschaulichungen nicht genug.

Wenn am Lernstand des Kindes angesetzt wird, erleichtert ihm dies das **Aneignen** mathematischer Kompetenzen. Dies ist mit einer ganzen Klasse jedoch nicht leicht zu realisieren, darüber sind sich die Lehrpersonen im Klaren, denn sie wissen, dass die Klassen sehr heterogen sind und es deshalb keine einheitlichen Lernstände gibt. Gleichwohl werden diese *ermittelt*, auf recht unterschiedliche Art. So spricht in diesem Zusammenhang eine Lehrperson von ‚herausfinden‘, was die Kinder können. Eine andere macht Lernkontrollen. Und eine dritte schafft spezifische Gelegenheiten, um herauszufinden, ob Kinder gewisse Kompetenzen erworben haben (VD1). Die Lehrpersonen wollen beim Vermitteln ‚auf die Kinder eingehen‘ (VD2). Die Lehrpersonen wissen offenbar eigentlich, dass sie am Lernstand des Kindes anzuknüpfen sollten (VD2).

Wenn Kinder sich Faktenwissen aneignen sollen, dann geht es darum, zu *üben*. Die Lehrpersonen sprechen wiederholt davon. Sie wissen offenbar, dass dieses von zentraler Bedeutung ist (VC2). Einige beschreiben hier, wie sie mit den Kindern *formale Übungen* machen (VC5/VD6). Gemäss Schilderungen wenden zwei Lehrpersonen die Form des *Produktiven Übens* an (VC4). Ob ihnen dabei bewusst ist, wie effektiv sich diese Art des Übens auf den Verständnisaufbau auswirkt, dazu geben sie keine Hinweise. Klarheit haben die Lehrpersonen jedoch darüber, dass insbesondere lernschwache Kinder viel üben müssen, um sich Faktenwissen anzueignen. Dieses wird darum auch mittels Kärtchen und *Spielen automatisiert* (VD7/VD9). Weniger klar kommt hier zum Ausdruck, dass nur verstandene Aufgaben automatisiert werden sollten (VD4–8). So sind einige Lehrpersonen der Meinung, dass gewisse Aufgaben einfach auswendig gelernt werden müssen. Daraus kann geschlossen werden, dass manchmal gedrillt wird (VD8). Die Lehrpersonen nehmen hier an, dass Kinder sich Faktenwissen durch Wiederholung aneignen. Doch das genügt nicht, denn derartiges Wissen geht schnell wieder vergessen und kann nicht flexibel genutzt werden. Darüber sollten Lehrpersonen mehr wissen.

Durch die Rahmenanalyse kommt zum Ausdruck, über welches Wissen Lehrpersonen verfügen. Die Aussagen stehen jedoch nicht mehr in ihrem ursprünglichen Zusammenhang. Darum interessiert es, welches Bild sich ergibt, wenn untersucht wird, über welches Wissen die einzelnen Lehrpersonen verfügen und dabei mehr über den Kontext bekannt ist.

4.2 Erkenntnisse basierend auf dem Interpretierenden Lesen

Interview 1

LP1 weiss, dass Kinder zu Beginn des Schuljahres eine gute Zahlenvorstellung entwickeln können müssen: ordinal, kardinal, in Wort und Symbol (44/43/46/179/180/179/180). Ebenso weiss sie von Beginn an das Zwanzigerfeld zum Aufbau der Zahlvorstellung zu nutzen (180) und erkennt, dass dieses Darstellungsmittel nicht für sich spricht und deshalb eingeführt werden muss (1115). LP1 erwähnt jedoch nicht, dass Kinder auch ein Verständnis für Operationen entwickeln müssen. Ihr ist dies wohl nicht bewusst. Trotzdem tut sie viel dafür: Sie übt mit den Kindern, reale Situationen in andere Repräsentationsformen zu übersetzen (1017/1124), indem sie mit ihnen Terme zu alltäglichen Situationen herleitet. Sie beschreibt dies so:

Tabelle 4: Ausschnitte aus dem Interview mit LP1

938	LP1: ... Jedes Mal wenn i d	Jedes Mal, wenn ich die
939	Ufgabe dure luege, mache mir e Rächegschicht, will	Hausaufgaben kontrolliere, machen wir eine Rechengeschichte,
940	mir sind 17 Chind und ich ha 15 Hefter, aso wiviel	weil wir 17 Kinder sind und ich 15 Hefter habe. Also wie viele
941	fähled? Oder (...)	fehlen? Oder (...)
	I: Ja.	I: Ja.
945	LP1: Und das, das äh, schrib ich denn au a d	LP1: Und das, das äh, schreibe ich denn auch an die
946	Wandtafel und denn, denn hämmer immer e ä	Wandtafel und dann, dann haben wir immer eine
947	Rächegschicht und e soo, e soo chömed si scho zu	Rechengeschichte und auf diese Weise kommen sie schon zu
948	de Operatione. Sy wüssed ja scho / und drumm / ich	Operationen. Sie wissen ja schon / und darum / ich
949	han a gmärkt , dass Plus und Minus und Gleich, das isch	habe gemerkt, dass Plus und Minus und Gleich, das ist
950	überhaupt nöd so es grosses Thema, ...	überhaupt nicht ein so grosses Thema, ...

Weil sich LP1 im Klaren ist, dass symbolisch notierte Rechnung nicht gleich bewältigt werden können, zeigt sie Kindern anhand des Zwanzigerfeldes und realer Rechengeschichten, was bei einer Operation geschieht (1016ff.). Sie möchte, dass die Kinder sich davon ein Bild machen können (1024). Bilder und Terme zueinander in Verbindung zu bringen, dient dem Aufbau des Operationsverständnisses. Welche Rolle hier der Kommunikation zukommt, dazu sagt sie nichts. Ebenso wenig spricht sie davon, dass Darstellungsmittel vor allem zum Ver-

ständnisaufbau verwendet werden sollten und dass die Kinder sich dann wieder von diesen lösen müssen. Im Gegenteil scheint es, dass die Lehrperson bei einigen Kindern zum Schluss gekommen ist, dass sie eventuell immer auf Darstellungsmittel angewiesen sein werden (906). In einer Regelklasse ist dies jedoch sehr selten der Fall. Hier wäre es für LP1 wichtig zu wissen, wie sie das Operationsverständnis auch lernschwacher Kinder gezielt fördern kann, ebenso wie sie sie dazu bringen kann, sich vom zählenden Rechnen zu lösen. Das weiss sie jedoch nicht (891ff.). Sie geht davon aus, dass das Automatisieren hierfür die Lösung ist (892), was jedoch eher nicht zutrifft. LP1 scheint zuzuwarten, bis die Kinder im grösseren Zahlenraum selbst merken, dass das zählende Rechnen nicht zielführend ist (831f.). Sie hofft, dass dann die Kinder motiviert genug sind, sich die Rechnungen durch Automatisieren anzueignen. Doch bis dahin haben sie schon viele gute Übungs- und Lerngelegenheiten verpasst.

LP1 kennt verschiedene Arten des Übens. Dieses ist ihr offenbar generell wichtig, denn sie spricht oft davon (290/309f./596/1384), vielleicht auch, weil sie weiss, wie zentral es ist, dass Kinder sich Faktenwissen (527/541) und Strategien (198f./206ff./237/533/645) aneignen. Ebenso bewusst ist ihr eigentlich, dass Kinder verstanden haben sollten, was sie automatisieren (391). Trotzdem zeigt LP1 hier Ungeduld, wohl weil sie sich nicht anders zu helfen weiss, denn sie findet, dass gewisse Rechnungen irgendeinmal einfach gelernt werden müssen (277), wenn nötig mit den Eltern (309). Gemäss ihren Schilderungen müssten Kinder dann ohne Zusammenhang und Darstellungsmöglichkeiten üben. Das kommt einem Drill gleich (309/310/319), was sich auf den mathematischen Lernprozess wenig förderlich auswirkt. Besser würde sich das Produktive Üben eignen, eine Methode des Übens, die LP1 kennt (602). Ob sie diese Methode für den Kompetenzerwerb zu nutzen weiss, wird nicht klar. In Bezug auf das Üben scheint ihr vor allem die Wiederholung ein wichtiger Aspekt zu sein (310). Doch Wiederholung allein trägt wenig zum Verständnis bei. Dabei weiss sie eigentlich, dass die Kinder die mathematischen Inhalte verstehen lernen sollten, denn sie sagt wörtlich: „Es geht ja ums Verständnis vo der Mathi“ (866, „Es geht ja um das Verständnis der Mathematik“).

LP1 erkennt ihre Aufgabe als Lehrperson darin, den Unterricht wie auch die Lernprozesse der Kinder zu leiten und zu lenken (1130/1147). Dies wirkt sich auf den mathematischen Kompetenzerwerb der Kinder positiv aus. Weil sie sich hierbei wohl sicher fühlt und sie viele Jahre an Erfahrung mit sich bringt, hat sie einen souveränen Umgang mit dem Lehrmittel und den zu behandelnden Themen (19). Deshalb entscheidet sie aufgrund eigener Überlegungen, wann sie welches Thema bearbeitet (17/19). Dabei erkennt sie, dass es durch einen unsorgfältigen Aufbau der mathematischen Kompetenzen und der entsprechenden Themenreihenfolge zu Schwierigkeiten kommen kann. Würde sie dem Lehrmittel folgen, würde das so geschehen, beispielsweise beim Thema ‚Zahlenmauern‘. LP1 erkennt hier richtig, dass es nicht sinnvoll ist, dieses Thema so früh zu behandeln, wie es vorgesehen wird. Sie begründet das damit, dass die Kinder dann noch mit Rechnen beschäftigt sind und noch keine Flexibilität beim Operieren haben (1299). Deshalb können die Kinder noch keine Zusammenhänge zwischen den Operationen erkennen, und darauf zielt das Lehrmittel bei diesem Thema eigentlich ab.

Ein herausforderndes Thema im Lehrmittel ist ‚Gleichungen umformen‘. Dabei werden unterschiedliche Darstellungen von Gleichungen (z.B. Platzhalteraufgaben) erarbeitet. Laut LP1 verstehen ihre Kinder dieses Thema. Doch durch ihre Beschreibung, wie sie sich mit den Kindern mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, entsteht der Eindruck, dass die Kinder nur Anleitungen zu befolgen lernten (657–681). LP1 realisiert dies offenbar nicht. Sie ist sich zu wenig bewusst, dass Kinder sich keine mathematischen Kompetenzen aneignen, indem sie Vorgehensweisen trainieren. Möglicherweise verstehen die Kinder dieses Thema deshalb nicht wirklich. Manche wer-

den zwar Gleichungen umformen können, wenn diese ihnen auf ähnliche Weise wie bei den gelernten Beispielen dargeboten werden, aber vielleicht nur dann.

Förderlich für das verständnisvolle Lernen sind verschiedene Aktivitäten. LP1 macht zu solchen wenige Angaben. Doch sie schildert, dass sie die Kinder manchmal durch Fragen zum Denken anregt. Sie sollen etwa überlegen, ob sie die Lösung der Rechnung $6 + 7$ von einer einfacheren Rechnung her ableiten können (759). Ob sich LP1 bewusst ist, welchen Zweck derartige Aktivitäten im Mathematikunterricht haben, ist nicht klar, denn im Zusammenhang mit den Schlüsselrechnungen werden Strategien gemäss ihrer Beschreibung eher direktiv-instruktiv erschlossen (527/548–554/198/199). Dies ist eine Methode, die lernschwachen Kindern zwar entspricht und deshalb Sinn ergibt, jedoch das Kind nur wenig kognitiv aktiv werden lässt. LP1 weiss im Zusammenhang mit Strategien, dass es Kindern zugutekommt, wenn sie Rechnungen zueinander in Bezug setzen können und auf diese Weise lernen, Zusammenhänge zu nutzen (548–554) und Strategien anzuwenden (816). LP1 nutzt diese Kompetenzen später beim Zehnerübergang (246ff./76/778/779). Ob sie weiss, dass die Kinder auf diese Weise den Zehnerübergang leichter schaffen als mit dem Teilschrittverfahren (791), kann nicht erkannt werden.

Fazit 1: LP1 verfügt über etliches Wissen, welches einer Rechenschwäche entgegenwirkt. So benennt sie viele der grundlegenden mathematischen Kompetenzen, und sie weiss auch, dass es zentral ist, dass Kinder ein Verständnis für die mathematischen Inhalte entwickeln. Richtig erkennt LP1 ebenso, dass es wichtig ist, den Kindern Wissen und Fertigkeiten zu vermitteln. LP1 fehlt jedoch auch wichtiges Wissen. So weiss sie zu wenig darüber, wie sie Kinder vom zählenden Rechnen wegführen und wie sie darauf hinarbeiten kann, dass Kinder ein Verständnis für Operationen entwickeln. Förderlich für den mathematischen Kompetenzerwerb wäre es zudem, wenn LP1 die Kinder lehren würde, sich selbst Lösungswege zu überlegen, und sie zu vielfältigen Aktivitäten anregen würde. Wie viel sie darüber weiss, wird nicht klar. Positiv auf den Verständnisaufbau wirken sich jedoch all die Darstellungen von Operationen aus, die LP1 mit den Kindern vornimmt. Eine gewisse Sicherheit beim Unterrichten durch lange Erfahrung ermöglicht es LP1, mit den Themen des Lehrmittels souverän umzugehen.

Interview 2

LP2 sieht es als grundlegend an, dass Kinder eine gute Vorstellung für Zahlen haben (61/88), dass sie zählen (102) und abzählen können und auf diese Weise ein Verständnis für Zahlen als Mengen entwickeln (510/04). Zudem findet sie es wichtig, dass das Zahlenverständnis vertieft wird, indem Zahlen in Fünfeinheiten strukturiert („gebündelt“) und entsprechend strukturierte Zahlenbilder erfasst werden (610f.). LP2 erkennt, dass es das Stellenwertprinzip zu verstehen gilt. Sie erläutert dieses anhand von Dienesmaterial und zeigt den Kindern parallel dazu die Notation der Einer und Zehner (511ff.). So weiss LP2 viel darüber, wie es das Zahlenverständnis aufzubauen gilt.

LP2 kann erkennen, dass diejenigen Kinder, die eine gute Zahlvorstellung haben (259), Aufgaben leicht automatisieren (235) und auch Strategien leicht erkennen und anwenden können (233). Die anderen „haben einfach ihre Chnörzli“. Wenn sie etwas nicht verstehen, erinnert LP2 sie daran, wie sie vorgehen sollten (186, 268). Doch auf diese Weise lernen die Kinder nur „Rezepte“ und lernen keine sinnvollen Strategien, ausserdem können sie kein Verständnis für Operationen entwickeln. LP2 weiss anscheinend nicht, dass es darauf hinarbeiten gilt.

LP2 ist der Meinung, dass der Unterricht möglichst lebensnah und konkret sein soll (746). Sie mag den trockenen Mathematikunterricht nicht. Darum peppt sie ihn anhand von ansprechenden Geschichten aus dem Alltag oder Veranschaulichungen auf, welche Kinder speziell ansprechen sollen, wie Gummibärli (775) oder Pokémon-

kärtchen (779). Das kann sich auf deren Motivation durchaus positiv auswirken. Doch es besteht dabei die Gefahr, dass Kinder von der eigentlichen Sache abgelenkt werden und dass deshalb die Übersicht verloren geht, wie nachfolgendes Beispiel zeigt:

Tabelle 5: Ausschnitte aus dem Interview mit LP2

127	LP2: Ebe i has eso gmacht gha a der Tafele, denn em Ahfang	LP2: Eben ich hab es so gemacht gehabt an der Tafel, damals am
128	so mit, ebe so Seeroseblettli	Anfang, so mit eben solchen Seerosenblättchen.
130	I: Ja.	I: Ja.
132	LP2: Quasi eis bis zwändzg ufzeichnet. Und s Zäni	LP2: Quasi eins bis zwanzig aufgezeichnet. Und die Zehn
133	dört, da heim mir när so es Fröschli zeichnet gha,	dort, da haben wir nachher so ein Fröschchen gezeichnet,
134	dört isch s einte Fröschli, das hockt uf em Zäni und immer	dort ist das eine Fröschchen, dieses hockt auf einer Zehn und
135	wenn ds anderer Fröschli en Uuftrag	immer wenn das andere Fröschchen einen Auftrag
136	berchunnt, vo de heime, es sitzt zum Bispiu uf em	bekommt, von zuhause, es sitzt zum Beispiel auf dem
137	Blatt acht u ds Mammi seit du muesch jetzt vier	Blatt acht und die Mamma sagt du musst jetzt vier
138	Bletter wyter loufe, acht plus vier (...)	Blätter weiter laufen, acht plus vier (...)
140	I: hm (bejahend)	I: hm (bejahend)
142	LP2: ... das, das ebe, das Fröschli immer bim andere /	LP2: ... das, das eben, das Fröschchen immer beim anderen /
143	Frederic heimer dä gnennt, uf em Zähni hockt, e Pouse macht,	Frederic haben wir ihn genannt, auf der Zehn hockt, eine Pause
144	I: Ja.	macht,
146	LP2: Aso zersch mau äbe vo acht bis zäh, när überlegt,	I: Ja.
148	uui, i muess wyter, i bi ja scho e Teil gloffe, ok, ids	LP2: Also zuerst mal eben von acht bis zehn, nachher überlegt (er)
149	nume no der Räschte drzue, vo dört nächher eifach	uui, ich muss weiter, ich bin ja schon einen Teil gelaufen, ok, jetzt
150	zu der richtige Zahu chunnt ...	nur noch der Rest dazu, von dort nachher einfach zu der richtigen
151		Zahl kommen ...

Wenn LP2 gemäss obenstehendem Beispiel unterrichtet, dann freuen sich die Kinder am Fröschli und der Darstellung. Dabei ist es für sie schwierig, die eigentlich relevanten Informationen des Rechenprozesses identifizieren zu können, denn die Darstellung ist wenig übersichtlich strukturiert. Ausserdem wird nicht deutlich, dass das Fröschlein bei Frederic anhalten soll (187), weil er auf der Zehn sitzt. Die Kinder könnten denken, dass er zufällig hier sitzt. Doch er sitzt hier, weil die Zahl Zehn von Bedeutung ist. Das wird nicht klar. LP2 scheint es nicht bewusst zu sein, dass diese Illustration sich nicht eignet, den Kindern den Zehnerübergang nahezubringen, weil sie zu sehr ablenkt und unübersichtlich ist. Zudem liegt dem hier beschriebenen Vorgehen die Strategie des Teilschrittverfahrens zugrunde, welche nach heutigen Erkenntnissen nur als eine der möglichen und nicht als die geeignetste Strategie angesehen wird. Dabei wird sie sehr rezepthaft erklärt, ein Vorgehen, das für den Verständnisaufbau hinderlich ist. Ein anderes Mal benutzt LP2 das Bild des geöffneten Krokodilmauls um die Symbole ‚grösser‘ und ‚kleiner‘ zu erklären, weil das Maul dem Symbol gleicht. Der nicht verständliche Zusammenhang zwischen der Notation und dem Krokodil, welches ‚mehr wolle‘, irritiert hier allerdings (789). Der Nutzen dieses Bildes muss deshalb infrage gestellt werden. Ein Bild, das hier wenig zum Verständnis beiträgt und LP2 nicht realisiert.

LP2 weiss zu wenig, wie mathematische Inhalte erfolgreich vermittelt werden können. Strategien, die beispielsweise beim Zehnerübergang genutzt werden sollten, hätten die Kinder mit den Schlüsselrechnungen erwerben sollen. Dessen ist sich LP2 nicht bewusst. Vielleicht hängt das damit zusammen, wie LP2 das Lehrmittel verwendet. Für sie ist es wie ein Geländer (1048), das ihr für den Unterricht Orientierung gibt. Da sie schon lange Zeit unterrichtet, fühlt sie sich sicher genug, aus dem Lehrmittel auszuwählen, was für sie Sinn macht (1034/1038). Mathematische Inhalte und Themen bearbeitet sie nach eigenem Zeitplan (687/688) und Gutdünken. Dabei greift sie auf ihr sinnvoll erscheinende Strategien, Analogien und Bilder zurück (127ff.). Wie sie das tut, das entspricht oft nicht den heutigen Erkenntnissen.

Aus Erfahrung weiss LP2, dass Kinder sich Rechnungen als Faktenwissen aneignen sollen (891ff.). So möchte sie, dass die Kinder in der 1. Klasse das Rechnen bis 20 automatisieren (575). Dabei mag sie das stereotype

Wiederholen von Rechnungen nicht (895). Sie zieht diesem abwechslungsreichere Übungsformen wie das mündliche Kopfrechnen vor. Hierbei kann sie die Aufgaben bestimmen und so den Prozess steuern kann (896); wie sie die Aufgaben beim Kopfrechnen steuert, wird nicht klar. Oft werden die Kopfrechnungen mittels Spielen⁷ geübt. Das macht den Kindern grossen Spass (862). LP2 nimmt dabei in Kauf, dass nicht alle mitmachen (856ff.). Dafür ist gute Stimmung im Mathematikunterricht (855ff.), und die Kinder müssen hier keine Angst haben (866). Doch insbesondere lernschwache Kinder können von den beschriebenen Spielen (859) kaum profitieren, weil sie nur selten drankommen (860) und Rechnungen deshalb nur selten lösen, denn sie ‚müssen‘ ja nicht. LP2 ist überzeugt, dass sich durch das Wiederholen der immer gleichen Operationen die mathematischen Kompetenzen der Kinder verbessern (397f.). Das genügt leider nicht.

LP2 kann erkennen, dass das zählende Rechnen nach etwa einem halben Jahr zum Problem werden kann (321–346). Dann erinnert sie die zählend rechnenden Kindern: „Das söttsch jetzt würklech wüsse“ (372, „Das solltest du jetzt wirklich wissen“). Eine derartige Ermahnung kann einem Kind den nötigen Impuls geben, fortan andere Methoden anzuwenden. Besser wäre es, wenn LP2 hier sicherstellen würde, dass die Kinder die entsprechenden Aufgaben tatsächlich rechnen können. Sie selber denkt eigentlich, dass das Kind zählt, weil es nicht rechnen kann und darum auf diese Strategie noch angewiesen ist, und dass es sich dann schon davon lösen werde (378ff.). Sie müsste also das Kind darin unterstützen, sich vom Zählen zu lösen. Das ist LP2 nicht klar. Es ist anzunehmen, dass sie auch nicht weiss, wie sie dies tun müsste.

Generell fällt es auf, dass LP2 sich beim Beschreiben ihres Vorgehens oder Darlegen ihres Wissens etwas ungenau ausdrückt (445ff./616ff.). So zum Beispiel, wenn sie zu erklären versucht, wie Kinder lernen (846ff.), oder wenn sie auf die Frage antwortet, an welchen Prinzipien oder Ideen sie sich beim Vorbereiten orientiere:

Tabelle 6: Ausschnitte aus dem Interview mit LP2

821	LP2: Äbe ih, muess jetz o wieder, vilech (unv.) sicher, individuell verschiedene, ih tue ja no viu, ebä, we mir	LP2: Eben, ich muss jetzt auch wieder, vielleicht (unv.) sicher, individuell verschieden, ich tue ja noch oft, eben, wenn wir jetzt etwas, sagen wir, jetzt etwas Neues kommt, klar, dann führst du es ja wie ein, denke ich auch, eben
822	jetzt öppis, säge mir, jetz öppis Nöis chunnt, klar,	möglichst viel mit Handeln.
823	denn fühersch es ja wie iih, dänki oh, äbe	(unv.)
824	möglescht viu o mit Handle,	I: Also Handeln und Einführen.
825	(unv.)	LP2: Einführen, denn, eben da habe ich einfach jetzt gemerkt, dass (unv.) aus der, wenn ich zurückblicke, ist es doch schon zwei Jahrzehnte Unterrichten, dass fast immer, und zwar, das finde ich schon interessant, da wo Kinder, die nicht unbedingt gut sind im Rechnen und...
826	I: Auso Handle und Ihführe.	
828	LP2: Ihführe, denn, ebe do han ig eifach jitz gmerkt, dass	
830	(unv.) us der, wenn i zrüggblicke, ischs gliich	
831	scho zwöi Jahrzähnt Schueu gäh, dass fasch immer, und zwar,	
832	das findi scho no interessant, wo Chind,	
833	wo nid unbedingt guet sy im Rächne und...	
834		

Es scheint, dass LP2 nur sehr vage Vorstellungen und keine konkreten Ideen und Prinzipien hat, anhand deren sie ihren Unterricht vorbereitet. Darum stellt sich hier die Frage, über welches Wissen LP2 hierzu effektiv verfügt. Orientiert sie sich fast nur an ihrem Erfahrungswissen, welches wenig auf Professionswissen basiert? Als Leitidee ist ihr zu entlocken, dass sie es sinnvoll finde, regelmässig Spiele zu spielen, weil das Spass mache (862) und die Kinder dabei keine Angst hätten (866) und dadurch der alptrahmhaften Note des Mathematikunterrichts eine andere entgegengesetzt werden könne (836ff.). Die von ihr weiter benannten Unterrichtsprinzipien beinhalten, dass Neues jeweils von ihr eingeführt werden sollte (823) und dass die Kinder danach möglichst viel handeln sollten (825). Was ‚Handeln‘ in ihrem Unterricht konkret bedeutet, wird nicht klar, denn LP2 spricht vor allem darüber, dass sie den Kindern das eine zeige und das andere sage (186/268/276/718/781/1020/ 1021). LP2

⁷ LP2 schildert nach dem Interview, dass es Spiele sind, bei denen sie jeweils eine Aufgabe stellt und nur ein Kind die Lösung sagt.

nennt keine weiteren Aktivitäten wie Darstellen, Entdecken, Erfahren, Erforschen oder Argumentieren. Zudem findet sie den Einsatz von Darstellungsmitteln mit der ganzen Klasse ja schwierig. Es entsteht der Eindruck, dass LP2 den Kindern vor allem die Arbeitshefte und Arbeitsblätter des Lehrmittels zum Bearbeiten gibt (1199ff.). Doch damit Kinder ein Verständnis für mathematische Inhalte entwickeln können, gilt es, die Kinder in einen Lernprozess einzubeziehen, sie zum Mittun und Mitdenken anzuregen. Dass sich LP2 dessen bewusst wäre, kann nicht erkannt werden, weil sie nicht benennen kann, welches ihre Grundsätze sind, die sie beim Vorbereiten verfolgt.

Fazit 2: LP2 weiss, wie wichtig es ist, dass Kinder ein gutes Zahlenverständnis entwickeln. Sie kann erkennen, dass diejenigen, die über ein solches verfügen, sich mathematisches Faktenwissen und Strategien leichter aneignen als die andern.

An welchen Prinzipien sich LP2 beim Unterrichten orientiert, kann sie nur ungenau erläutern. Durch die unbestimmte Art, wie sie darüber Auskunft gibt, entsteht der Eindruck, dass sie vor allem über praktisches Wissen verfügt, welches auf subjektiven Erfahrungen und nur wenig auf Professionswissen basiert. LP2 findet das Handeln im Unterricht wichtig, wie dieses praktiziert wird, beschreibt sie nicht. Sie bemerkt jedoch, dass sie das Verwenden von Darstellungsmitteln mit der ganzen Klasse als Herausforderung empfindet. Diese Einstellung spricht eher gegen einen handlungsorientierten Unterricht. Es gibt wenige Hinweise, dass anregende Aktivitäten stattfinden, durch welche die Kinder in den Lernprozess möglichst aktiv einbezogen werden. Eine davon ist das Üben anhand von Spielen oder Kopfrechnen, bei dem es vor allem um das wiederholte Lösen von Aufgaben geht. Dass dieses Üben nichts zum so wichtigen Verständnisaufbau beiträgt, dessen ist sich LP2 wohl nicht bewusst.

Durch das Einbetten des Lernstoffs in Geschichten, Bilder oder Analogien kann LP2 die Aufmerksamkeit der Kinder gewinnen. Doch manchmal sind diese derart reizvoll, dass sie von den eigentlichen mathematischen Inhalten ablenken und deshalb den Lernprozess erschweren. Offenbar realisiert LP2 nicht, dass lernschwache Kinder darauf angewiesen sind, Lerninhalte gut erkennbar und nachvollziehbar vermittelt zu bekommen, und dass deshalb genau überlegt werden muss, welche Darstellungsmittel und Veranschaulichungen sich eignen.

LP2 führt Themen gerne frontal ein. Durch die Beispiele, wie sie dies angeht, entsteht der Eindruck, dass LP2 dazu neigt, den Kindern rezepthafte Anleitungen zu lehren. Ein derartiges Vorgehen erschwert das verständnisvolle Lernen.

LP2 hat Wissenslücken in Bezug auf das Rechnen über den Zehner sowie in Bezug auf die Ablösung vom zählenden Rechnen. Gar kein Thema ist im Interview das wichtige Ziel, dass Kinder ein Operationsverständnis entwickeln sollten. Weil LP2 über die eingebrachten Themen nur wenig Bedeutendes sagt und von sich aus nur wenige Themen in das Interview einbringt, werden weitere wichtige Themen wie die Rolle der Sprache und die Bedeutung des Darstellens von Operationen in verschiedene Repräsentationsformen gar nicht aufgeworfen. Trotzdem kann aus der dargelegten Analyse gefolgert werden, dass LP2 zu wenig darüber weiss, wie sie Kindern die grundlegenden mathematischen Kompetenzen erfolgreich vermitteln kann. Lernschwache Kinder können bei ihr die grundlegenden mathematischen Kompetenzen nicht leicht erwerben.

Interview 3

LP3 hat noch wenig Erfahrung. Zu Beginn des Schuljahres realisiert sie, dass die Lernstände der Kinder sehr unterschiedlich sind (149). Das Lehrmittel gibt LP3 Anleitung für ihren Unterricht. Sie orientiert sich an diesem auch thematisch und erkennt, dass Kinder zu Beginn des Schuljahres ein gutes Zahlenverständnis entwickeln müssen (179), weil dieses Grundlage für das spätere Operieren ist (82). LP3 erarbeitet dieses vor allem anhand

des Zwanzigerfelds (81ff.) und dessen Fünfeinheiten (87/66). Wichtig ist es ihr ausserdem, dass die Kinder die Ziffern kennen lernen (234ff.). LP3 kennt also viele Aspekte, die für das Zahlenverständnis zentral sind.

Weiter ist es LP3 wichtig, dass die Addition und Subtraktion solide aufgebaut werden (29). Dass es hier fundamental ist, dass Kinder das Teile-Ganzes-Konzept verstehen, und LP3 sich dessen bewusst ist, kann nicht erkannt werden. Doch LP3 weiss, dass die Schlüsselrechnungen eine zentrale Rolle spielen, deshalb werden sie automatisiert (94/302/311). Ebenso erkennt LP3, dass diesen Rechnungen Strategien zugrunde liegen, welche mit den Kindern gezielt erarbeitet werden müssen. Auch auf das Verständnis für Zusammenhänge wird hingearbeitet, so werden ausgehend von Schlüsselrechnungen ähnliche Rechnungen abgeleitet (271). Trotzdem weiss LP3 eigentlich nicht, was gemäss Lehrmittel unter einer ‚Strategie‘ zu verstehen ist. Sie versteht darunter, dass ein Kind sich beispielsweise selbst zu helfen weiss (334ff.). So assoziiert LP3 mit diesem Wort keine Rechenstrategien, sondern Arbeitsstrategien. Was Rechenstrategien sind, ist ihr wenig klar, denn sie kennt nur die ‚Auffüllstrategie‘ (349f./403ff.) und meint damit das Teilschrittverfahren. Sie wendet dieses beim Zehnerübergang an und bezeichnet es als das ‚klassische‘ (340). Zu diesem Zweck ist LP3 wichtig, dass die Kinder die Verliebtenzahlen (Zahlenpaare, welche die Summe Zehn haben) gut lernen (100), denn wenn der Zehnerübergang durch Auffüllen (‚Uffüllstrategie‘) erschlossen wird (403), dann ist es hilfreich, wenn ihnen die Zahlenpaare gut bekannt sind. Darüber ist sich LP3 im Klaren. Leider wird von ihr nicht erkannt, dass in diesem Zusammenhang die Strategien, welche die Kinder durch die Schlüsselrechnungen erworben haben, genutzt werden sollten.

LP3 ist sich wohl wenig bewusst, wie wichtig es ist, dass Kinder eine Vorstellung für Operationen aufbauen können. Das kann aus der Antwort auf die Frage geschlossen werden, wie sie einem Kind eine Ergänzungsaufgabe wie $5 + _ = 8$ verständlich erklären würde. Sie gibt hier an, dass sie sich hier am Thema ‚Gleichungen umformen‘ orientieren würde (486ff.), auf die Weise, wie dies im Lehrmittel erfolgt. Also würde sie das Kind daran erinnern, wie es damals gelernt habe, Gleichungen anhand von ‚Zahlentripeln‘⁸ umzuformen. So schildert sie ihre Erklärung:

Tabelle 7: Ausschnitte aus dem Interview mit LP3

<p>486 LP3: ... Mir 487 händ ja jetzt zersch mal die drü Zahle gha. Aso grundsätzlich 488 wärs jetzt zum Bispil 5, 3 und 8. 491 I: Ja genau. 493 LP3: Und denn eifacht zersch mol de Schritt us denä chönne 494 Rächnige z legge, zum Merke: Aha! Us de 495 gliiche Zahle, aso chan ich Plusrächnige mache und Minus- 496 rächnige mache. Und da simmer im Momänt würllich intensiv 497 dra, dass das au würllich merked. 498 Aha! Wart mal: Binere Plusrächnig isch die gröschd 499 Zahl immer hinde, chan ichs a mal umstellä. 500 Minusrächnig: aha, denn ischs quasi wie vorne. S 501 Achti. Und dass denn wi, bi dere Darstellig wär denn der 502 nächschi Schritt z merke, aha, welles isch, wart mal, welles 503 isch dänn die gross Zahl? Ok, s Achti isch die gross Zahl. Denn 504 chan ichs scho mal füre 505 tue. 507 I: Ja. 509 LP3: Und nached ane bleibt mir eigentlich nuna äini, 510 zum drüber rächne, aso dass es quasi uf es</p>	<p>LP3: .. Wir haben ja jetzt zuerst mal die drei Zahlen gehabt. Also grundsätzlich wäre es jetzt zum Bispiel 5, 3 und 8. I: Ja genau. LP3: Und dann einfach zuerst mal der Schritt aus diesen eine Rechnung legen zu können, um zu merken: Aha! Aus den gleichen Zahlen, also kann ich Plusrechnungen machen und Minusrechnungen machen. Und da sind wir im Moment wirk- lich intensiv dran, damit sie das auch wirklich merken. Aha! Wart einmal: Bei einer Plusrechnung ist die grösste Zahl immer hinten, dann kann ich es mal umstellen. Minusrechnung: aha, dann ist es quasi wie vorne. Die Acht. Und dass dann, wie bei dieser Darstellung, da wäre dann der nächste Schritt zu merken, aha, welches ist, wart einmal, welches ist dann die grosse Zahl!? Ok, die Acht ist die grosse Zahl. Also kann ich es nach vorne tun. I: Ja. LP3: Und nachher bleibt mir eigentlich nur noch eine, zum darüber rechnen, also dass es quasi auf ein</p>
--	--

⁸ Ein Zahlentripel sind beispielsweise die drei Zahlen 3, 5, 8. Mit diesen können folgende vier verwandten Gleichungen gemacht werden: $3 + 5 = 8 / 5 + 3 = 8 / 8 - 3 = 5 / 8 - 5 = 3$.

511	Minusrächne / aber, jo / simmer grad / (...)	Minusrechnen / aber, ja / da sind wir gerade / (...)
513	I: Verstöh sis?	I: Verstehen sie es?
515	LP3: Hm.	LP3: Hm.

LP3 wählt hier also den Ansatz, bei dem durch das geschickte Kombinieren der drei Zahlen 3, 5 und 8 (Zahlen-tripel) vier Gleichungen hergeleitet werden können. Sie erklärt, dass es sich bei diesem Vorgehen an den grossen Zahlen zu orientieren gilt (498/503). Bei einer Plusrechnung stehe die grösste Zahl jeweils hinten und bei einer Minusrechnung vorne. Im vorliegenden Fall ($5 + _ = 8$) ist die Acht die grosse Zahl, weshalb diese Zahl nach vorne geschoben werden muss, damit aus der Ergänzungsaufgabe eine Minusrechnung gemacht werden kann ($8 - 5 = _$). Das wäre dann die umgeformte Rechnung, die Minusrechnung, anhand deren nun die unbekannte Zahl errechnet werden kann. LP3 ist wohl der Meinung, dass diese Minusrechnung einfacher zu interpretieren ist als die ursprüngliche Ergänzungsaufgabe. Vielleicht trifft dies gar zu, doch LP3 erklärt sehr rezepthaft, wie vorzugehen ist. Ein Kind kann eine derartige Erklärung kaum verstehen. Ebenso fraglich ist es, ob es dieses Vorgehen wiederholen, geschweige denn auf andere Zahlen übertragen könnte, denn dieses ist kompliziert. Um eine Ergänzungsaufgabe lösen zu können, muss es ein flexibles Verständnis für Operationen entwickelt haben. Das muss es auch, wenn es Gleichungen umformt. LP3 sollte dem Kind nicht einfach eine Erklärung aufdrängen, sie sollte versuchen zu analysieren, wo genau das Problem liegt, wenn ein Kind eine Ergänzungsaufgabe nicht lösen kann. LP3 müsste ihm Fragen stellen, damit sie da ansetzen kann, wo das Kind etwas nicht verstanden hat. Das Ziel müsste auch hier sein, dass das Kind die Aufgabe letztendlich versteht, und nicht, dass es diese gelöst hat. Dessen scheint sich LP3 nicht bewusst zu sein. Auf kritisches Nachfragen der interviewenden Person hin (513ff.) findet LP3 obenstehende Erklärung selbst nicht befriedigend. Beim Nachdenken darüber kommt sie zum Schluss, dass sie diese Aufgabe besser anhand des Abacos erklären sollte (558). Da sie jedoch nur über ein einfaches Modell und nicht über den Abaco Tricolor verfügt, kann sie damit die Ergänzungsrechnung nicht nachvollziehbar sichtbar darstellen, weshalb sich hier das Zwanzigerfeld besser eignen würde. Offenbar weiss LP3 nicht genau, wann sich welches Darstellungsmittel am besten eignet.

LP3 empfindet, dass das Abstrakte für viele Kinder schwer zu verstehen ist (625), womit sie durchaus recht hat, denn Abstraktes, wie die Symbolsprache, und strukturierte Darstellungsmittel, wie das Zwanzigerfeld, sind nicht selbsterklärend. Es ist Aufgabe der Lehrperson, diese einzuführen und den Kindern zu erschliessen. LP3 macht dazu, wie sie die Symbolsprache erschliesst, ein Beispiel. Möglicherweise ist sie sich dessen dabei gar nicht bewusst: Sie gibt die reale Spielsituation des Kegeln vor und knüpft daran an (823ff.). Die Kinder sollen nach jedem Wurf die dazu passende Gleichung herleiten, diese soll dann aufgeschrieben werden. Dies ist ein Vorgehen, welches sich auch zum Aufbau des Operationsverständnisses eignet, denn hier wird eine reale Situation auf die symbolische Darstellungsebene übersetzt. Leider geht sie dabei etwas kleinschrittig vor, denn sie schildert, wie sie hier die Kinder fragt, wie viele Keulen noch stehen (841). Die Kinder richten durch diese Frage ihren Fokus nicht mehr auf die ganze Situation, sondern nur noch auf die aufgestellten Keulen, dadurch geht der Überblick verloren, und dies erschwert das Verständnis für das gesamte Geschehen. Dies ist LP3 wohl wenig klar.

Einen anderen, eigentlich vielversprechenden Ansatz wählt LP3 zu Beginn im Zusammenhang mit den Zahlenmauern. Sie fordert hier die Kinder zum Entdecken von Gesetzmässigkeiten auf (741). Ein Vorgehen, welches sich positiv auf das verständnisvolle Lernen auswirkt. Doch gemäss ihrer Beschreibung bricht sie dieses Vorgehen ab und geht dazu über, den Kindern Anleitungen (785) und gar Eselsbrücken (786/782) anzubieten, Methoden, die den Verständnisaufbau erschweren. Wahrscheinlich weil LP3 den Kindern Alternativen zur abstrakten Mathematik geben will, entscheidet sie hier nun, den Kindern die Zahlenmauern anhand des Bildes des Trampo-

lins für die Addition (754) und der Rutsche für die Subtraktion zu erklären (782). Von diesen Bildern zu den Zahlenmauern gibt es jedoch ausser in Bezug auf das Hinauf- bzw. Hinuntergehen keine Parallelen zum mathematischen Sachverhalt. Die Bilder implizieren keine Addition bzw. keine Subtraktion und unterstützen den mathematischen Sachverhalt nicht, sondern lenken eigentlich davon ab. Dessen ist sich LP3 kaum bewusst, denn sie weiss nicht, worauf es zu achten gilt, wenn mathematische Sachverhalte dargestellt werden sollen.

Das Wissen scheint LP3 leider auch in Bezug auf die Ablösung vom zählenden Rechnen zu fehlen, denn sie erzählt, dass sie hier einem Kind den Rat geben würde, es solle versuchen zu rechnen, ohne dabei zu zählen (392). Dieser Ratschlag ist für ein Kind wohl wenig hilfreich, weil es dies tun würde, wenn es könnte.

Fazit 3: LP3 weiss, dass eine fundierte Zahlenvorstellung Voraussetzung für das spätere Operieren ist. Sie baut diese gezielt auf und nutzt dabei Darstellungsmittel. LP3 ist überzeugt, dass den Kindern visuelle Darstellungen helfen. Dabei weiss sie nicht genau, wie sie diese effektiv nutzen kann. Dass Mathematik auf verständnisorientiertem Lernen beruhen sollte, ahnt sie wohl eher, als dass sie es weiss. Leider greift sie bei der Vermittlung mathematischer Inhalte auf Anleitungen und Analogien zurück, die eher von den mathematischen Inhalten ablenken, und sie neigt zu kleinschrittigen Erklärungen zurück. Das ist kein verständnisorientierter Ansatz. LP3 weiss, dass die Schlüsselrechnungen von zentraler Bedeutung sind, deshalb müssen die Kinder diese bei ihr automatisieren.

LP3 erinnert sich an Schlagwörter aus der Ausbildung wie ‚Kraft der Fünf‘, ‚Visuelles‘ und ‚verliebte Zahlen‘, doch sie versteht deren Bedeutung nicht im Zusammenhang und kann deshalb nicht effektiv unterrichten. In Bezug auf die Ablösung vom zählenden Rechnen weiss LP3 fast nichts. Ebenso fehlt ihr das Wissen, wie ein lernschwaches Kind in seinem Lernprozess begleitet werden kann. Ihr fehlt es an fundiertem Professionswissen, das sich präventiv auf eine Rechenschwäche auswirken könnte. Es scheint, dass sie in der Ausbildung zwar vieles gelernt, jedoch nicht wirklich verstanden hat.

Interview 4

LP4 unterrichtet das erste Mal eine erste Klasse (26ff.). Sie vertraut dem Lehrmittel und hält sich vor allem in der Abfolge der Themen konsequent an dieses (33f./255–262). Beim Unterrichten wird sie von einer ausgebildeten Förderlehrperson⁹ unterstützt. Diese wiederholt und festigt mit allen Kindern relevante Themen (41/45) und arbeitet zusätzlich mit den schwächeren Kindern. Sie folgt hier dem MALKA-Programm (447), welches zum Ziel hat, das zählende Rechnen präventiv zu verhindern (437ff.). LP4 übernimmt aus diesem Programm Materialien (960), doch über das Programm scheint sie wenig zu wissen. Das ist schade, denn gemäss Beschreibung geht es bei diesem darum, „wie zentrale Inhalte des Mathematikunterrichts der beiden ersten Schuljahre intensiv erarbeitet werden können“¹⁰. Ebenso wenig weiss sie, wie die ausgebildete Förderlehrperson mit den schwächeren Kindern arbeitet (457ff.).

Als wichtige Voraussetzung für das Rechnen sieht LP4 das Zählen und das Kennen der Zahlen (74/75). Nichts sagt sie jedoch darüber, dass Kinder ein umfassendes Verständnis für Zahlen entwickeln sollten, welches über das Zählen hinausgeht. Es ist anzunehmen, dass sie darauf nicht gezielt hinarbeitet, wenn ihr dies nicht wirklich klar ist. Ebenso wenig kann erkannt werden, dass ihr der Verständnisaufbau von Operationen wichtig ist. Gleichwohl will LP4, dass Kinder durch das Sichtbarmachen von Aufgaben mit dem Zwanzigerfeld selbst ‚mer-

⁹ Fortan wird statt ‚Heilpädagogin‘ oder ‚Heilpädagogin‘ der Begriff ‚ausgebildete Förderlehrpersonen‘ verwendet, denn er ist genderneutral.

¹⁰ (<https://blogs.phsg.ch/malka/konzept/>).

ken', wie eine Aufgabe gerechnet werden kann (504), und ebenso will LP4, dass die Kinder Zusammenhänge beim Vergleichen von Rechnungen erkennen (84). Beides trägt zum Verständnisaufbau bei. Weniger trägt jedoch dazu bei, wie LP4 einem Kind eine Aufgabe erklären würde, welche dieses nicht versteht (475ff.). Sie schildert hier, wie sie selbst die Zahlen der Aufgabe mit Wendeplättchen darstellen würde und wie sie dann das Kind dazu auffordern würde, bestimmte Wendeplättchen umzudrehen (503). Stattdessen sollte sie das Kind durch gezielte Fragen da abholen, wo es effektiv Schwierigkeiten hat. Ein derartiges Vorgehen würde eine verständnisorientierte Erklärung viel eher ermöglichen. Es wäre gut, wenn LP4 mehr über die Prinzipien des verständnisvollen Lernens wissen würde.

Das Plus- und Minusrechnen benennt LP4 als zentrale Themen der 1. Klasse. Dabei findet sie vor allem die Schlüsselrechnungen sehr wichtig, deshalb sollten die Kinder diese können (57/84/313ff.). Gezielt automatisieren mussten sie diese bisher jedoch nicht. Doch während des Interviews überlegt LP4, dass das vielleicht sinnvoll wäre (363), denn eigentlich ist sie der Überzeugung, dass Kinder sich diese Rechnungen als Faktenwissen aneignen sollten.

LP4 leitet mit den Kindern anhand der Schlüsselrechnungen Rechenstrategien her (96). Sie findet, dass der Strategieerwerb ein weiteres zentrales Thema sei (85f.), und so tut sie einiges dafür (90f./96/217ff.). Wie der Zehnerübergang zu bewältigen ist, das weiss LP4 noch nicht genau (643ff.). Mit diesem Thema hat sie sich noch nicht auseinandergesetzt.

Beim Betrachten der Themen im Lehrmittel sinnt LP4 darüber nach, dass ‚Gleichungen umformen‘ wohl ein weiteres zentrales Thema ist (215ff.). Welches die wichtigen Themen sind, darüber ist sie sich nicht ganz im Klaren, denn beim weiteren Nachdenken ist sie erleichtert darüber, dass die ausgebildete Förderlehrperson jeweils während einer Lektion pro Woche die wichtigen Themen vertieft (246f.) Sie vertraut deshalb darauf, dass die wichtigen Themen ausreichend gefestigt werden (41ff./435ff./881).

Wie LP4 mit den Kindern etwas konkret erarbeitet und in welcher Art Austausch im Unterricht mit den Kindern stattfindet, darüber gibt es im Interview kaum Hinweise. Eines ihrer Ziele ist es jedoch, dass die Kinder sich selbst zu helfen lernen. Darum erarbeitete sie den Umgang mit dem Zwanzigerfeld mit den Kindern intensiv. Jetzt erwartet sie, dass die Kinder, wenn sie eine Rechnung nicht einfach lösen können, diese mit dem Zwanzigerfeld selbständig herleiten können (163(88/136), ein Ansatz, der vor allem darauf ausgerichtet ist, Aufgaben zu lösen, und weniger darauf, Operationen tatsächlich verstehen zu lernen. Dessen ist sich LP4 wenig bewusst.

LP4 lenkt Lernprozesse, das kommt Kindern mit Lernschwierigkeiten entgegen. Sie tut dies, indem sie in Themen einführt und diese mit allen wiederholt und festigt (819). Weiter lässt LP4 die Kinder manchmal gezielt und auf ihren Niveaus arbeiten (831), und ein anderes Mal zieht sie es vor, die Kinder in heterogenen Settings agieren zu lassen (837f.). Wenn es nötig sei, unterstütze sie diese Gruppen (839). Regelmässig vergewissert sie sich, dass die Kinder die Inhalte tatsächlich verstehen, indem sie ihnen Aufgaben gibt, die sie allein bearbeiten müssen (843), dabei kann sie erkennen, ob Kinder diese selbständig lösen können (843). Durch die Schilderungen von LP4 entsteht zudem der Eindruck, dass es ihr wichtig ist, den Kindern einen hohen Anteil an echter Lernzeit zu ermöglichen (492/716/830/841). LP4 weiss also etliches, worauf bei einem erfolgreichen Lernprozess zu achten ist, damit dieser einer Rechenschwäche präventiv entgegenwirkt.

Welche Bedeutung der Sprache in der Mathematik zukommt, dazu sagt LP4 nichts, es ist ihr wohl wenig bewusst, und kaum klar ist es ihr, dass die Symbolsprache in der Mathematik erarbeitet werden muss (596ff.). Sie glaubt sich jedoch daran zu erinnern, dass sie gemäss dem Lehrmittel die Bedeutung des ‚Plus‘ und ‚Minus‘ im Zusammenhang mit Zahlenfolgen und Mustern mit den Kindern erarbeitet habe (564). Später kommt ihr in den

Sinn, dass sie den Kindern diese Begriffe jeweils auch durch Handlungen mit dem Zwanzigerfeld veranschaulicht habe (604). Dass die Ursache jedoch drin bestehen könnte, dass Kinder eine Operation nicht lösen können, weil sie Mühe mit der Interpretation von symbolisch notierten Gleichungen haben, das kann LP4 nicht erkennen (472).

LP4 ist der Meinung, dass gemäss dem Lehrmittel mathematische Inhalte vor allem durch Handeln und Darstellen erworben werden (617f./739f.). Doch wenn ein umfassender Verständnisaufbau von Operationen angestrebt wird, dann gilt es Operationen in alle Repräsentationsformen zu übersetzen und dieses Vorgehen zusätzlich sprachlich zu begleiten. Darüber scheint LP4 keine Kenntnis zu haben.

Die Loslösung vom zählenden Rechnen findet LP4 schwierig (417ff.). Hierzu ein Auszug aus dem Interview:

Tabelle 8: Ausschnitte aus dem Interview mit LP4

408	I: Hast du spezifisch einen Plan wie du das / machen kannst,	LP4 spricht im Interview Hochdeutsch, darum gibt es hier keine Übersetzung.
409	dass sie es (zählen beim Rechnen) nicht mehr tun? (Rauschen)	
410	Noch nicht? (Lacht)	
412	LP4: Das zählende Rechnen?	
414	I: Ja	
416	LP4: Ja, ich find es eben schon noch schwierig. Ja ich sag es	
417	ihnen auch immer wieder: zählt nicht mit den Fingern.	
418	I: Ja.	
419	LP4: Oder (unv.) erklär ihnen wirklich auch ab	
422	NÄCHSTES Jahr zählen oder rechnen wir bis 100.	
423	I: Ja.	
426	LP4: und da wird es schwierig mit den Fingern. Also	
428	sucht euch jetzt Strategien aus, wie ihr das auch	
429	anders rechnen könnt.	
430		

Dieser Ausschnitt zeigt, dass LP4 nicht weiss, wie sie Kinder vom zählenden Rechnen wegbringen kann. Sie versucht es, indem sie ihnen sagt, sie sollen nicht zählen (417). Wenn Kinder jedoch eine Aufgabe nicht lösen können, ohne zu zählen, ist eine derartige Anregung wenig hilfreich. LP4 versucht es ebenso, indem sie die Kinder auffordert, selbst Strategien zu finden, um nicht mehr zählen zu müssen. Das ist jedoch eine Überforderung, ein Kind kann das nicht, denn dafür müsste es die Zahlen und Operationen verstehen, was eben gerade nicht der Fall ist. Es ist Aufgabe der Lehrperson, die Kinder dahin zu führen. Dafür muss die Lehrperson die Voraussetzungen kennen, die erarbeitet werden müssen, damit ein Kind rechnen kann, ohne zu zählen. LP4 kennt diese wohl nicht, denn sonst würde sie da ansetzen und auf eine gute Vorstellung für Zahlen und Operationen hinarbeiten. Insbesondere lernschwache Kinder sind dabei auch auf Lenkung angewiesen, denn wenn sie Aufgaben mithilfe von Darstellungsmitteln lösen, würden sie diese sonst einfach weiterhin zählend lösen. LP4 erkennt hier richtig, dass Kinder sich von den Darstellungsmitteln lösen sollten und sich deshalb mit der Zeit die Handlung nur noch vorstellen und nicht mehr ausführen sollten (969ff.). LP4 ist nur nicht klar, dass sie Kinder, die noch zählen, gezielt auf diese Weise begleiten sollte.

Fazit 4: LP4 folgt dem Lehrmittel. Sie ist überzeugt, dass es ihre Aufgabe ist, die Lernprozesse der Kinder zu lenken, indem sie den Unterricht klar strukturiert und Gelegenheiten schafft, um zu überprüfen, ob die Kinder die Inhalte jeweils tatsächlich erworben haben. LP4 ist sich wenig bewusst, dass und wie sie das Verständnis von Operationen aufbauen kann, und weiss deshalb auch nicht, wie sie die Kinder vom zählenden Rechnen lösen kann. LP4 fühlt sich unsicher bei der Gewichtung der Themen. Das ist nachvollziehbar, denn sie hat kein klares Verständnis davon, worauf es eigentlich hinarbeiten gilt. Um beim Unterrichten die richtigen Schwerpunkte setzen zu können, ist das Verfügen über gutes Professionswissen Voraussetzung. Wenn klar ist, welches die

zentralen Themen sind, kann gezielter gearbeitet werden. Dadurch kann ausserdem die Vermittlung an Klarheit gewinnen. LP4 verfügt über nur wenig Fach- und Vermittlungswissen. Deshalb wirkt ihr Unterricht möglichen Rechenschwächen nur bedingt entgegen. Doch LP4 hat mit der ausgebildeten Förderlehrperson eine wichtige Stütze. Es kann angenommen werden, dass durch sie gewährleistet wird, dass die Kinder die wichtigsten mathematischen Grundlagen erwerben können. Es ist zu hoffen, dass LP4 von der ausgebildeten Förderlehrperson weiteres hinzulernen kann.

Interview 5

An diesem Interview nehmen zwei Lehrpersonen teil. Sie teilen sich den Matheunterricht auf. Die beiden LPs5 sehen im Aufbau der Zahlenvorstellung die Grundlage der Mathematik (102). Hierbei geht es ihnen darum, dass Kinder zählen lernen (105) und Nachbarzahlen (126) sowie den Zahlenstrahl kennen (315), die Ziffern verstehen (124) und eine Mengenvorstellung entwickeln (102). Im Bündeln (133ff.) wie auch im Strategieerwerb sehen sie ebenso wichtige Themen. Ausserdem sehen sie im Verdoppeln (143), Halbieren (309) und Ableiten von Rechnungen zu den Nachbarrechnungen (148/151) wichtige Strategien. Zudem schreiben sie dem Zerlegen von Zahlen grosse Bedeutung zu (142/228ff.), sie sehen die Grundlage des nichtzählenden Addierens (238ff.). Darum ist es ihnen wichtig, dass die Kinder gewisse Zahlenzerlegungen (825) und Schlüsselrechnungen (1020ff.) auswendig lernen. Somit kennen die beiden wichtige Themen des ersten Schuljahres, was eine gute Voraussetzung ist, um mit den Kindern eine gute Basis zu erarbeiten.

Eine grosse Spannung sehen beide LPs5 darin, dass sie eine Regelklasse unterrichten und an einen Zeitplan gebunden sind und deshalb jeweils ‚weitermachen‘ müssen, auch wenn nicht alle Kinder alles verstanden haben (432ff.). Doch weil sie der Meinung sind, dass es ohne solide Grundlage nicht geht (247), nehmen sie sich hierfür trotzdem mehr Zeit, als vorgesehen ist (206). Den beiden ist es wichtig, dass die Kinder ein Verständnis für mathematische Themen entwickeln können (693), deshalb wollen sie mit den Kindern nicht nur Seiten aus dem Lehrmittel abarbeiten (695). Vielmehr streben sie verständnisvolles Lernen an, zum Beispiel indem sie die Kinder zum Nachdenken herausfordern und sie die einfachen Rechnungen der Einspluseins-Tabelle einfärben lassen (1060). Sie wollen von ihnen dann ebenso wissen, warum diese Rechnungen als einfach bewerten (ebd.). Gemeinsam werden auch weitere Gesetzmässigkeiten dieser Tabelle erforscht (1069ff.). In Bezug auf den Verständnisaufbau ist dies ein sehr wirksames Vorgehen vor allem für jene Kinder, die diese Rechnungen bereits verstehen. Dabei werden nicht nur Rechnungen zueinander in Beziehung gesetzt, sondern die Kinder lernen auch Strategien kennen. So anschaulich, wie die beiden ihr Vorgehen schildern, lässt es darauf schliessen, dass sie wissen, wie die Tabelle mit den Schlüsselrechnungen zum Strategieerwerb genutzt werden kann (1057). Ebenso erkennen sie, dass Kinder voneinander lernen können, wenn sie einander ihre Strategien zeigen (263). Dabei stellen sie jedoch fest, dass Kinder nicht leicht formulieren können, was sie rechnen (297ff.). Offenbar wird dieses Formulieren nicht bewusst gepflegt, denn auf die Frage, wie denn Erkenntnisse jeweils ausgetauscht würden, reagiert LP5b zuerst verständnislos (941) und spricht dann davon, dass solche jeweils ‚so chli ahglueget‘, also ein bisschen angeschaut würden (945f.). Doch das Formulieren und Austauschen sollte gepflegt werden, denn es trägt zum Verständnis bei. Dessen sind sich die beiden LP5s offenbar wenig bewusst.

Ebenso sollte die Symbolschreibweise gezielt aufgebaut werden, auch darüber sind sich die beiden wenig im Klaren. Hierzu ein Ausschnitt aus dem Interview:

Tabelle 9: Ausschnitte aus dem Interview mit LP5a und LP5b

477	I: Wie fühersch denn ds Schriibe ii, überhoupt? vo	I. Wie führst du denn die Schreibweise ein? Von
478	dene Rächtnige? Weisch das no?	den Rechnungen. Weisst du das noch?
480	LP5b: Da mos i säge, das hämmer eigentli, das chas /	LP5b: Das muss ich sagen, das haben wir eigentlich, das kann /
483	LP5a: Das Ufschriibe vo dene Rächtnige?	LP5a: Das Aufschreiben von diesen Rechnungen?
485	I: Ja, aso überhoupt die Symbolschribwys, oder /	I: Ja, also überhaupt die Symbolschreibweise, oder /
488	LP5b: Das hämmer eigentlich grad, das händ die	LP5b: Das haben wir eigentlich gerade, das haben die
489	meischte händ das wy vorhär scho kännt, irgendwie,	meisten haben das wie vorher schon gekannt, irgendwie,
490	dass ich dä nu no gseit ha jo ebe s Plus isch immer	dass ich hier nur so gesagt habe eben das Plus ist immer
491	mit em Chrü / das isch eigentlich relativ schnell	mit dem Kreuz / das ist eigentlich relativ schnell
492	gange	gegangen.
494	I: Ja ok.	I: Ja ok.
496	LP5b: Das hämmer im Prinzip gar nöd gross no	LP5b: Das haben wir im Prinzip gar nicht noch gross
497	erarbeitet, jedes Plus sondern ich ha Bildli oder ich	erarbeitet, jedes Plus sondern ich habe Bildchen oder ich
498	han e Gschichte gha oder Sache zum Viusalisiere.	habe eine Geschichte gehabt oder Sachen zum Visualisieren.
499	Foif Fischli und hine sinds denn acht und denn händ	Fünf Fischchen und hinten sind es dann acht und dann haben
500	si grad gseh /	sie gerade gesehen /
502	LP5a: Aber das isch no e spannendi Frag, will	LP5a: Aber das ist noch eine spannende Frage, weil
503	eigentlich känneds das wennis chömed. Si chömed	eigentlich kennen sie das, wenn sie kommen. Sie kommen
504	und wänd ja grad rächne. Denn tuet me ja zersch	und wollen rechnen. Dann zählt man zuerst
505	emal zelle und denn gurkt es ja scho mal ah, die äinte. Aber si,	einmal und dann gurkt es sie schon einmal an, die einen.
506	si känned die Gliichige.	Aber sie, sie kennen keine Gleichungen.
508	LP5b: Si händ das vom / ich weiss nöd ob si im	LP5b: Sie haben das vom / ich weiss nicht ob sie im
509	Chindsgi das au scho / Ich ha jetz nöd // gross möse (unv.) //	Kindergarten das auch schon / Ich habe jetzt nicht // gross müssen
510	LP5a: // Oder vo de Grosse // oder ich weiss es a nöd /	LP5a: // Oder von den Grossen // oder ich weiss es auch nicht /
512	LP5b: Ich ha das i einere Lektion, han ich das /	LP5b: Ich habe das in einer Lektion, habe ich das /
515	LP5a: Oder öbs dihei scho //	LP5a: Oder ob sie es zuhause schon //
518	I: Ja, genau. Teu Sache gö ja // (unv.) //	I: Ja, genau. Einige Sachen gehen ja // (unv.) //
520	LP5b: // Was denn // nochher sicher ano isch, wo vil	LP5b: // was denn // nachher sicher auch noch ist, womit viele
523	Chind teilwys, si känneds eifacht, aber si känneds	Kinder teilweise, sie kennen es einfach, aber sie kennen es
524	nöd, mängisch verstönd vil das Gleich nöd, merk ich nocher	nicht, manchmal verstehen viele das Gleich nicht, merke ich
525	amel, wases würlklich heisst. ...	nachher jeweils, was es wirklich heisst...
526		

LP5b hat hier das Gefühl, dass die Kinder die Symbolschreibweise schon vor Schuleintritt kennen, und erarbeitet diese deshalb nicht gezielt. Trotzdem sagt sie den Kindern, dass das ‚Plus‘ ein Kreuz sei (488), und übersetzt Gleichungen in Analogien und Geschichten (455/497). Durch Übersetzungen von Operationen von der Symbolsprache auf andere Repräsentationen erarbeitet LP5b eigentlich die Symbolschreibweise und baut ebenso das Operationsverständnis auf, dessen scheint sich LP5b nicht wirklich bewusst zu sein. LP5a findet es spannend, darüber nachzudenken, wie Kinder die Symbolsprache erwerben (502). Beim darüber sinnieren stellt sie fest, dass manche Kinder das ‚Gleich‘ eigentlich nicht verstehen (524ff.). Im Lehrmittel wird auf die Symbolsprache zwar immer wieder eingegangen (vgl. Brandenburg et al. 2010, S. 113/116/151), doch es wird anscheinend nicht klar erkennbar, dass deren Erwerb auch Unterrichtsgegenstand sein muss.

Eine Schwierigkeit sehen die beiden LPs5 darin, die Kinder vom zählenden Rechnen wegzubringen. Sie wissen nicht, wie gezielt darauf hingearbeitet werden kann (328ff.). Sie stellen fest, dass die Verwendung von Darstellungsmitteln nicht die Lösung ist, weil Kinder auch mit diesen zählen (328). So hoffen sie, dass die Kinder rechnen lernen, indem Aufgaben vielfach wiederholt werden und sie dann nicht mehr zählen müssen (388ff.). Doch wenn Kinder beim Automatisieren von Rechnungen diese nicht verstehen, lernen sie diese nur auswendig, ein wenig nachhaltiges Vorgehen. Dabei wissen die beiden eigentlich viel über die Voraussetzungen, welche nötig sind, damit ein Kind rechnen kann, ohne zu zählen. So ist ihnen irgendwie bewusst, dass Kinder hierfür wissen sollten, wie viele Finger sie haben (337), und dass sie Zahlen zerlegen können sollten (228), ja sie sehen in diesem Zahlen-nicht-zerlegen-Können gar die Ursache dafür, dass ein Kind beim zählenden Rechnen jeweils bei

null mit Zählen beginnt (239f.). Doch ihnen ist wenig klar, dass ein Kind zuerst eine Vorstellung von Zahlen als Menge entwickelt haben muss, bevor es das Teile-Ganzes-Konzept verstehen kann.

Beim Vermitteln ist LP5b der handelnde Aspekt wichtig (902/926/). Zu Beginn eines Themas macht sie jeweils eine Einführung (986) und geht hier vom Praktischen zum Abstrakten über (979). Wie sie das tut und wie sie die Kinder dabei einbezieht, darauf geht sie nicht direkt ein. Beim Vermitteln ist es ihr des Weiteren wichtig, dass sie möglichst alle Kinder einbeziehen kann. Die guten Schüler und Schülerinnen sollen herausgefordert werden, und die schwächeren sollen Aufgaben mithilfe von Darstellungsmitteln lösen können. Sie lässt ihnen jeweils die Wahl, welche Darstellungsmittel sie verwenden möchten (1006). Ein den beiden Lehrpersonen wohl nicht bewusster Aspekt ist hier, dass lernschwache Kinder beim Lösen von Aufgaben auch mit Darstellungsmitteln auf die Lenkung einer Lehrperson angewiesen bleiben, damit sie diese nicht einfach zählend lösen und damit neue Erfahrungen machen und neue Erkenntnisse gewinnen können.

Auf der ikonischen Ebene verwendet LP5b beim Erklären der vorgelegten Ergänzungsaufgabe eine Analogie mit einem Kühlschrank, in den Glace reingelegt und wieder rausgenommen wird. Leider kann jedoch der Zusammenhang zur Aufgabe nicht leicht erkannt werden (455ff.). Beim Darstellen von Operationen durch Analogien und andere Veranschaulichungen sollte genau bedacht werden, ob durch diese das Relevante effektiv und leicht erkennbar wiedergegeben wird. Dessen ist sich LP5b zu wenig bewusst.

Die beiden sind froh, dass zwei Heilpädagogen jeweils mit den schwächeren Kindern der Klasse arbeiten. Doch leider wissen sie nicht, was und wie diese mit den Kindern üben (417). Ebenso wenig lassen sie sich von ihnen beraten.

Fazit 5: Diese beiden Lehrpersonen wissen, dass es mit den Kindern eine gute Basis zu erarbeiten gilt. Dafür nehmen sie sich Zeit. Dass zu dieser Basis ein gutes Zahlenverständnis gehört wie auch, dass die Zerlegung von Zahlen ein wichtiges Thema ist, dessen sind sie sich bewusst, ebenso dass Kinder gewisse Rechnungen automatisieren sollten. Wichtig ist ihnen ausserdem, dass die Kinder ein Verständnis für mathematische Inhalte entwickeln, sie wissen dieses jedoch nicht gezielt zu fördern, weil ihnen kaum klar ist, was effektiv dazu beiträgt. Sie denken, dass Lernprozesse vor allem beim Handeln stattfinden. Das allein genügt jedoch nicht genügt. Sie handeln eigentlich auch gar nicht ausschliesslich, denn sie lassen Operationen auch in die verschiedenen Repräsentationsformen übersetzten. Das ist ihnen kaum bewusst. Zusätzlich wird geforscht, verglichen und Zusammenhänge werden hergestellt sowie Strategien erarbeitet. All dies trägt zum verständnisvollen Lernen bei. Nicht im Klaren sind sich die beiden, welche Rolle der Sprache zukommt, und ebenso wenig, dass auch die Symbolschreibweise erarbeitet werden sollte. Hierüber denken sie während des Interviews erst richtig nach. Wie sie Kinder vom zählenden Rechnen wegführen können, hierzu fehlt ihnen das Wissen. Zwar benennen sie wichtige Voraussetzung, doch ihnen fehlt das Verständnis dafür, wie sich die Kinder von diesem lösen. Deshalb können sie nicht gezielt darauf hinarbeiten.

Weil die beiden LPs5 wissen, dass einige Kinder Defizite in der Mathematik haben, sind Sie sind froh, dass zwei Heilpädagogen¹¹ sich um diese kümmern. Die LPs5 unterrichten schon lange und verfügen deshalb über wichtiges, vor allem praktisches Wissen in Bezug auf die Vermittlung der grundlegenden mathematischen Kompetenzen. Sie können einer möglichen Rechenschwäche recht gut entgegenwirken.

¹¹ Es sind nur Männer.

Interview 6

LP6 ist eine frisch ausgebildete Lehrperson. Sie teilt sich die Stelle mit einer auch noch unerfahrenen Partnerin. Die beiden haben keine Unterstützung durch eine ausgebildete Förderlehrperson. LP6 ist sich bewusst, dass es ihr an Wissen fehlt, insbesondere um Kinder mit Lernschwierigkeiten zu unterstützen (952). Wenig wusste sie zu Beginn des Schuljahres darüber, welche Vorkenntnisse Kinder mitbringen (18). So folgt ihre Unterrichtsplanung dem Lehrmittel, weshalb sie mit den Kindern zuerst das Zahlenverständnis vertiefte. Sie ist froh, dass das Lehrmittel hierzu viel bietet. Nur die Zeit, die dafür vorgesehen ist, reicht in ihren Augen nicht aus (235). Die Kinder übten also das Vorwärts- und Rückwärtszählen (611), lernten, welche Ziffer für welche Zahl steht (82) und wie die Zahlen richtig geschrieben werden (549). Ebenso arbeitete sie daraufhin, dass die Kinder die Nachbarzahlen kennen (132). Nicht direkt genannt wird von ihr, dass Kinder über ein kardinales Verständnis von Zahlen verfügen müssen. Durch eine Schilderung von LP6 kann erkannt werden, dass sie zwar wahrnehmen kann, wenn einem Kind dieses Verständnis noch fehlt (199/257), doch weiss sie nicht, wie sie es fördern kann (257ff.). LP6 erkennt, dass Kinder das Dezimalsystem nicht einfach verstehen (193), darum erarbeitet sie es mit ihnen gezielt. Welche Rolle Darstellungsmittel, konkret das Zwanzigerfeld im Lehrmittel, spielt, darüber berichtet LP6 und dass sie das selbst zunächst nicht verstanden habe. Darum hatte sie dieses mit den Kindern nur ‚angeschaut‘ und es dabei belassen (95). Doch in einem Kurs an der PH Zürich lernte sie, dass dieses Punktefeld äusserst wichtig ist, und wurde darauf hingewiesen, dass es dieses sorgfältig einzuführen gilt (130). Jetzt weiss sie es zu nutzen (387/510). Doch sie mag es nicht wirklich. Sie findet die ‚Punkte‘ wenig ansprechend. Sie würde Tierchen bevorzugen. Zudem hätten hier die Punkte irgendeine Anordnung (901ff.). Diese eigentlich beiläufige Anmerkung lässt aufhorchen. Kann LP6 nicht erkennen, dass hier in Zehneinheiten strukturiert wird, der Einheit, die dem dezimalen Zahlensystem zugrunde liegt, und dass hierdurch das Verständnis für das Dezimalsystem aufgebaut wird? Die Absicht des weiteren Unterteilens der Zehneinheiten in Fünfeinheiten besteht ausserdem darin, das quasisimultane Erfassen von Zahlen zu ermöglichen. Die Punkte haben also keineswegs irgendeine Anordnung. Das weiss LP6 offenbar nicht.

Im erwähnten Kurs erfuhr LP6 ausserdem, dass es nicht gut sei, wenn Kinder im Januar noch zählend rechnen (99ff.), was ihre Kinder damals noch mehrheitlich taten. Wie jedoch Kinder darin unterstützt werden können, sich davon zu lösen, das wurde im Kurs anscheinend nicht geklärt, denn sie weiss es nicht (108f./476ff.). Sie konstatiert, dass sie es ihnen nicht verbieten könne (481ff.). Ausserdem fänden die Kinder das Zählen mit dem Punktefeld selbst zunehmend doof. Sie beobachte, dass deshalb einige versuchen, nur im Kopf zu zählen, und dabei nicken (485ff.). LP6 hofft, dass die Kinder mit der Zeit von sich aus andere Strategien entwickeln, dass sie dafür einfach mehr Zeit brauchen als andere (476). Sie erkennt nicht, dass die Kinder hier auf ihre Unterstützung angewiesen sind.

Ebenso wenig bewusst ist sich LP6, dass es die mathematische Symbolsprache gezielt einzuführen gilt. Additionen und Subtraktionen werden bei ihr ‚einfach gelöst‘ (342). Wenn sie jedoch darüber nachdenkt, kann sie erkennen, dass einige Kinder manchmal ‚minus‘ rechnen, auch wenn ‚plus‘ steht (268ff.). Als wichtig beurteilt LP6, dass Kinder im ersten Schuljahr die Operationen Addition und Subtraktion gut verstehen lernen (608f.). Keine Hinweise macht sie dazu, wie sie darauf hinarbeitet. Im Zusammenhang mit Operationen erwähnt sie noch, dass es gut wäre, wenn die Kinder gewisse Schlüsselrechnungen automatisieren würden (618f.), gezielt macht sie das jedoch nicht. Ebenso wenig ist ihr klar, dass Strategien systematisch erarbeitet werden sollten. Zwar untersucht sie mit den Kindern anhand der Einspluseins-Tabelle, wie sich hier nebeneinander stehende Operationen verändern, doch sie zielt dabei nicht auf den Strategieerwerb ab (412). LP6 versteht, dass gemäss

dem Lehrmittel die Kinder Strategien selbst entwickeln sollten (387/813). Das können einige, jedoch nicht alle. Sie brauchen hier Unterstützung. So weiss LP6 nicht wirklich, dass es bereits im ersten Schuljahr Faktenwissen zu erarbeiten gälte.

Welche Prinzipien LP6 bei der Gestaltung ihres Unterrichts wichtig sind, schildert sie so:

Tabelle 10: Ausschnitte aus dem Interview mit LP6

643	LP6: Chli as EIS-Prinzip. Genau, dass mirs eifach	LP6: Ein bisschen nach dem EIS-Prinzip, dass wir es einfach
644	zerscht würllich handelnd mached. Wo si würllich	zuerst wirklich handelnd machen, wo sie so wirklich
645	so chönn schaffe, dass s würllich alli gsend, äs /	arbeiten können, dass sie es wirklich alle sehen, es /
646	äs chömed dänn würllich äigentlich au ali druus.	es kommen dann wirklich eigentlich alle draus.
649	I: hm (bejahend)	I: hm (bejahend)
651	LP6: Sobald mäs denn aber denn amel es bitzli	LP6: Sobald man es dann aber jeweils ein bisschen
652	abstrahiert, würls dänn halt schwieriger. Wänn mäs	abstrahiert, wird es dann halt schwieriger. Wenn man es
653	dänn mit Bildli macht, irgendwie fuf Erdbeeri minus	dann mit Bildern macht, irgendwie fünf Erdbeeren minus
654	drü Erdbeeri, das gaht teilwys denn au no. Und	drei Erdbeeren, das geht teilweise dann schon noch. Und
65	sobalds denn eifach Zahle sind, würls eifach u	sobald es dann einfach Zahlen sind, wird es einfach sehr
656	schwierig. Aber äigentlich gömmer immer e chli	schwierig. Aber eigentlich gehen wir immer ein bisschen
657	nach däm vor und s wird eifach immer ä chli	nach diesem (Prinzip) vor und es wird einfach immer ein bisschen
658	schwieriger. Genau.	schwieriger. Genau.

LP6 hat in ihrer Ausbildung gelernt, dass es lernförderlich ist, Operationen in den drei Repräsentationen darzustellen. Dabei orientiert sie sich am EIS-Prinzip¹². LP6 beobachtet, dass die Repräsentation für die Kinder zunehmend schwieriger zu verstehen sind, je abstrakter sie sind (651ff.). Dass dem so ist, weil die Symbolschreibweise und bildliche Darstellungen nur bedingt selbsterklärend und für die Kinder die Verbindungen zwischen den Repräsentationen nicht offensichtlich sind, erkennt LP6 wohl nicht. Darum gälte es die Übersetzungen jeweils zu erläutern und die Zusammenhänge zu klären, dessen ist sich LP6 nicht bewusst.

Durch LP6s Schilderungen kann erkannt werden, dass sie bei der Vermittlung mathematischer Inhalte gelegentlich den Ansatz des entdeckenden Lernens verfolgt, ein verständnisfördernder Ansatz. So lässt sie die Kinder zum Beispiel die Zahl Acht auf dem Punktefeld legen, dann die Darstellungen vergleichen (672). Diesem Ansatz gleichfalls folgend, wird auf der Einspluseins-Tabelle beobachtet, in welcher Beziehung hier die Rechnungen zueinander stehen und wie sich diese verändern (412). LP6 realisiert, dass lernschwache Kinder durch die vielen Ausführungen überfordert werden. Nicht alle können folgen und kapitulieren deshalb (814ff.). Bei dem eben geschilderten Vorgehen besteht diese Gefahr effektiv. Als Konsequenz gibt LP6 deshalb vor, wie sie jeweils vorgehen sollen (825). Deshalb lehrt sie ihnen beispielsweise das Rechnen über den Zehner nur im Teilschrittverfahren (845f.). Alternative Strategien werden hier, damit die Kinder nicht verwirrt würden, bewusst nicht erwogen. Dies ist ein rezeptartiges Vorgehen, es erschwert den Kindern den Verständnisaufbau. LP6 ist sich dessen wenig bewusst und auch darüber nicht, dass alle Kinder darauf angewiesen sind, dass ihnen das eigene Denken ermöglicht wird und dass sie Strategien verstehen und Zusammenhänge erkennen lernen.

Fazit 6: LP6 unterrichtet ihre erste eigene Klasse. Sie folgt dem Lehrmittel und versucht umzusetzen, was sie an der PH gelernt hat. Dabei kann sie oft nicht erkennen, welche Theorien und Ziele den Themen im Lehrmittel zugrunde liegen. Dem Lehrmittel folgend, baut sie erst das Zahlenverständnis auf, kaum bewusst, dass dieses auch den Mengenaspekt beinhaltet. Ebenso wenig ist ihr klar, dass es auch Operationsverständnis sowie Faktenwissen aufzubauen gälte. Weil sie dem Lehrmittel folgt, macht sie trotzdem vieles gut. So nutzt sie die Einspluseins-

¹² Bei diesem Prinzip geht es darum, Sachverhalte auf verschiedenen Ebenen darzustellen: enaktiv (handelnd), ikonisch (bildlich) und symbolisch.

eins-Tabelle, um Gesetzmässigkeiten zu erforschen. LP6 probiert das entdeckende Lernen aus. Auf diese Weise entwickeln lernstarke Kinder eigene Strategien, welche sie für den Zehnerübergang nutzen können. Diejenigen Kinder, die hier über keine selbst entwickelten Strategien verfügen, die leitet sie an, diesen im Teilschrittverfahren zu bewältigen. Dies ist ein rezepthaftes, wenig verständnisorientiertes Vorgehen. Dessen ist sich LP6 wenig bewusst.

Wenig scheint LP6 darüber zu wissen, wie Kinder sich vom zählenden Rechnen lösen können, wie das Zwanzigerfeld zum Verständnisaufbau genutzt werden kann und Kinder dabei mathematische Kompetenzen erwerben. Wenig klar ist es ihr ausserdem, welche Rolle Sprache in der Mathematik zukommt und dass Kinder die Symbolsprache nicht einfach können. Die Stärke von LP6 ist es, Kinder zu beobachten. Bei auftauchenden Schwierigkeiten weiss sie dann allerdings nicht, wie diesen begegnet werden kann. Weil LP6 kompetenter sein möchte, hatte sie einen Kurs an der PH besucht. Doch sie stellt selbst fest, dass es ihr noch immer an Wissen mangelt (953).

5 Beantwortung der Fragestellung und Diskussion der Ergebnisse

Durch die Interviews und die nachfolgende Analyse ist das Wissen der Lehrpersonen, welches sich auf eine Rechenschwäche präventiv auswirkt, ermittelt worden. Die Forschungsfrage, die zu dieser Ermittlung Anlass gab, lautet:

Über welches Wissen verfügen 1.-Klasse-Lehrpersonen, um Rechenschwäche präventiv entgegenzuwirken, und welches Wissen fehlt ihnen?

5.1 Beantwortung der Forschungsfrage

Ein Kind muss die grundlegenden mathematischen Inhalte verstehen lernen. Darum kommt dem verständnisorientierten Lernen im Mathematikunterricht im 1. Schuljahr eine zentrale Bedeutung zu. Auf diese Weise kann einer Rechenschwäche präventiv entgegengewirkt werden. Die Lehrpersonen scheinen sich dessen eigentlich bewusst zu sein und pflegen etliche verständnisfördernde Aktivitäten. So werden Zahlen und Operationen mit Darstellungsmitteln visualisiert und Handlungen sowie mathematische Sachverhalte anhand solcher demonstriert. Es fehlt jedoch die klare Absicht, Operationen systematisch in allen Repräsentationsformen darzustellen und in die jeweils anderen zu übersetzen, um das Verständnis für mathematische Inhalte aufzubauen. Vor allem wird dabei zu wenig darauf geachtet, dass Aktionen sprachlich erläutert und begleitet werden. Kaum im Klaren sind sich die Lehrpersonen auch darüber, dass es auf der symbolischen Ebene gälte, die mathematische Notation zu erarbeiten, weil nur auf diese Weise gewährleistet wird, dass alle Kinder symbolisch notierte Operationen interpretieren lernen. Und nur wenig bewusst ist es den Lehrpersonen, welche Rolle der Sprache zukommt, weil sie beim Erwerb mathematischer Inhalte Medium ist und weil deren Verfügbarkeit Voraussetzung für präzise Denkprozesse ist.

Doch die Lehrpersonen kennen die meisten Aspekte gut, durch welche sich das Zahlenverständnis auszeichnet. Weniger bekannt ist ihnen jedoch, was zum Operationsverständnis beiträgt. So ist es ihnen kaum bewusst, dass das Verfügen über das Teile-Ganzes-Konzept Voraussetzung ist, um Operationen verstehen zu können.

Dass sich automatisiertes Wissen, wie das geläufige Abrufen-Können der Schlüsselrechnungen, auf den weiteren Lernerfolg positiv auswirkt, das wissen alle Lehrpersonen. Weniger klar ist es ihnen jedoch, dass Kinder sich ebenso Strategien aneignen sollten, damit sie unter anderem den Zehnerübergang leichter bewältigen können. Welche Strategien beim Rechnen über den Zehner nach neusten Erkenntnissen genutzt werden sollten, darüber sind sich die Lehrpersonen mit einer Ausnahme nicht im Klaren. Bei fast allen ist immer noch das Teilschrittverfahren die beliebteste Strategie. Sehr bewusst sind sich die Lehrpersonen indes, dass die Strategie des zählenden Rechnens generell nicht zielführend ist und das mathematische Lernen erschwert. Wie Kinder hier gezielt darin unterstützt werden können, sich vom Zählen zu lösen, ist jedoch wenig bekannt.

Die Darstellungsmittel, die vom Lehrmittel vorgeschlagen werden, finden bei allen Verwendung. Dabei scheint sich nur eine Lehrperson bewusst zu sein, dass solche nicht unbedingt selbsterklärend sind. Niemandem ist zudem klar, worauf es bei anderen Veranschaulichungen zu achten gilt. Sie sollten den Sachverhalt tatsächlich und leicht erkennbar wiedergeben und vom eigentlichen Gegenstand nicht zu sehr ablenken. Doch bei den Lehr-

personen steht vor allem die auch wichtige Aussicht im Vordergrund, dass ansprechende Veranschaulichungen Kinder motivieren und sie sich auf diese Weise gewonnen werden können, sich mit mathematischen Themen auseinanderzusetzen.

Zu wenig bewusst ist den Lehrpersonen, dass rezepthafte Erklärungen keine verständnisfördernde Methode ist. Es scheint, dass Lehrpersonen insbesondere bei lernschwachen Kindern darauf zurückgreifen. Dabei wird nicht erkannt, dass Kinder derartige Anleitungen oft nicht verstehen und dass deshalb eigentlich gar kein mathematisches Lernen stattfindet. Stattdessen gälte es durch gezielte Fragen den Lernstand zu ermitteln und die Kinder zum Nachdenken über den Unterrichtsgegenstand anzuregen. Auf diese Weise könnte der Lernprozess des Kindes planvoll gelenkt werden. Doch diese Zusammenhänge sind den Lehrpersonen zu wenig klar.

Bilanzierend kann festgehalten werden, dass die befragten Lehrpersonen über etliches praktisches, jedoch über wenig explizites Wissen verfügen, welches sich auf Rechenschwäche präventiv auswirkt. Damit die Kinder die grundlegenden Kompetenzen erwerben können, wird viel getan. Das Lehrmittel gibt hierzu wichtige Impulse. Doch insbesondere Kinder mit nicht optimalen Lernvoraussetzungen scheinen nicht angemessen in den Unterricht einbezogen werden zu können. Die frisch ausgebildeten Lehrpersonen kennen zwar aus der Ausbildung die wichtigen Themen und Begriffe der heute richtungsweisenden Pädagogen, doch sie können ihr Wissen oft nicht in die Praxis transferieren, weil sie die Zusammenhänge nicht wirklich verstehen. Die erfahreneren Lehrpersonen verfügen über mannigfaltiges praktisches Wissen. Ihnen ist jedoch zu wenig bewusst, dass viel geforscht worden ist und neue, bedeutsame Erkenntnisse und Zusammenhänge ermittelt werden konnten. Das neue Wissen ist ihnen zu wenig bekannt.

5.2 Kritische Auseinandersetzung mit den Ergebnissen

Was die Vorgehensweise dieser Arbeit anbelangt, kann gesagt werden, dass in jeder Phase dieser Arbeit die jeweiligen Themen systematisch erarbeitet wurden. So wurde zuerst geklärt, was erforscht werden soll, nämlich das Wissen, über welches Lehrpersonen verfügen, das sich auf Rechenschwäche präventiv auswirkt. Dass dieses Wissen tatsächlich einen Einfluss hat auf das erfolgreiche Unterrichten, konnte dargelegt werden. Denn aus diesem Grund ergibt es überhaupt Sinn, dieses Wissen zu erforschen. Basierend auf Literaturstudien wurde das hierfür relevante Wissen, das Professionswissen, erarbeitet. Nun galt es zu abwägen, welche Methoden sich eignen, um den Wissenstand der Lehrpersonen ermitteln zu können. Die Wahl fiel hier auf das Leitfadenterview, ein qualitatives Vorgehen. Mit dieser Methode können Lehrpersonen direkt und ausführlich befragt werden. Für die Interviews galt es nun einen Leitfaden zu erarbeiten. Dabei wurde nach dem SPSS-Prinzip von Helfferich vorgegangen (siehe Tabelle 2). Inhaltlich orientiert sich das Interview am Professionswissen, welches in Kapitel 2 dargelegt wird. Beim Durchführen der Interviews wurde dann darauf geachtet, dass die Lehrpersonen sich wohl fühlen, damit sie ihr Wissen möglichst darlegen können. Die dabei aufgenommenen Audiodateien wurden nach gängigen Regeln sorgfältig transkribiert. Bei der Auswertung der Daten wurden zwei Methoden angewendet. Aufgrund der beiden Analysen konnten vielfältige Erkenntnisse gewonnen und die Forschungsfrage beantwortet werden.

Hier gilt es anzumerken, dass es zur Erhebung von Wissen die perfekte Methode nicht gibt. Eine Wissenserhebung mittels Interview wird durch Interaktionen zwischen dem Forschungsleiter und der befragten Person beeinflusst (Cropley, 2011, S. 85). Auch deshalb können die hier befragten Lehrpersonen nur beschränkt all ihr Wissen darlegen, über welches sie eigentlich verfügen. Es kommt jeweils auch nur das Wissen zur Sprache, welches ihnen in der gegebenen Situation wichtig ist. Deshalb könnte es sein, dass eine Lehrperson, wenn ihr dieselben

Fragen wieder gestellt würden, andere Antworten geben würde. Dies hätte dann eine andere Deutung zur Folge. Ebenso kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine Lehrperson in der realen Situation, eine Rechnung, wie sie in den Interviews vorgelegt wird, wiederum ganz anders erklärt würden.

Wissen hätte auch abgefragt werden können. Zum Beispiel durch die Frage: „Was weisst du zum Aufbau des Zahlenverständnisses?“ Doch derartige Fragen verhindern den Dialog. Dieser ist bei einem Interview zentral. Deshalb sollen gemäss Flick (2007) in einem Interview keine ‚theoretischen Begriffe‘ erfragt werden (vgl. S. 224). Wenn solche interessieren würden, dann wäre hier eine quantitative Befragung anhand eines Fragebogens sinnvoller. Doch durch ein Abfragen würde isoliertes Wissen ergründet. Derartiges Wissen hat keinen garantierten Bezug zur Praxis. Deshalb wurde auf solche Fragen verzichtet.

Beim Analysieren galt es durch logische Überlegungen das den Schilderungen zugrunde liegende Wissen herzuleiten. Dabei wurden Annahmen gemacht. Sie orientieren sich am Professionswissen, wie es in Kapitel 2 dargelegt wird. Es sind Interpretationen, die der Forscherin logisch erscheinen, doch über Interpretationen lässt sich immer auch diskutieren. Gerade die befragten Lehrpersonen würden ihre Schilderungen vielleicht anders interpretieren. Es wäre interessant, mit ihnen darüber zu diskutieren. Dies würde den Umfang dieser Arbeit jedoch sprengen.

An dieser Stelle soll ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass das Wissen der Lehrpersonen bei der Analyse am Professionswissen, welches dem neusten Stand der Forschung entspricht, gemessen wird. Das ist eine sehr hohe Messlatte. Es überrascht deshalb nicht, dass die Analyse aufzeigt, dass die Lehrpersonen über zu geringes Wissen in Bezug auf die Vermeidung von Rechenschwäche verfügen. Wenn die Bilanz also kritisch erscheint, dann gilt es, sich daran zu erinnern, dass diese nichts darüber besagt, wie tatsächlich unterrichtet wird. Viele Lehrpersonen verstehen es die Kinder zu motivieren und machen sehr vieles gut. Wie tatsächlich unterrichtet wird, das könnte auch von Interesse sein, dann müsste der alltägliche Mathematikunterricht erforscht werden (vgl. Hörnlein, 2020, S. 22).

Hier soll auch nochmals daran erinnert werden, dass viele Kinder die grundlegenden mathematischen Inhalte erwerben, trotz mangelnden Wissens der Lehrpersonen und obwohl diese ihnen nicht immer optimal vermittelt werden. Ob es tatsächlich zu einer Rechenschwäche kommt oder nicht, hängt wie in der Arbeit dargelegt von vielen Faktoren ab (siehe Abbildung 1). Letztendlich sind es eigentlich wenige Kinder, die eine Rechenschwäche entwickeln, weil die Lehrpersonen zu wenig wissen. Doch bei ihnen wirkt sich dies auf ihr Leben aus, denn es beeinflusst ihre gesamte weitere mathematische Leistungsentwicklung und ebenso ihre psychische Verfassung. Darum gilt es den Lehrpersonen das relevante Wissen möglichst zu vermitteln.

5.3 Schlussfolgerungen und Ausblick

Die Erhebung zum Wissen, welches sich auf Rechenschwäche präventiv auswirkt, hat gezeigt, dass Lehrpersonen mehr wissen könnten und sollten. Sie selber sind sich dessen nur teilweise bewusst. Sie merken es vor allem dann, wenn sie einem Kind nicht weiterhelfen können, weil sie nicht herausfinden können, womit ein Kind Schwierigkeiten hat. Die weniger erfahrenen Lehrpersonen wissen zum Teil von den neuen Erkenntnissen, sie können diese jedoch nicht immer in die Praxis transferieren. Sie würden gerne mehr wissen. Die erfahreneren Lehrpersonen sind sich ihrer Wissenslücken weniger bewusst. In beiden Fällen sollten ausgebildete Förderlehrpersonen die Regellehrpersonen unterstützen. Sinnvoll wäre es hier, bereits bei der Unterrichtsplanung anzusetzen. Die Förderlehrperson könnte auf mögliche Stolpersteine, mit denen es zu rechnen gilt, zuvor hinweisen, und

ebenso wichtige weitere Aspekte könnten von Anfang an berücksichtigt werden, was sich auf den Unterricht positiv auswirken würde.

Die Lehrpersonen sind trotzdem auf eine gute fachliche und fachdidaktische Ausbildung angewiesen (vgl. Moser Opitz, 2007, S. 280), um drohenden Rechenschwächen durch ihren Unterricht wirksam entgegenwirken zu können, denn meist sind sie es, oft allein, die den Unterricht vorbereiten, und ebenso oft unterrichten sie allein. Durch die Inklusion möglichst aller Kinder sind Lehrpersonen mit einer grossen Heterogenität konfrontiert. Es ist darum umso wichtiger, dass sie über ein gutes Professionswissen verfügen, damit die Kinder erfolgreich lernen können. Den Lehrpersonen sollte deshalb das Professionswissen angeboten werden, zum Beispiel in Form von Weiterbildungen oder in Form eines Zusatzkommentars. In Letzterem könnten wichtige Erkenntnisse aus der Forschung dargelegt werden. Es könnte aufgezeigt werden, wie die zu behandelnden Themen zusammenhängen, und es könnte direkt auf damit verbundene Stolpersteine hingewiesen werden. Zudem könnten für Kinder mit Lernschwierigkeiten Anregungen angebracht und zusätzliches Material zur Verfügung gestellt werden. Ausserdem sollte die Fülle der Themen im Lehrmittel überdacht werden, denn gemäss den Lehrpersonen ist sie erschlagend. Das Lehrmittel könnte ganz allgemein verbessert werden. Dies zeigt sich in den Interviews beispielsweise beim Thema ‚Plusrechnen‘. Die Lehrpersonen verstehen hier nicht wirklich, wie es dieses zu realisieren gilt und was eigentlich damit bezweckt wird, nämlich dass hier Strategien für den späteren Zehnerübergang angebahnt werden. Ausserdem macht das Thema ‚Zahlenmauern‘ grosse Schwierigkeiten. Die meisten Kinder haben zum Zeitpunkt dieses Themas das Plus- und Minusrechnen noch nicht automatisiert und können deshalb die operativen Zusammenhänge, um die es hier geht, nur schwer erkennen. Deshalb sollte dieses Thema nicht schon so früh behandelt werden. Später würde dieses Thema viel mehr Sinn ergeben. Dies sind nur zwei Beispiele. Es gälte also das Lehrmittel zu überprüfen und zu verbessern. Abschliessend kann festgehalten werden, dass Lehrpersonen so viel wissen, wie ihnen durch ihre Ausbildung, durch das Lehrmittel, durch die Zusammenarbeit mit ausgebildeten Förderlehrpersonen und anderen Lehrpersonen sowie durch Weiterbildungen vermittelt worden ist. Ob Lehrpersonen sich laufend weiterbilden, hängt davon ab, ob eine Kultur des Lernens gepflegt wird, nämlich ob Austausch stattfindet und ob Lehrpersonen zu Weiterbildungen ermuntert oder gar verpflichtet werden. Natürlich ist es auch in der Verantwortung der Lehrpersonen selbst, sich weiterzubilden. Vielleicht würden sie sich für das hier dargelegte Professionswissen interessieren, wenn sie wüssten, dass es sie befähigen würde, drohenden Rechenschwächen gezielt entgegenzuwirken und zu verhindern.

Für mich als schulische Heilpädagogin sind die Erkenntnisse dieser Arbeit bedeutend. Regellehrpersonen verfügen über wenig Professionswissen in Bezug auf die Vermeidung von Rechenschwäche. Deshalb verstehen sie oft nicht, warum ein Kind Schwierigkeiten hat und wie diese behoben werden können. In der Zusammenarbeit mit ihnen ist es mir darum wichtig, möglichst bereits beim Vorbereiten auf die Effektivität von Methoden hinzuweisen und sicherzustellen, dass die grundlegenden mathematischen Kompetenzen zielgerichtet aufgebaut werden. Ich selbst habe von dieser Arbeit enorm profitiert. Ich weiss jetzt, wie ich Kinder gezielt fördern sowie Lehrpersonen und Eltern beraten kann. Ich wünsche mir, dass noch viele von meiner Arbeit profitieren können.

6 Verzeichnisse

6.1 Abkürzungsverzeichnis

In der vorliegenden Arbeit werden folgende Abkürzungen verwendet:

Anm.	An merkung
Aufl.	Auflage
bzw.	b eziehungsweise
ca.	c irca
d.h.	d as h eisst
EIS	E naktiv – I konisch – S ymbolisch
f.	f olgende (singular)
ff.	f olgende (plural)
Hrsg.	(der oder die) H erausgeber oder H erausgeberin(nen)
LP	L ehrp P erson
LPa / LPb	L ehrp A und L ehrp B werden im Interview 5 unterschieden
LPs	L ehrp P ersonen
MALKA	M athe l ernen und k ooperieren von A nfang an
PH	P ädagogische H ochschule, gemeint ist die PH Zürich
S.	S eite
u.a.	u nter a nderem
Verf.	V erfasserin oder V erfasser
z.B.	zum B eispiel
z.T.	zum T eil

6.2 Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1: Faktoren, die zu einer Rechenschwäche beitragen können (in Anlehnung an Gaidoschik, 2003, S. 15)</i>	2
<i>Abbildung 2: Modell der Handlungskompetenz (in Anlehnung an Baumert und Kunter,</i>	6
<i>Abbildung 3: Entwicklungsmodell der Zahl-Grössen-Verknüpfung nach Krajewski (2013, S. 25)</i>	13
<i>Abbildung 4: ‚Kommunikationsmodell des Mathematikunterrichts‘ (in Anlehnung Werner, 2009, S. 25)</i>	18
<i>Abbildung 5: Verschiedene Repräsentationen einer Subtraktionsaufgaben (Gerster & Schultz, 2000, S. 352)</i>	20
<i>Abbildung 6: Vermittlung durch die Lehrperson. Ausschnitt aus ‚Kommunikationsmodell des Mathematikunterrichts‘,</i>	23
<i>Abbildung 7: Aneignung durch das Kind. Ausschnitt aus ‚Kommunikationsmodell des Mathematikunterrichts‘,</i>	26

6.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Grundlegende mathematische Kompetenzen	10
Tabelle 2: Das SPSS-Prinzip (Helfferich, 2011, S. 182ff.)	33
Tabelle 3: Struktur für den Leitfaden zu den Interviews (Helfferich, 2011, S. 185f.)	33
Tabelle 4: Ausschnitte aus dem Interview mit LP1	41
Tabelle 5: Ausschnitte aus dem Interview mit LP2	44
Tabelle 6: Ausschnitte aus dem Interview mit LP2	45
Tabelle 7: Ausschnitte aus dem Interview mit LP3	47
Tabelle 8: Ausschnitte aus dem Interview mit LP4	51
Tabelle 9: Ausschnitte aus dem Interview mit LP5a und LP5b	53
Tabelle 10: Ausschnitte aus dem Interview mit LP6	56

6.4 Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (4. Aufl.) Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Aster, M. & Lorenz, J.H. (2013). *Rechenstörungen bei Kindern: Neurowissenschaft, Psychologie, Pädagogik*. (2., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Barth, K.H. (2012). *Lernschwächen früh erkennen im Vorschul- und Grundschulalter*. München: Ernst Reinhardt.
- Baumert, J. & Kunter, M. (2006). Stichwort: Professionelle Kompetenz von Lehrkräften. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 9. Jahrgang, 4, 469–520. Zugriff am 02.11.2019 unter <https://link.springer.com.ezproxy.hfh.ch/content/pdf/10.1007%2Fs11618-006-0165-2.pdf>
- Baumert, J., Kunter, M., Blum, W., Brunner, M., Voss, T., Jordan, A., Klusmann, U., Krauss, S., Neubrand, M., Tsai, Y.-M. (2010). Teachers' Mathematical Knowledge, Cognitive Activation in the Classroom, and Student Progress. *American Educational Research Journal*. Vol. 47, No. 1, 133–180.
- Benkmann, R. (2007). Entwicklungsorientierte Didaktik. In U. Heimlich & F.B. Wember (Hrsg.), *Didaktik des Unterrichts im Förderschwerpunkt Lernen* (S. 56–68). Stuttgart: Kohlhammer.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt. (2011a). *Handreichung – Integrative und individualisierende Lernförderung*. (Überarbeitete Aufl.) Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (2017a). Lehrplan Volksschule Grundlagen. In *Lehrplan 21. Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich*. Zürich: Bildungsdirektion des Kantons Zürich.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (2017b). Lehrplan Volksschule Mathematik. In *Lehrplan*. Zürich: Bildungsdirektion des Kantons Zürich.
- Bogner, A., Littig, B. & Menz, W. (2002). *Das Experteninterview. Theorie, Methode, Anwendung*. Zugriff am 02.11.2019 unter https://www.researchgate.net/publication/284419432_Das_Experteninterview_Theorie_Methode_Anwendung
- Born, A. & Oehler, C. (2011). *Kinder mit Rechenschwäche erfolgreich fördern – Ein Praxishandbuch für Eltern, Lehrer und Therapeuten*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Brandenberg, M., Diener, M., Good, B., von Grünigen, S., Mota Campos, Keller, B., Keller, R., Müller, B.N., Schärli Wechsler, M. & Walser, M. (2010), *Handbuch - Mathematik 1 Primarstufe*. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.

- Busch, J., Schmidt, C., Studte, S. & Grube, D. (2012). Kognitive Merkmale rechenschwacher Kinder in Abhängigkeit vom Cut-off Kriterium. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 18, 1–18. Bern: Hogrefe.
- Busch, J., Oranu, N., Schmidt, C. & Grube, D. (2013). Rechenschwäche im Grundschulalter: Reduzierte Verfügbarkeit basalen arithmetischen Faktenwissens und Belastung des Arbeitsgedächtnisses bei Drittklässlern. *Lernen und Lernstörungen*, 217–227. Bern: Hans Huber, Hogrefe AG.
- Cropley, A.J., (2011). *Qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung*. Magdeburg: Klotz.
- Dornheim, D. (2008). *Prädiktion von Rechenleistung und Rechenschwäche: der Beitrag von Zahlen-Vorwissen und allgemein-kognitiven Fähigkeiten*. Berlin: Logos.
- Dresing, T. & Pehl, T. (2011). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende*. Marburg: Eigenverlag.
- Ellrott, D. & Aps-Ellrott, B. (2009). Fördern – Misserfolge vermeiden und Lernerfolg sichern. In A. Fritz, G. Ricken & S. Schmidt (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche – Lernwege, Schwierigkeiten und Hilfen bei Dyskalkulie* (S. 413–433). Weinheim: Beltz
- Ennemoser, M., Sinner, D. & Krajewski, K. (2015). Kurz- und langfristige Effekte einer entwicklungsorientierten Mathematikförderung bei Erstklässlern mit drohender Rechenschwäche. *Lernen und Lernstörungen*, 4, 43–59. Zugriff am 19.04.2019 unter <https://econtent.hogrefe.com/doi/pdf/10.1024/2235-0977/a000091>
- Flick, U. (2007). *Qualitative Sozialforschung – Eine Einführung*. (Vollständig überarbeitete und erweiterte Neuauflage). Hamburg: Rowohlt Verlag GmbH.
- Freeseemann, O. (2014). *Schwache Rechnerinnen und Rechner fördern – Eine Interventionsstudie an Haupt-, Gesamt- und Förderschulen*. Wiesbaden: Springer Spektrum.
- Freeseemann, O., Matull, I., Prediger, S., Moser Opitz, E. & Hussmann, S. (2010). *Schwache Rechnerinnen und Rechner fördern – Entwicklung und Evaluation eines Förderkonzepts für die Sekundarstufe I*. Zugriff am 18.04.2019 unter https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/42599/1/BzMU10_FREESEMANN_Okka_Rechenschwaeche-2.pdf
- Gaidoschik, M. (2003). *Rechenschwäche-Dyskalkulie: eine unterrichtspraktische Einführung für LehrerInnen und Eltern*. Hamburg: Persen.
- Gaidoschik, M. (2007). *Rechenschwäche vorbeugen: das Handbuch für LehrerInnen und Eltern: 1. Schuljahr: Vom Zählen zum Rechnen*. Wien: G & G Verlagsgesellschaft.
- Gaidoschik, M. (2010). *Wie Kinder rechnen lernen oder auch nicht*. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Gaidoschik, M. (2017). Zur Rolle des Unterrichts bei der Versfestigung des zählenden Rechnens. In A. Fritz, S. Schmidt, G. Ricken (Hrsg.), (S. 111–125). *Handbuch Rechenschwäche – Lernwege, Schwierigkeiten und Hilfen bei Dyskalkulie*. Weinheim: Beltz.
- Gaidoschik, M. (2019) *Zur Entwicklung von Rechenstrategien im ersten Schuljahr*. Zugriff am 18.10.2019 unter https://pikas.dzlm.de/pikasfiles/uploads/upload/Material/Haus_3_-_Umgang_mit_Rechenschwierigkeiten/IM/Informationstexte/Beitrag_Gaidoschik.pdf
- Garrote, A., Moser Opitz, E. & Ratz, Ch. (2015). Mathematische Kompetenzen von Schülern und Schülerinnen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung: Eine Querschnittstudie. *Empirische Sonderpädagogik*, 1, 24–40.
- Gasser, (2012). *Einführung in die Neuropsychologie: für Lehrende der Erwachsenenbildung*. Bern: hep, der Bildungsverlag.
- Gerster, H.P. & Schultz, R. (2000). *Schwierigkeiten beim Erwerb mathematischer Konzepte im Anfangsunterricht – Bericht zum Forschungsprojekt: Rechenschwäche – Erkennen, Beheben, Vorbeugen*. Unveröffentlichtes Skript der Pädagogischen Hochschule Freiburg, Institut für Mathematik und Informatik und ihre Didaktiken. (Überarbeitet und erweitert)
- Gottschalk-Mazouz, N. (2007). *Was ist Wissen? Überlegungen zu einem Komplexbegriff an der Schnittstelle von Philosophie und Sozialwissenschaften*. Zugriff am 01.09.2019 unter <https://blog.zeit.de/schueler/files/2011/01/wissen-phil-soz.pdf>

- Häsel-Weide, U. (2016). *Vom Zählen zum Rechnen – Struktur fokussierende Deutungen in kooperativen Lernumgebungen*. Wiesbaden: Springer Spektrum.
- Hattie, J. & Zierer, K. (2018). *Visible Learning – Auf den Punkt gebracht*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Hauser, B., Rathgeb-Schnierer E., Stebler R. & Vogt F. (2015). *Mehr ist mehr – Mathematische Frühförderung mit Rechenspielen*. Seelze: Klett Kallmeyer.
- Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten – Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hörnlein, M. (2020). *Professionalisierungsprozesse von Lehrerinnen und Lehrern*. Wiesbaden: Springer VS.
- ICD-10 WHO Version 2019. Zugriff am 13.04.2019 unter <https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-who/kode-suche/htmlamtl2019/block-f80-f89.htm>
- Käpnick, F. (2014). *Mathematiklernen in der Grundstufe*. Berlin Heidelberg: Springer Spektrum.
- Kelle, U. & Kluge, S. (2010). *Vom Einzelfall zum Typus. Fallvergleich und Fallkontrastierung in der qualitativen Sozialforschung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Klewitz, G., Köhnke, A. & Schipper, W. (2008). *Rechenstörungen als schulische Herausforderung – Handreichung zur Förderung von Kindern mit besonderen Schwierigkeiten beim Rechnen*. Berlin: Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM).
- Koch, K. (2007). *Handlungsorientierter Unterricht*. In U. Heimlich & F.B. Wember (Hrsg.), *Didaktik des Unterrichts im Förderschwerpunkt Lernen* (S. 99–137). Stuttgart: Kohlhammer.
- König, J., Doll, J., Buchholtz, N., Förster, S., Kaspar, K., Rühl, A.-M., Strauss, S., Bremerich-Vos, A., Fladung, I. & Kaiser, G. (2017). *Wissen versus fachdidaktisches Wissen?* Online publiziert. Zugriff am 13.04.2019 unter <https://link.springer.com/article/10.1007/s11618-017-0765-z>
- Krajewski, K. (2005). *Wie bekommen die Zahlen einen Sinn?* In M. von Aster & J.H. Lorenz (Hrsg.), *Rechenstörungen bei Kindern* (S. 155–179). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Krajewski, K. (2008). *Vorhersage von Rechenschwäche in der Grundschule*. Hamburg: Kovač.
- Kraus, A. (2016). *Pädagogische Wissensformen in der Lehrer(innen)bildung – Ein performativitätstheoretischer Ansatz*. Münster: Waxmann Verlag GmbH.
- Krauss, S., Neubrand, M., Blum, W., Baumert, J., Brunner, M., Kunter, M. & Jorda, A. (2008). *Die Untersuchung des professionellen Wissens deutscher Mathematik-Lehrerinnen und -Lehrer im Rahmen der COACTIV-Studie*. Online publiziert. Zugriff am 13.04.2019 unter <https://link.springer.com.ezproxy.hfh.ch/content/pdf/10.1007%2FBFB03339063.pdf>
- Krauthausen, G. & Scherer, P. (2000). *Einführung in die Mathematikdidaktik*. Berlin, Heidelberg: Springer Spektrum.
- Kruse, J. (2015). *Qualitative Interviewforschung – Ein integrativer Ansatz*. (2., überarbeitete und ergänzte Auflage). Weinheim: Beltz Juventa.
- Kuckartz, U., Dresing, T., Rädiker, S. & Stefer, C. (2008). *Qualitative Evaluation – Der Einstieg in die Praxis*. (2., aktualisierte Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Kuhn, J.-T., Raddatz, J., Holling, H. & Dobel, C. (2013). *Dyskalkulie vs. Rechenschwäche: Basisnumerische Verarbeitung in der Grundschule*. *Lernen und Lernstörungen*, 2 (4), 229–247.
- Kunter, J. & Baumert, M. *Stichwort: Professionelle Kompetenz*. Online publiziert. Zugriff am 10.05.2019 unter <https://link.springer-com.ezproxy.hfh.ch/content/pdf/10.1007%2Fs11618-006-0165-2.pdf>
- Lamnek, S., (2005). *Qualitative Sozialforschung – Lehrbuch*. Weinheim: Beltz.
- Landerl, K., Vogel, S., & Kaufmann, L. (2017). *Dyskalkulie: Modelle, Diagnostik, Intervention*. München: Ernst Reinhardt.
- Lorenz, J. H. (2003). *Lernschwache Rechner fördern*. Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor.

- Lorenz, J.H. (2009). Zur Relevanz des Repräsentationswechsels für das Zahlenverständnis und erfolgreiche Rechenleistungen. In A. Fritz, G. Ricken & S. Schmidt (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche* (S. 230–247). Weinheim: Beltz.
- Lorenz, J.H. & Radatz, H. (1993). *Handbuch des Förderns im Mathematikunterricht*. München: Ernst Reinhardt.
- Lorenz, J.H. & Wollring, B. (2017). Zieldimensionen auf Ebene der Kinder. In Ch. Benz, M. Grüssing, J.H. Lorenz, K. Reiss, Ch. Selter & B. Wollring (Hrsg.), *Frühe mathematische Bildung – Ziele und Gelingensbedingungen für den Elementar- und Primarbereich*. 8. Band, 2. Kapitel, (S. 43–105). Opladen: Verlag Barbara Budrich.
- Mason, J. (2002). *Qualitative Researching*. London: Sage.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung*. Weinheim: Beltz.
- Meyer, H. (2004). *Was ist guter Unterricht?* Berlin: Cornelsen Schulverlage GmbH.
- Moser Opitz, E. (2007). *Rechenschwäche / Dyskalkulie*. Bern: Haupt.
- Moser Opitz, E. (2008). *Zählen – Zahlbegriff – Rechnen*. (3. Aufl.). Bern: Haupt.
- Moser Opitz, E. (2010). Innere Differenzierung durch Lehrmittel: (Entwicklungs-)Möglichkeiten und Grenzen am Beispiel von Mathematiklehrmitteln. *Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung*, 28, 53–61.
- Moser Opitz, E. & Freesemann, O. (2012). Rechenschwäche: Diagnose, Merkmale, Fördermöglichkeiten. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 18 (6), 6–14.
- Moser Opitz, E. & Ramseier, E. (2012). Rechenschwach oder nicht rechenschwach? *Lernen und Lernstörungen*, 1 (2), 2012, 99–117.
- National Board for Professional Teacher Standards. (2019). *Proposition 3, Teachers are responsible for managing and monitoring student learning*. Zugriff am 09.04.2019 unter <http://accomplishedteacher.org/proposition-3/>
- Oechsle, U. (2011). *Mathematische Vorläuferfähigkeiten am Ende der Kindergartenzeit – Diagnose anhand des „Freiburger Screenings“ ein halbes Jahr vor Schuleintritt in Regelkindergärten mit dem Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“*. Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Fakultät für Sonderpädagogik Reutlingen. Unveröffentlichtes Skript. Zugriff am 19.03.2019 unter https://phbl-opus.phlb.de/frontdoor/deliver/index/docId/252/file/WIHA_komplett.pdf
- Peucker, S. & Weishaupt, S. (2017). Entwicklung frühen numerischen Wissens. In A. Fritz, S. Schmidt, G. Ricken (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche – Lernwege, Schwierigkeiten und Hilfen bei Dyskalkulie* (S. 47–65). Weinheim: Beltz.
- Schäfer, J. (2005). *Rechenschwäche in der Eingangsstufe der Hauptschule – Lernstand, Einstellungen und Wahrnehmungsleistungen – Eine empirische Studie*. Hamburg: Kovač.
- Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2010). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Schultz, R., Jakob, E. & Gerster, H.D. (2017). Teile-Ganzes-Denken über Zahlen und Operationen: Herausforderung und Leitidee des Anfangsunterrichts. In A. Fritz, S. Schmidt, G. Ricken (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche – Lernwege, Schwierigkeiten und Hilfen bei Dyskalkulie* (S. 206–224). Weinheim: Beltz.
- Schütte, S. (2008). *Qualität im Mathematikunterricht der Grundschule sichern – Für eine zeitgemässe Unterrichts- und Aufgabenkultur*. München: Oldenburg.
- Seidel, T. & Krapp, A. (Hrsg.), (2014) *Pädagogische Psychologie*. Weinheim: Beltz.
- Simon, H. & Grünke, M. (2010). *Förderung bei Rechenschwäche*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Sinner, D. (2011). *Prävention von Rechenschwäche durch ein Training mathematischer Basiskompetenzen in der ersten Klasse*. Unveröffentlichtes Skript. Zugriff am 10.5.2019 unter http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2011/8198/pdf/SinnerDaniel_2011_05_25.pdf
- Spitzer, M. (2006). *Wie das Gehirn lernt*. Aus P11 Neurowissenschaften. Artikel ID393. Neuropädagogik. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.

- Steiner, S. und Erziehungsdirektoren der 26 Kantone der Schweiz, 2007, *Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule – HarmoS-Konkordat*, publiziert auf dem Internet, Zugriff am 11.05.2019 unter https://edudoc.ch/record/24711/files/HarmoS_d.pdf
- Steppacher, J. (2014). *Zusammenarbeit in der Schule*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Stöckli, M. (2013). *Wissen von Regellehrpersonen zum Thema Rechenschwäche – Eine explorative Untersuchung*. Unveröffentlichte Dissertation, Universität Zürich, Zürich.
- Thiel, A. (2014). *Zahlenbegriffsentwicklung und Zehnerübergang*. Hamburg: Diplomica Verlag GmbH.
- Wartha, S. & Schulz, A. (2012). *Rechenproblemen vorbeugen – Grundvorstellungen aufbauen: Zahlen und Rechnen bis 100*. Berlin: Cornelsen.
- Wember, F.B. (2007). Didaktische Prinzipien und Qualitätssicherung im Förderunterricht. In U. Heimlich & F.B. Wember (Hrsg.). *Didaktik des Unterrichts im Förderschwerpunkt Lernen* (S. 81–95). Stuttgart: Kohlhammer.
- Werner, B. (2009). *Dyskalkulie - Rechenschwierigkeiten – Diagnose und Förderung rechenschwacher Kinder an Grund- und Sonderschulen*. Stuttgart: Kohlhammer GmbH.
- Werning, R. (2007). Pädagogische Beobachtungskompetenz statt Diagnostik. Perspektiven für die Begabungsförderung aus Sicht der Förderpädagogik. In Guttenberger, G., Husmann, B. (Hrsg.), *Begabt für Religion. Religiöse Bildung und Begabungsförderung*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, (S. 31–45) - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-108652.
- Werning, R. (2013). *Pädagogische Beobachtung als Grundlage der Lernförderung: Perspektiven für den Unterricht*. Zugriff am 31.5.2019 unter https://www.schul-in.ch/myUploadData/intranet_redaktion/Tagung-Lerncoaching_2013/Unterlagen/Referat_Werning.pdf
- Werning, R. & Lütje-Klose, B. (2007). Entdeckendes Lernen. In Heimlich, U. & Wember, F.B. (Hrsg.), *Didaktik des Unterrichts im Förderschwerpunkt Lernen* (S. 149–162). Stuttgart: Kohlhammer.

6.5 Glossar

Abaco. Darstellungsmittel mit 20 Drehkugeln. In der Arbeit ist der Abaco 20 tricolor gemeint, dessen Kugeln dreifarbig sind. Er ermöglicht es, Additionen und Subtraktionen bis 20 darzustellen.

Ableitungsstrategie. Von bekannten Rechnungen (Schlüsselrechnungen) ausgehend weitere Rechnungen erschliessen. Zum Beispiel: $6 + 6 = 12$ ist ähnlich wie $6 + 7$, denn nur der eine Summand ist anders und nur um 1 grösser, darum muss auch die Summe um 1 grösser sein und ist deshalb 13.

Arbeitsmittel. Siehe Darstellungsmittel.

Automatisieren ist vernetztes Verinnerlichen von Lerninhalten. Rechnungen werden z.B. im Zusammenhang mit ähnlichen Rechnungen derart gut erworben, dass sie nicht mehr errechnet werden müssen, sondern dass die Lösung gleich bekannt ist.

Basiskompetenzen. Sie stellen im Sinne von Vorläuferfertigkeiten eine wichtige Voraussetzung dar, um für die Anforderungen im mathematischen Anfangsunterricht hinreichend gewappnet zu sein. Dazu gehören die simultane Mengenerfassung und das Teile-Ganzes-Konzept.

Darstellungsmittel. Synonym für Arbeitsmittel. Es sind Materialien, die verwendet werden, um mathematische Sachverhalte übersichtlich darzustellen. Unterschieden wird zwischen unstrukturierten (z.B. Wendepunkte) und strukturierten Darstellungsmitteln (z.B. Zwanzigerfeld).

Drill. Mechanisches Einüben von Rechenaufgaben, ohne dass diese dabei nachvollzogen werden.

Dyskalkulie. Siehe Rechenstörung.

Einsminuseins. Alle Subtraktionen, die möglich sind, wenn der Minuend einen Wert von 0 bis 10 hat und der Wert des Subtrahenden jenen des Minuenden nicht übersteigt.

$$\begin{array}{ccccccc} 5 & - & 2 & = & 3 & & \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\ \text{Minuend} & & \text{Subtrahend} & & \text{Wert der} & & \\ & & & & \text{Differenz} & & \end{array}$$

Einspluseins. Alle Additionen, die möglich sind, wenn die Summanden je einen Wert von 0 bis 10 haben. Total sind es 121 Rechnungen.

EIS-Prinzip. Mathematische Sachverhalte können auf drei Darstellungsebenen dargestellt werden: enaktiv (Erfassung durch eigene Handlungen), ikonisch (Erfassung durch Bilder) oder symbolisch (Erfassung durch Symbole). Dieses Prinzip beruht auf Theorien von Jerome Bruner (vgl. Käpnick, 2014, S. 53).

Ergänzungsaufgaben. Rechnungsaufgabe, bei der von einer vorgegebenen Zahl (hier 2) auf eine andere (hier 10) ergänzt wird. z.B.: $2 + _ = 10$

Faktenwissen. Bestand an Kenntnissen über bestimmte Fakten, hier Einspluseins, Einsminuseins, Schlüsselrechnungen.

Fertigkeit. Eng routinierte, abrufbare Handlung oder Tätigkeit, die durch Übung oder Training erworben werden kann.

Formales Üben. Art des Übens, die mit Darstellungsmitteln unterstützt wird.

Grundlegende mathematische Kompetenzen. Kompetenzen, die Voraussetzung dafür sind, um die Mathematik in den späteren Jahren verstehen zu können (siehe Tabelle 1).

Kardinalzahlaspekt, auch Anzahlaspekt. Eine Zahl stellt eine bestimmte Menge von Elementen dar; Zahlwörter repräsentieren Mengen.

Kompetenz. Kompetenzen beschreiben Wissen und die damit verbundenen Fähigkeiten und Fertigkeiten.

Operationsverständnis. Es beinhaltet:

- Einsicht in das Teile-Ganzes-Konzept
- Verständnis der Grundoperationen $+/-$ (inkl. der Tauschaufgaben)
- Beziehungen zwischen Rechenaufgaben herstellen können (z. B. Ableiten einer ‚schwierigen‘ Aufgabe wie $6 + 7$ von einer Verdoppelungsaufgabe)

Ordinalzahlaspekt, auch Zählzahlaspekt. Zahlen als Zählzahlen verstehen, mit bestimmter Reihenfolge.

Produktives Üben ist eine Form verständnisaufbauenden Übens, das sich an Strukturen orientiert. Lehrinhalte werden dabei durch Vernetzung erschlossen und erworben.

Professionswissen. Wichtige Komponente der Handlungskompetenz von Lehrpersonen. Es wird in die Bereiche Fach- und Vermittlungswissen unterteilt.

Quasisimultan erfassen. Mengen als Zusammensetzung aus simultan erfassbaren Teilportionen erkennen; Mengen auf einen Blick die in Teilportionen wahrnehmen und die Gesamtzahl daraus erschliessen.

Rechenschwäche. Hierzu gibt es keine allgemein anerkannte Definition. In dieser Arbeit wird der Begriff so verstanden, dass ein Kind eine Rechenschwäche hat, wenn es im dritten Schuljahr oder später Defizite in den grundlegenden mathematischen Kompetenzen aufweist.

Rechenstörung. Definition nach ICD-10, F81.2:

„Diese Störung besteht in einer umschriebenen Beeinträchtigung von Rechenfertigkeiten, die nicht allein durch eine allgemeine Intelligenzminderung oder eine unangemessene Beschulung erklärbar ist. Das Defizit betrifft vor allem die Beherrschung grundlegender Rechenfertigkeiten, wie Addition, Subtraktion, Mul-

tiplikation und Division, weniger die höheren mathematischen Fertigkeiten, die für Algebra, Trigonometrie, Geometrie oder Differential- und Integralrechnung benötigt werden.“

Repräsentationsformen. Ausdruck dafür, dass Operationen oder Zahlen in drei Formen auf den drei Darstellungsebenen dargestellt werden können (siehe EIS-Prinzip).

Schlüsselrechnungen. Alle Additionen mit einem Summanden mit dem Wert 0, 1, 5 oder 10 sowie Verdopplungen. Dabei muss die Summe einen Wert zwischen 0 und 10 haben.

Simultan erfassen. Spontanes Erfassen-Können von kleinen Mengen, z.B. auf einen Blick bis 4 oder 5 erfassen, ohne sie zu zählen.

Stellenwertprinzip. Prinzip der Zahlenschreibweise. Jede Stelle hat bei einer Zahl ihre Bedeutung. Zum Beispiel bedeutet 146 ein Hunderter, vier Zehner und sechs Einer.

Strategien zum Zehnerübergang. Strategien, um über 10 zu rechnen. Dabei werden Ableitungsstrategien und Umkehrrechnung (Summanden sind getauscht) genutzt. Eine weitere Strategie ist die des Teilschrittverfahrens (siehe Zehnerübergang im Teilschrittverfahren).

Subitizing. Siehe Simultan erfassen erfassen.

Teile-Ganzes-Konzept. Eine Menge stellt ein Ganzes dar, das sich in Teile (Teilmengen) gliedern lässt oder sich aus solchen zusammensetzt.

Teilschrittverfahren. Siehe Zehnerübergang im Teilschrittverfahren.

Term. Reihe von Zahlen und Operationszeichen wie z.B. $3 + 6$ aber auch $5a$ oder nur 3 .

Vorläuferfertigkeiten/Prädikatoren. Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die als Voraussetzung für die Entwicklung der mathematischen Kompetenzen gelten, welche in der Schule erworben werden.

Zahlenmauer. Übungsform, mit der sich Additionen und Subtraktionen wirkungsvoll lernen lassen. Die Regel lautet:

Auf zwei benachbarten Steinen ist ein dritter Stein gesetzt, in den es die Summe der beiden unteren Steine einzutragen gilt. Es seien die jeweils fehlenden Zahlen einzufügen, hier die Zahlen 6 und 9. Die Schichten können beliebig erhöht werden.

Zählendes Rechnen. Das Lösen von Additions- und Subtraktionsaufgaben durch zählende Strategien wie anhand von Fingern, Darstellungsmaterial oder im Kopf.

Zahlenverständnis. Beinhaltet:

- Flexibles Zählen, auch in Schritten grösser als 1
- Zahlen als Zählzahlen verstehen (Verständnis für ordinale Zahlen)
- Zahlen als Mengen verstehen (Verständnis für kardinale Zahlen)
- Verstehen des Teile-Ganzes-Konzept
- Erkennen von strukturierten Zahlenbildern und Mustern anhand der ‚Kraft der Fünf‘ und der ‚Kraft der Zehn‘ bis 20, Zahlen also quasisimultan erfassen können
- Orientierung im ganzheitlichen Zahlenraum (bis ca. 24), Anordnung der Zahlen und Kennen der Nachbarzahlen
- Verständnis für das Stellenwertprinzip und somit Einsicht in das Dezimalsystem

Zehnerübergang. Additionen, deren Summe grösser als 10 ist und einer der Summanden kleiner als 10, oder Subtraktionen, deren Differenz kleiner als 10 ist und der Minuend grösser als 10 und nicht über 20.

Zehnerübergang im Teilschrittverfahren. Bei diesem Vorgehen wird bei einer Addition der zweite Summand dem ersten in Teilen hinzugefügt. Im ersten Schritt wird dabei bis 10 ergänzt (erster Teil) und im zweiten Schritt der Rest des zweiten Summanden hinzugefügt.

Beispiel: Die Rechnung lautet $8 + 4 = _$. Es wird nun in Schritten gerechnet: $8 + 2 + 2 = 12$, entsprechend wird bei Subtraktionen vorgegangen.

Zwanzigerfeld. Die Zahl Zwanzig mit Punkten in Zehner- und Fünfer-einheiten als Zahlenbild mit dargestellt.

6.6 Hinweise zum Anhang

Der Anhang ist ein separates Dokument.

- A Brief an Interviewpartner
- B Rechenaufgaben für das Interview
- C Themenliste aus dem Lehrmittel „Jahresplanung ‚Mathematik 1 Primarstufe‘“
- D Leitfadeninterview als Tabelle gemäss Helfferich
- E Leitfadeninterview, Karten fürs Interview
- F Matrizen für die Analyse der Interviews
- G Transkripte der Interviews 1–6